

Onderzoek webarchivering

Deel I: selectie van de websites

Auteur: Kees Teszelszky

Versie: 1.0

Status: definitief

Versiedatum: 19 mei 2017

Inhoud

Verantwoording.....	5
Inleiding.....	6
Hoofdstuk 1: Afbakening, theoretisch kader en historische context van websites en webarchivering.....	10
1.1 Inleiding.....	10
1.2 Afbakening onderzoeksobject.....	10
1.3 De website als object van studie.....	11
1.4 De theorie van webarchivering.....	12
1.5 De website als bron van onderzoek.....	14
1.6 Kort historisch overzicht internet in Nederland.....	14
1.7 Beknopte geschiedenis van websites en het Nederlandse domein.....	16
1.8 Websites in Nederland.....	19
Hoofdstuk 2. Selectiebeleid.....	25
2.1 Inleiding.....	25
2.2 KB-selectiebeleid in de praktijk.....	28
2.3 Selectiebeleid en webdirectories.....	29
2.4 Personele inzet bij selectie en opslag in de KB.....	31
2.5 Kwaliteitscontrole bij KB-webarchivering.....	35
2.6 Samenwerking met het publiek.....	36
Hoofdstuk 3. Selectiecriteria.....	37
3.1 Selectie criterium 1: domein.....	37
3.2 Selectie criterium 2: nationaal aspect.....	37
3.3 Selectie criterium 3: content.....	40
3.4 Selectie criterium 4: populariteit.....	42
3.5 Selectie criterium 5: maatschappelijke relevantie.....	44
3.6 Selectie criterium 6: suggesties van personen of instellingen buiten de KB.....	45
3.7 Van selectie uitgesloten websites.....	46
3.8 Selectie van nieuwssites.....	46
Hoofdstuk 4. Het wettelijk kader van het selectiebeleid en de rechthebbenden.....	49
4.1 Inleiding.....	49
4.2 Juridische obstakels voor webarchivering in Nederland.....	49
4.2.1 Het juridische onderzoek naar webarchivering.....	49
4.2.2 De juridische aspecten van webarchivering door de KB.....	50
4.2.3 Juridische achtergrond van het materiaal van websites op het web.....	51
4.3 Toestemming voor webarchivering.....	53
4.3.1 Opt-out boodschap.....	53
4.3.2 Harvests en robots.txt.....	53

4.4 Wat is niet mogelijk: domain harvest en depotfunctie	55
4.4 Webarchivering en privacy	57
4.5 Abjecte websites en het Dark archive	58
Hoofdstuk 5. Frequentie van de harvest en de toekomst van webarchivering	61
5.1 Inleiding	61
5.2 Digitale levensduur	61
5.3 Digitale levensduur en frequentie van webarchivering	62
Hoofdstuk 6. Aanbevelingen en conclusies	64

The really big thing about this project is that ...when you archive a website, it's being preserved forever. You're writing history. Someday in the future when we're all gone, ...some 6-legged creature could come to earth, go to [the web archive] and discover what people were like 3,000 years ago. (Amerikaanse scholier in 2011 over het belang van webarchivering en een webarchief).¹

What's past is prologue. What is to come is your and my discourse.
(Shakespeare, *The Tempest*, Act 2, Scene I.)

¹ http://www.digitalpreservation.gov/multimedia/documents/lc_k12_transcript.pdf;
https://web.archive.org/web/20150423110231/http://digitalpreservation.gov/multimedia/documents/lc_k12_transcript.pdf. De hyperlinks naar de bronnen van dit onderzoek zijn zoveel mogelijk opgeslagen in het Internet Archive om deze ook in de toekomst te kunnen raadplegen.

Verantwoording

In het onderzoek zijn drie kwesties rond de webcollectie aan de orde die verband houden met het houdbaar, zichtbaar en bruikbaar maken van informatie ten behoeve van de gebruiker. Het onderzoek zal daarom worden uitgevoerd langs drie hoofdlijnen: **selectie** van, **opslag** van en **toegang** tot de gearchiveerde websites. De verdeling van de hoofdlijnen selectie, opslag en toegang lijkt op de indeling van het primair proces die binnen de KB wordt gehanteerd.² (In dit onderzoek ontbreekt de stap “verwerking”, omdat dit bij webarchivering een onderdeel van “selectie” is.) Deze lijnen worden opgeknipt in deelonderzoeken aan de hand van onderzoeksvragen. Elk deelonderzoek zal een apart relevant aspect van de webarchivering en de webcollectie behandelen en leiden tot aanbevelingen voor de KB ten gunste van de gebruiker. Deze tekst legt verslag af van het onderzoek naar de selectie van websites, beschrijft tot in detail het proces van selectie en doet aanbevelingen voor verbetering van dit proces in de toekomst.

Dit onderzoek is tot stand gekomen dankzij de inzet van Hans Jansen, Barbara Sierman, Johan van der Knijff en de afdeling Onderzoek van I&O. In het bijzonder wil ik Peter de Bode, René Voorburg bedanken voor het delen van hun enorme kennis en ervaring met webarchivering in de KB. Verder hebben Martijn Kleppe, Steven Claeysens, Jasper Faasse, Lucinda Jones, Jacob Takema, Marcel Ras, Tymen Kwant, Willem Jan Faber, Martin van Luijt, Sam Alloing, Lammert Zwaagstra, Annemarie Beunen en Hugo Huurdeman bijgedragen aan de totstandkoming van dit onderzoek.

² Zie: <https://intranet.wpakb.kb.nl/kb-breed/procesbeschrijvingen/primair-proces>

Inleiding

De Koninklijke Bibliotheek brengt mensen en informatie samen door de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, houdbaar en bruikbaar te maken.³ De verzameling gearchiveerde websites (in het dagelijks leven webarchief genoemd) is een onderdeel van de nationale digitale bibliotheekcollectie. Het streven is een representatief deel van het Nederlandse internet te bewaren. De missie van de KB is deze digitale collectie zo goed mogelijk samen te stellen, duurzaam op te slaan en zo open, compleet en authentiek mogelijk ter beschikking te stellen. Het belang van het behoud van websites als digitaal erfgoed is in 2003 wereldwijd erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage.⁴ Ook de KB signaleert dat websites als digitaal erfgoed verloren dreigen te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door huidige en toekomstige onderzoekers bijzonder urgent is. De doelstelling was in 2014 om in 2015 de tienduizendste website binnen te halen en elk jaar duizend websites aan de collectie toe te voegen.⁵ Beide doelstellingen zijn begin 2016 ook daadwerkelijk gehaald: in januari werd de tienduizendste website geogst en in dat hele jaar werden in totaal 1.891 websites voor archivering geselecteerd.⁶

Webarchief en webcollectie

De verzameling websites van de KB wordt in het dagelijkse spraakgebruik een webarchief genoemd. Strikt gezien is het geen archief, in de zin van een verzameling van stukken met een bepaald thema⁷, maar een collectie: een verzameling van gelijksoortige objecten, die als zodanig opzettelijk bijeengebracht zijn.⁸ Het grootste deel van de KB-collectie is doelbewust bij elkaar gebracht op grond van het gevoerde selectiebeleid. De juiste term voor de verzameling gearchiveerde websites in de collectie van de KB zou daarom “webcollectie” moeten zijn.

De term “webarchivering” is afgeleid van de Engelse term “web archiving” en vindt zijn oorsprong in 1996. In dat jaar begonnen het Internet Archive en de Nationale Bibliotheek van Australië met “webarchiving”, het “webarchiveren van websites”: het binnenhalen en duurzaam opslaan in een digitaal archief van materiaal van het web.⁹ Vervolgens raakte de term ingeburgerd in het Nederlandse spraakgebruik in de periode van de eerste experimenten met het duurzaam opslaan van sites van het web.¹⁰ In deze tijd werd nog geen onderscheid gemaakt tussen het archiveren en het doelbewust verzamelen van digitaal materiaal en werd de term “webarchief” synoniem aan de term “webcollectie”. De term “webarchief” is inmiddels ingeburgerd bij historici en het gewone publiek. Desondanks zullen we in dit verslag spreken van “webcollectie” als we verwijzen naar de collectie van gearchiveerde websites bij de KB. (Voor de uitleg van de overige vaktermen: zie de bijlage met de verklarende woordenlijst.)

Het is belangrijk om verschil te maken tussen een webarchief en een webcollectie, omdat het proces van webarchivering kan plaatsvinden vanuit een archief- en een collectieperspectief, wat gevolgen heeft voor het proces van selectie, opslag en presentatie.¹¹ Binnen de archiefwereld wordt de volgende definitie van

³ De kracht van het netwerk. Beleidsplan 2015-2018. Den Haag, 2014, 6.

⁴ http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

⁵ Ibidem, 15.

⁶ Telling januari 2017.

⁷ “Verzameling van geschreven stukken, oorkonden, akten, bescheiden, registers enz. die betrekking hebben op het bestuur van staat, gewest of gemeente, van een instelling of vereniging, op de werkkring van een openbaar ambtenaar, op een geslacht, op een beroemd persoon of op een bepaald thema.” Dikke Van Dale, via: <http://surfdiensten3.vandale.nl.proxy-ub.rug.nl/zoeken/zoeken.do>

⁸ Zie ook: <http://digitaalduurzaam.blogspot.nl/2011/04/webarchivering-in-nederland-de-status.html>; <https://web.archive.org/web/20160513122935/http://digitaalduurzaam.blogspot.nl/2011/04/webarchivering-in-nederland-de-status.html>

⁹ <https://archive.org/about/>; <http://pandora.nla.gov.au/history/achievements.html>

¹⁰ <http://www.archipol.nl/project/projectplan.html>

¹¹ Zie: <http://ingmarbladertenschrijft.blogspot.nl/2011/04/websites-archiveren-of-websites.html>; <https://web.archive.org/web/20160513124512/http://ingmarbladertenschrijft.blogspot.nl/2011/04/websites-archiveren-of-websites.html> en de opmerking van Ton de Looijer onder dit blog. Voor de discussie over webarchivering als archiefactiviteit, zie: Aïda Chebbi, Archivage du Web organisationnel dans une perspective archivistique. PhD dissertatie, Université de Montréal. December 2012. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9203/Chebbi_Aida_2013_these.pdf?sequence=4&isAllowed=y

een archief gehanteerd: “Een archief is het geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen.”¹² Webarchivering vanuit dit perspectief gebeurt in Nederland binnen het kader van de Archiefwet van 1995. Overheidsdiensten zouden alle door hen gepubliceerde websites of andere uitingen op het web moeten archiveren conform de wet om verantwoording aan de burger af te kunnen leggen over het handelen van de overheid.¹³ Burgers en rechtspersonen kunnen rechten ontlenen aan de informatie op een website. Overheidswebsites moeten dan ook zorgvuldig en met een goed doordachte frequentie worden gearchiveerd om deze informatie beschikbaar te houden. De wettelijke basis voor het archiveren van overheidswebsites is in de eerste plaats de Archiefwet 1995, maar daarnaast ook te maken met het auteursrecht en jurisprudentie, omdat gearchiveerde websites een rol kunnen spelen in juridische geschillen. Webarchivering vanuit archiefperspectief wordt uitgevoerd of zou moeten worden uitgevoerd door het Nationaal Archief of door de overheidsinstellingen zelf. Dit gebeurt in de praktijk nog nauwelijks, zoals blijkt uit een rapport van de Erfgoedinspectie.¹⁴ Het Nationaal Archief heeft in april 2016 een aantal websites opgenomen in het e-depot.¹⁵

In tegenstelling tot het Nationaal Archief bouwt de KB haar verzameling gearchiveerde websites op vanuit een collectieperspectief.¹⁶ Het belangrijkste criterium is de waarde van een site als Nederlands cultureel erfgoed: het belang van de verzamelde digitale objecten voor de bestudering van de Nederlandse cultuur nu en in de toekomst. De webcollectie kan zo bijdragen aan de doelstelling uit het beleidsplan 2015-2018 van de KB om Nederlanders in de toekomst slimmer, vaardiger en creatiever te maken.¹⁷

Werkstroom

De werkstroom van KB-webarchivering is onderverdeeld in de stappen selectie, harvest/opslag en beschikbaarstelling. Hier volgt een korte introductie van de gebruikte tools: de opzet en werking zal in de volgende onderzoeken uitgebreid worden uitgelegd. (Zie de schematische weergave van de werkstroom in het schema hieronder) Om webarchivering uit te voeren gebruikt de KB de Webcurator Tool (WCT), het webarchiveringsprogramma Heritrix en de Wayback Machine. Het belangrijkste gereedschap voor de stap selectie en harvest is de WCT. Dit is een gebruikersomgeving waarbinnen Heritrix wordt aangestuurd en metadata wordt opgeslagen. De gearchiveerde websites worden vervolgens in de Wayback Machine de speciaal voor gearchiveerde websites ontworpen gebruikersomgeving, getoond in de leeszaal.

Schematische weergave werkstroom KB-webarchivering

Collectie

De verzameling van gearchiveerde websites in de KB is relatief gezien omvangrijk, zowel intern binnen de organisatie als in vergelijking met collecties van andere organisaties in binnen- en buitenland. Wat betreft

¹² Lexicon van Nederlandse Archief termen. Den Haag, 1983, 1991. 13.

¹³ <http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2015-07-18>;

<https://web.archive.org/web/20160314021801/http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2015-07-18>. Zie ook:

<http://digitaalduurzaam.blogspot.nl/2011/04/webarchivering-in-nederland-de-status.html>

¹⁴ <https://www.erfgoedinspectie.nl/actueel/nieuws/2016/12/7/webarchivering-bij-de-centrale-overheid-gebeurt-nauwelijks>;

Webarchivering bij de centrale overheid. Het archiveren van websites en uitingen op sociale media. Rapport Erfgoedinspectie.

¹⁵ Jeroen van Luin, Ervaringen met website-archivering in het Nationaal Archief. Rapport, 8 april 2016.

¹⁶ Webarchivering bij de centrale overheid. Het archiveren van websites en uitingen op sociale media. Rapport Erfgoedinspectie.

De kracht van het netwerk. Beleidsplan 2015-2018. Den Haag, 2014, 21.

¹⁷ De kracht van het netwerk. Beleidsplan 2015-2018. Den Haag, 2014. 5

omvang is het op een na grootste digitale collectie van de bibliotheek (22 TB in september 2016 waarvan circa 529 GB aan indexen, met een groei van ongeveer 0,5 TB per maand).¹⁸ Het is de grootste webcollectie van Nederland: die van Archipol in Groningen omvat slechts 2 TB.¹⁹ Ook vanuit internationaal perspectief bezien is het een indrukwekkende collectie: het Open UK Web Archive van de British Library, een collectie van geselecteerde en gearchiveerde websites vergelijkbaar met die van de KB, maar al begonnen in 2004, omvat ongeveer 27,78 TB.²⁰

De KB-webcollectie bevat een unieke selectie van digitaal bronmateriaal over de Nederlandse cultuur wat nergens anders ter wereld in deze vorm wordt verzameld, bewaard en kan worden geraadpleegd. Bovendien kan dit “born-digital” materiaal (digitale bronnen die als zodanig tot stand zijn gekomen) in toenemende mate niet meer op het web, maar alleen nog binnen de muren van de KB worden bestudeerd. Op dit moment is al zeker ca. 22 % van de websites in de collectie die in het eerste half jaar van 2007 zijn gearchiveerd al niet meer online te vinden.²¹ Hoe langer een site in de lucht blijft, des te groter de kans dat deze is gewijzigd: circa 90 % van de inhoud van de overige websites is na de laatste periodieke archivering alweer veranderd. Als wordt gekeken op het niveau van de individuele webpagina’s van de verschillende sites, dan blijkt 75 % van de door de KB gearchiveerde pagina’s uit de periode voor 2007 al offline te zijn. Een deel van de websites en webpagina’s zijn daarom alleen nog maar in gearchiveerde vorm in de collectie van de KB aanwezig en zijn zelfs niet te vinden in de enorme collectie van het Internet Archive. De KB heeft moderne digitale unica in haar collectie die over een aantal jaren misschien als net zo bijzonder zullen worden beschouwd als geïllustreerde middeleeuwse handschriften.²² Behalve de collectie gearchiveerde websites beschikt de KB ook over een schat aan kennis over webarchivering, webcollecties en digitale duurzaamheid, zoals ook de Erfgoedinspectie heeft benadrukt in haar rapport.²³ Deze kennis is zowel in Nederland als in het buitenland schaars.

Ondanks dit unieke karakter van de webcollectie is het gebruik nu beperkt tot ongeveer 100 gebruikers per maand.²⁴ (De doelgroep en het soort van gebruik zullen ander deel van dit onderzoek worden belicht.) Dit aantal zal in de toekomst groeien naarmate meer gearchiveerde websites niet meer op de gewone wijze te bezoeken zijn en de belangstelling voor dit digitale erfgoed, als weerslag van de digitale cultuur in Nederland, groter wordt. Ook valt te verwachten dat het gebruik toeneemt naarmate er meer toepassingen beschikbaar komen voor de analyse van de informatie die in de collectie besloten zit, die toepassingen gebruikersvriendelijk worden en onderzoekers zich bewust worden van de inhoud en de mogelijkheden van de collectie. Voor die bewustwording moet eerst duidelijk zijn wat de wetenschappelijke waarde, het huidige en toekomstige nut van de collectie is.

Uitgangspunten

De opdracht van dit onderzoek is de webcollectie van gearchiveerde websites te analyseren vanuit het oogpunt van het nut van deze collectie voor (wetenschappelijk) onderzoek en hoe dit nut van de collectie voor de gebruikers nu en in de toekomst kan worden bevorderd. Het onderzoek bouwt hiermee voort op de

¹⁸ Informatie van René Voorburg, september 2016.

¹⁹ Hierbij moet worden aangetekend dat de Archipol-collectie “ontdubbeld” is door de gebruikte harvesttechniek Htrack: pagina’s en afbeeldingen die al in de collectie aanwezig zijn, worden bij hernieuwde archivering door het programma niet opnieuw geharvest. De KB bewaart wel alle geharveste files. Zie over de technische details het onderzoek naar de opslag van de websites.

²⁰ <http://www.webarchive.org.uk/ukwa/statistics>

²¹ Steven van Beest, Eindverslag kwaliteitscontrole van websites opgenomen in het webarchief tot midden 2010. Stageverslag, 29 april 2016.

²² Liza van Lonkhuyzen, Vechten tegen digitaal geheugenverlies. NRC, 31 mei 2016.

<http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/05/31/vechten-tegen-digitaal-geheugenverlies-1623567>;

<https://web.archive.org/web/20160601125035/http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/05/31/vechten-tegen-digitaal-geheugenverlies-1623567>

²³ Webarchivering bij de centrale overheid. Het archiveren van websites en uitingen op sociale media. Rapport Erfgoedinspectie, 24

²⁴ <https://intranet.wpakb.kb.nl/marketing-diensten/publieksdiensten/team-pd-beheer/statistieken-online-diensten> en Google analytics account KB

resultaten van de Web Archiving User Survey uit 2007 die binnen de KB is uitgevoerd²⁵ en het project Web Archive Retrieval Tools (WebArt, 2012-2016), gefinancierd door NWO-Catch en gefaciliteerd door de KB.²⁶ Het doel van deze analyse is een beter begrip te krijgen van de aard van selectie, de inhoud van de collectie en de aard en de behoeftes van de gebruikers en zo tot aanbevelingen te komen die leiden tot doelmatig beheer en zinvol gebruik van deze collectie, nu en in de toekomst.

De studie richt zich specifiek op de verantwoording van de verschillende stappen in het proces van webarchivering en de consequenties hiervan voor de inhoud van de collectie en het gebruik door onderzoekers. De kosten van de selectie, opslag en presentatie zijn niet meegenomen in dit onderzoek en dit onderwerp valt dus buiten het bereik van deze studie.

Als activiteit van de afdeling Onderzoek is dit een onderdeel van de taak van het inspelen op relevante (inter-)nationale en lokale ontwikkelingen en de vertaalslag te maken naar verbeteringen en innovaties die van belang zijn voor het behouden en benutten van de collectie.²⁷ In nationaal verband is het een onderdeel van het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van het nationale digitale erfgoed dat de KB in beheer heeft en het zoveel mogelijk beschikbaar stellen van informatie over deze collectie en het gebruik ervan. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van zusterinstellingen in binnen- en buitenland (leden van de International Internet Preservation Consortium, IIPC²⁸), bestudering van het archief en documentatie van de KB, vakliteratuur en wetenschappelijke studies en gesprekken met medewerkers van de KB die betrokken zijn bij webarchivering.

Als het doel van dit onderzoek het bevorderen van het maximale nut van de collectie voor onderzoek is, dan moeten we allereerst weten wat deze bevat, wat hiervan de waarde is en hoe deze inhoud tot stand is gekomen. De wijze van webarchivering en de selectie nu en in het verleden moet worden verantwoord voor huidige en toekomstige onderzoekers. Op dit moment is er relatief weinig informatie rechtstreeks beschikbaar voor de geïnteresseerde over de precieze inhoud en technische toestand van de collectie, hoe deze wordt beheerd en gebruikt en op welke manier deze in de toekomst het beste kan worden kan worden uitgebreid, bewaard, gepresenteerd en benut voor (wetenschappelijk) onderzoek. Ook is er weinig bekend over de vraag hoe de KB-collectie zich verhoudt tot andere vergelijkbare collecties in binnen- en buitenland en wat op grond van recente wetenschappelijke literatuur over webarchivering voor aanbevelingen kunnen worden gedaan voor selectiemethoden, behoud, verwerking, beheer, beschikbaarstelling en gebruik in de toekomst. Concreet wordt het onderzoek daarom toegespitst op selectie, opslag en toegang; de wijze van collectieopbouw en de consequenties van de keuzes die daarbij zijn gemaakt, de gebruikte software en de gevolgen hiervan voor de inhoud van de collectie en het toekomstige gebruik door onderzoekers.

Het onderwerp van dit deelonderzoek is de wijze van selectie van websites om te worden opgenomen in de webcollectie. Het doel van dit deelonderzoek is te achterhalen wat de gevolgen zijn geweest van bepaalde keuzes in het selectieproces voor de inhoud van de webcollectie en in hoeverre deze keuzes samenhangen met inhoudelijke, personele, technische of juridische obstakels die de webarchivering in de weg zitten.

De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: hoe en waarom is de selectie van de collectie tot stand gekomen? Wat was het beleid, hoe is dit veranderd en hoe heeft de webarchivering plaatsgevonden op grond van dit beleid? Wat hebben onderzoekers aan deze selectie of wat juist niet? Welke consequenties hebben de huidige selectiemethode van websites en de wijze van archivering voor de inhoud van de webcollectie en het gebruik hiervan? Is er aanleiding om de selectiemethode te verbeteren of te vernieuwen en welke meerwaarde zouden deze verbeteringen en vernieuwingen hebben voor gebruikers?

²⁵ Het verslag van dit onderzoek was niet meer op de website van de KB te vinden, maar is wel in gearchiveerde vorm beschikbaar: https://web.archive.org/web/20120412224729/http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_projecten/webarchivering/documenten/KB_UserSurvey_Webarchive_EN.pdf

²⁶ <http://www.webarchiving.nl/>; <https://web.archive.org/web/20160816160321/http://www.webarchiving.nl/>

²⁷ Innovatie & Ontwikkeling Jaarplan 2016 (februari 2016), 6

²⁸ <http://www.netpreserve.org/>

Hoofdstuk 1: Afbakening, theoretisch kader en historische context van websites en webarchivering

1.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen we nader ingaan op het fenomeen website en webarchivering en een korte geschiedenis van websites, het Nederlandse domein en de digitale cultuur in Nederland. De vraag is wat precies onder het verzamelobject moet worden verstaan en wat er wordt verzameld in de KB-webcollectie? Hoe en waarom is datgene ontstaan dat we willen bewaren en waarom moet dit worden bewaard? Wat is het nut en de waarde van een gearchiveerde website als geschiedenisbron?²⁹

Op dit moment is de webcollectie van de KB (net als veel andere webcollecties) om juridische redenen niet zomaar toegankelijk en is alleen onder gecontroleerde omstandigheden binnen de muren van de bibliotheek te raadplegen. Deze situatie beperkt het nut van gearchiveerde websites voor historisch onderzoek. Bij het bepalen van het nut en de waarde van de websites en de webcollectie zullen we deze beperkingen buiten beschouwing laten.

1.2 Afbakening onderzoeksobject

Het wetenschappelijke onderzoek naar het Nederlandse web in Nederland kan worden onderverdeeld in drie categorieën: onderzoek naar sites op het live web, de studie van gearchiveerde websites en die van webcollecties van gearchiveerde websites als geheel. Het meeste onderzoek richt zich op het web en websites die nog steeds online zijn: dit laten we hier buiten beschouwing. Naar verhouding wordt in Nederland nog maar weinig onderzoek gedaan naar gearchiveerde websites en webcollecties.³⁰ Dit is niet verwonderlijk, omdat het onderzoek naar gearchiveerde websites en webcollecties als primaire bron volgens de Deense webhistoricus Niels Brügger nog in de kinderschoenen staat.³¹

Het onderzoek naar webcollecties en gearchiveerde websites heeft zich voornamelijk geconcentreerd op de het nut en de wetenschappelijke waarde van politieke websites.³² Bekende projecten zijn Archipol³³ en Political MashUp dat gebruik maakt van de collectie van Archipol³⁴. De reden voor deze aandacht is dat Archipol als webcollectie is opgezet door onderzoekers die zelf de webarchivering uitvoeren en vervolgens over het resultaat publiceren. Bovendien is de collectie ook buiten de muren van de instelling in Groningen toegankelijk.

²⁹ Ik ben in dit onderzoek niet ingegaan op de waarde van een website als literaire bron of als intellectueel erfgoed.

³⁰ Opvallend is dat op de bekende portal voor historici en geschiedenisstudenten [historici.nl](https://www.historici.nl/search/site/webarchivering) niets te vinden is over webarchivering: <https://www.historici.nl/search/site/webarchivering>

³¹ Niels Brügger, Web History, an Emerging Field of Study. In: Niels Brügger ed., Web History. New York, 2010. 1.

³² Zie o. a. Anna Helmond, The web as platform: Data flows in the social web. Dissertatie, UVA, 23 september 2015.

<http://www.annehelmond.nl/research-papers/dissertation/>; G. Voerman, & M. Pijpelink, (2012). Spin in het politieke web. Informatie professional, 16(9), 18-21; S. Ward en G. Voerman, New media and new politics. Green Parties, Intra-party democracy and the Potential of the Internet (an Anglo-Dutch Comparison), in: Jaarboek 1999 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Groningen, 2000, 192-215; P. Tops, G. Voerman en M. Boogers, Political websites during the 1998 Parliamentary Elections in the Netherlands, in: J. Hoff, I. Horrocks en P. Tops, Democratic Governance and New Technology. Technologically mediated innovations in political practice in Western Europe. Londen en New York, 2000, 87-99; Gerrit Voerman, Distributing electronic folders. The digital electoral campaign of 1998 in the Netherlands. Paper presented at 'Horizon 1999: Conference on Communication', organized by the German Society for Communication Science, the Dutch Society for Communication Studies, the European Communication Association and the Department of Media and Communication of Utrecht University, 12-14 May 1999, Utrecht; Gerrit Voerman, Dutch political parties on the Internet, in: ECPR-News. The News Circular of the European Consortium for Political Research, 10 (1998), 1 (Autumn), 8-9; G. Voerman en J.D. de Graaf, De websites van de Nederlandse politieke partijen, 1994-1998, in: Jaarboek 1997 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Groningen, 1998, 238-269.

³³ <http://www.archipol.nl/>

³⁴ <http://politicalmashup.nl/>

1.3 De website als object van studie

Definities

Het fenomeen “website” is geen makkelijk te definiëren object van studie, omdat het een dynamisch medium van informatie is. Het maakt als zodanig deel uit van een groter geheel in de digitale omgeving van het wereldwijde web. Hierdoor is het een lastig af te bakenen object. Daarom is het van belang om een heldere definitie van een webpagina en een website te krijgen.

Het World Wide Web Consortium (W3C) omschrijft een **webpagina** als volgt:

“A collection of information, consisting of one or more Web resources, intended to be rendered simultaneously, and identified by a single URI. More specifically, a Web page consists of a Web resource with zero, one, or more embedded Web resources intended to be rendered as a single unit, and referred to by the URI of the one Web resource which is not embedded.”³⁵

Een webpagina is dus een met elkaar samenhangende doelbewust gepubliceerde verzameling bronnen van het web met informatie zoals bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen of video's, die door middel van links met elkaar verbonden zijn en waarbij de pagina vindbaar is door middel van een webadres (Uniform Resource Identifier, URI³⁶).

Het W3C definieert een **website** als volgt:

“A collection of interlinked Web pages, including a host page, residing at the same network location. "Interlinked" is understood to mean that any of a Web site's constituent Web pages can be accessed by following a sequence of references beginning at the site's host page; spanning zero, one or more Web pages located at the same site; and ending at the Web page in question.”³⁷

Hieruit volgt dat een website een aantal aan elkaar gelinkte webpagina's met een homepage zijn, die gedurende een bepaalde periode op internet zijn gepubliceerd via een specifiek domein dat bereikbaar is via een webadres (URL). Een ander belangrijk kenmerk van een website is het voorkomen van hyperlinks die naar locaties binnen en buiten de site en naar de rest van het internet verwijzen. Al de websites en de onderlinge links vormen samen het wereldwijde web.

Uit dit alles volgt dat een website in elk geval de kenmerken van een te verzamelen publicatie heeft (een met elkaar samenhangend geheel van tekst en beeld), daarbij een dynamisch, veranderlijk en soms interactief object is en vanwege de verwijzingen naar andere publicaties niet los kan worden gezien van de digitale omgeving: het wereldwijde web en het internet.

Analytische lagen van het web

Hoe kan een dergelijk digitaal object ondanks deze dynamisch aspecten toch worden opgenomen in een vaste bibliotheekcollectie? Om te beginnen is het in navolging van Niels Brügger van belang om vijf analytische strata of lagen te onderscheiden in het domein van het web:

1. De verschillende elementen van een webpagina;
2. De afzonderlijke webpagina;
3. De individuele website;
4. De webomgeving (web sphere);

³⁵ <https://www.w3.org/1999/05/WCA-terms/01>

³⁶ <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2396.txt>

³⁷ <https://www.w3.org/1999/05/WCA-terms/01>

5. Het wereldwijde web (WWW).³⁸

Al deze analytische lagen worden met elkaar verbonden door middel van koppelingen of hyperlinks: zowel op het niveau van de webpagina als die op het wereldwijde web. Deze linkstructuur (zowel zichtbaar en aanklikbaar als onzichtbaar voor de gebruiker verwerkt in de broncode) is een kenmerkend onderdeel van het web en bovendien een wezenlijk onderdeel van een website.³⁹

Het onderzoek naar de linkstructuur van de live webomgeving buiten de website is het onderzoeksdomein van de “web science⁴⁰”, dat hier niet verder behandeld zal worden. Nog buiten het web zijn digitale objecten op alle mogelijke manieren verbonden met de dagelijkse cultuur van zowel de fysieke samenleving waarin we ons bewegen, als met de digitale cultuur buiten het web (e-mail, Skype, WhatsApp, SmartChat, etc.) waar mensen digitale interactie met elkaar hebben. Ook dat domein valt buiten het bereik van dit onderzoek.

De KB concentreert zich op een selectie van websites van het Nederlandse nationale domein, de verschillende pagina's waar deze uit bestaat en de aparte elementen waarmee een website is opgebouwd. In het deel over het selectiebeleid zal ik deze afbakening nader omschrijven en duidelijk maken wat buiten de selectie valt.

1.4 De theorie van webarchivering

Waarom verzamelt de KB websites en wat is het nut van gearchiveerde websites voor gebruikers? Historische bronnen en hun bewaarplaatsen lijken in de moderne mediasamenleving een verandering door te maken. Archieven en bibliotheken zijn niet alleen meer statische bewaarplaatsen van onveranderlijke fysieke bronnen, maar ook de hoeders van dynamische digitaal erfgoed. De bronnen veranderen voortdurend van betekenis omdat de buitenwereld verandert en doordat er interactie optreedt tussen de digitale collectie en de wereld buiten de archiefinstelling. Het belangrijkste kenmerk van de wereld buiten de webcollectie is dat het web en daarmee de websites binnen afzienbare tijd wijzigen en/of verdwijnen.

Een erfgoedcollectie ontwikkelt zich volgens de theorie van het Records Continuum Model tot een systeem waarbinnen collectieve herinneringen worden verzameld, ingedeeld en gebruikt.⁴¹ Als gevolg van dit proces lijkt ook de rol en functie van de collectiebeheerder te zijn veranderd: die transformeert van passieve beheerder naar een actieve vormer van het collectieve geheugen door de selectie of juist uitsluiting van selectie van bepaalde dynamische bronnen en door vervolgens toegang te geven tot de geselecteerde bronnen.⁴² De collectieactiviteit heeft hierdoor invloed op de ontwikkeling van de digitale cultuur van de toekomst, omdat het gearchiveerde web straks in de meeste gevallen het enige is dat nog rest van het web dat nu online is. Wat in de toekomst kan en zal worden geraadpleegd als bron van de webgeschiedenis, dat wordt nu op dit moment bepaald door het selectiebeleid en de archiveringsactiviteiten van de collectiebeheerder. Webarchivering vormt de toekomst van het webverleden.

Webarchivering is in essentie het verwerven van dynamische digitale objecten van internet die zo veel mogelijk in hun oorspronkelijke samenhang worden opgenomen in een (bibliotheek-)collectie om te dienen

³⁸ Niels Brügger, *Web History, an Emerging Field of Study*. In: Niels Brügger ed., *Web history*. New York, 2010. 3.

³⁹ <https://www.w3.org/1999/05/WCA-terms/01>; <https://web.archive.org/web/20160325183713/http://www.w3.org/1999/05/WCA-terms/01>

⁴⁰ <http://webscience.org/category/roadmap/>; <https://web.archive.org/web/20160402184258/http://webscience.org/category/roadmap/>
Web Science kan worden gestudeerd aan de Technische Universiteit in Eindhoven: <https://www.tue.nl/studeren/tue-bachelor-college/bacheloropleidingen/web-science/waarom-web-science-in-eindhoven/>

⁴¹ Zie hierover de literatuur over het Records Continuum Model ontwikkeld door Frank Upward: Frank Upward (1996), *Structuring the Records Continuum - Part One: Postcustodial Principles and Properties*. *Archives & Manuscripts*, 2 (24).

<http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/recordscontinuum-fuppl.html> en: Sue McKemmish, *Yesterday, Today and Tomorrow: A Continuum of Responsibility*;

<http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/recordscontinuum-smckp2.html>

⁴² Eric Ketelaar, *Tacit Narratives: The Meaning of Archives?* *Archival Science*. June 2001, Volume 1, Issue 2, 131-141.

als historische bron van de digitale cultuur van het moment van vastlegging. In de praktijk komt webarchivering in welke vorm dan ook neer op maken van een onvolledige momentopname van een bepaald deel van het live-web.⁴³ Deze activiteit transformeert het dynamische web tot een statische bron van het digitale collectieve geheugen.

Als we de vijf analytische lagen van Brügger operationaliseren binnen de context van de activiteit van webarchivering, dan verzamelt het webarchiveringsteam binnen de KB het volgende materiaal van de vijf digitale domeinen:

Webstrata volgens Niels Brügger		Aanwezig webmateriaal per stratum	Gearchiveerd webmateriaal binnen de KB per stratum
1.	Webelementen op de webpagina	Broncode, tekst, afbeeldingen, geluid, video, metadata, stijlelementen, hyperlinks, javascript en andere content.	Broncode, tekst, afbeeldingen, metadata, stijlelementen, hyperlinks, bestanden als .pdf. Meestal geen media als geluid en video. Geen javascript, omdat dit niet te archiveren is (zie het onderzoeksverslag over de opslag van de webcollectie)
2.	Individuele webpagina	URL (webadres) met hiermee verbonden webelementen.	De gearchiveerde digitale publicatie de verschillende bovengenoemde elementen in zich verbindt
3.	Individuele website	Domeinnaam met de hiermee verbonden URL's en webelementen	De gearchiveerde website opgebouwd uit bovengenoemde webpagina's die worden gekenmerkt door URL's
4.	Webomgeving	Bijv. .nl domein of het netwerk van websites die door middel van hyperlinks met een bepaalde site of sites zijn verbonden	Gearchiveerde interne en externe linkstructuur van een website (hyperlinks die verwijzen naar elementen binnen de site en hyperlinks die verwijzen naar sites of bestanden buiten de site)
5	Wereldwijde web (www)	Alle opvraagbare websites die op een bepaald moment online en met elkaar verbonden zijn.	Webcollectie van gearchiveerde sites die binnen de afgeschermdede digitale onderzoeksomgeving van de KB met elkaar verbonden zijn.

Kort gezegd komt het proces van webarchiveren dus neer op het vastleggen voor de lange termijn in een webcollectie van een dynamisch digitaal object als een website, zoals dat op een bepaald moment online was op het wereldwijde web. Desondanks is de website in de gearchiveerde toestand zelden tot nooit identiek aan de originele of live website vanwege het ontbreken van de kenmerkende dynamiek.⁴⁴ Hierdoor kan een webcollectie ook nooit een getrouwe afspiegeling zijn van een deel van het live web op een bepaald moment.

Bij de selectie van het te archiveren digitale object is het daarom ook belangrijk om als collectiespecialist bewust te zijn van de ontbrekende dynamische aspecten en de gebruiker ook hierop attent te maken. In zekere zin is het net zo belangrijk om de gebruiker duidelijk te maken wat niet in de collectie aanwezig is, als te laten zien wat er dan wel wordt bewaard. In een dynamische omgeving die als geschiedenisbron gaat dienen is het daarom belangrijk om te weten en vast te leggen wat er wel, niet of juist niet meer is.

⁴³ Helen Hockx-Yu, The Unknown Aspects of Web Archives. [RESAW Conference, "Web Archives as Scholarly Sources: Issues, Practices and Perspectives", 8 – 10 June 2015, Aarhus University, Denmark.] <https://hhockx.wordpress.com/2015/08/11/7/>; <https://web.archive.org/web/20160517114541/https://hhockx.wordpress.com/2015/08/11/7/>

⁴⁴ Helen Hockx-Yu, The Unknown Aspects of Web Archives. [RESAW Conference, "Web Archives as Scholarly Sources: Issues, Practices and Perspectives", 8 – 10 June 2015, Aarhus University, Denmark.] <https://hhockx.wordpress.com/2015/08/11/7/>. Zie ook mijn deelonderzoek naar dynamische websites.

1.5 De website als bron van onderzoek

Niels Brügger verwijst voor de beschrijving van de dynamiek van websites als onderzoeksbron in een webcollectie naar de wijze waarop door onderzoekers in mediastudies wordt aangekeken tegen vergelijkbare bronnen.⁴⁵ Deze beschrijving is gebaseerd op de bovengenoemde analytische lagen. De uiteindelijke betekenis van de website als bron wordt bepaald door de volgende aspecten en de onderlinge relatie hiertussen:

Website als bron		
1.	Sender	De auteur van de content op de website of de uitgever van de site
2.	Medium	De website zelf, maar ook de historische ontwikkeling hiervan
3.	Text	De inhoud van de website
4.	Receiver	De gebruiker van de website
5.	Context	De omgeving waarin de website was gepubliceerd en gebruikt: niet alleen de webomgeving, maar ook dat deel van de cultuur en de tijdsperiode waarin de website een rol heeft gespeeld.

Bij het webarchiveren is het daarom vanuit het oogpunt van authenticiteit en duurzaamheid van belang dat de bovenstaande aspecten van de gearchiveerde website worden vastgelegd en deze informatie op de een of andere manier aan de gebruiker wordt doorgegeven door middel van beschrijvende metadata.

Als we de website KB.nl als bron beschouwen, dan vallen de volgende aspecten op die het uiteindelijk de betekenis als een historische bron bepalen. De **Sender** van de website www.kb.nl is de Koninklijke Bibliotheek. Het **Medium** is de website, die in de loop der tijd is ontwikkeld van een statische site naar een dynamische site verbonden met databases. De **Text** (inhoud) van de website is ook veranderd van een digitale folder met basale informatie over de bibliotheek naar een volwaardig portal waar een deel van de bibliotheekcollectie te vinden is. Ook de **Receiver** (gebruiker) heeft zich aangepast aan deze ontwikkeling: de website vormt inmiddels de belangrijkste toegang tot de collectie. De **Context** waarin dit alles plaatsvond is een transformatie waardoor de taken en activiteiten van de bibliotheek verschuiven van de fysieke omgeving naar de digitale wereld: meer informatie wordt door de gebruiker gevonden via de website in plaats van door een bezoek aan het bibliotheekgebouw te brengen en daar fysieke boeken te raadplegen.

De bovenstaande aspecten kunnen dienen om een verantwoorde en duurzame keuze te maken bij de selectie van websites voor de opname in de webcollectie. Om goed te begrijpen hoe de selectie van digitale objecten binnen de KB tot stand is gekomen is het van belang om meer te weten over de context: de geschiedenis van websites in Nederland, het Nederlandse domein en de digitale cultuur, in het bijzonder die van de verzamelperiode van de KB tussen 2007 en 2017.

1.6 Kort historisch overzicht internet in Nederland

Internet in Nederland

Het Nederlandse internet begon op 17 november 1988 met het versturen van een digitale boodschap vanuit Amsterdam naar de VS.⁴⁶ Hiervoor had al digitaal verkeer tussen de VS en Nederland in militaire context plaatsgevonden.⁴⁷ Nog hiervoor was het “country code toplevel domein” (ccTLD) .nl al op 25 april 1986

⁴⁵ Niels Brügger, Website history and the website as an object of study. doi: 10.1177/1461444808099574

⁴⁶ <http://waag.org/en/news/25-years-internet-netherlands>; <https://web.archive.org/web/20160304192400/http://waag.org/en/news/25-years-internet-netherlands>

⁴⁷ Volgens Eric Luijff bestonden militaire verbindingen veel eerder dan ‘eerste internetconnectie’ van het CWI. Peter Olsthoorn, 25 jaar internet in Nederland. Amsterdam, 2015. 49-51.

overgedragen aan Nederland: de eerste geregistreerde Nederlandse domeinnaam was cwi.nl.⁴⁸ Het internet werd gebruikt om te communiceren via e-mail, discussiegroepen te bezoeken, complexe berekeningen op afstand te laten doen en het versturen van digitale bestanden.⁴⁹ Het versturen van e-mails begon aan wetenschappelijke instituten en aan universiteiten.⁵⁰ Al vroeg werd het belang van internet gezien voor historisch onderzoek, bijvoorbeeld voor het Nederlands Historisch Data Archief via Gopher.⁵¹ Gopher was een netwerkprotocol voor het zoeken en ophalen van documenten, ontworpen voor het internet.⁵² Het is enigszins vergelijkbaar met het World Wide Web (WWW), maar de informatie was veel meer hiërarchisch gestructureerd en daardoor makkelijker te vinden door de gebruiker.

KB en internet

De KB begon al als een van de eerste organisaties in 1992, nog voor het begin van het web, met het samenstellen van de eerste internetgids of internetdirectory (een overzicht met links naar relevante websites) voor Nederland, een activiteit die pas twaalf jaar later in 2004 definitief gestopt is.⁵³ (Over het belang hiervan later meer.) Een andere belangrijke mijlpaal was bouw van de digitale stad in 1993: de eerste online gemeenschap in Nederland.⁵⁴ In november 1993 kwam de eerste grafische browser Mosaic op de markt waarmee publicaties op het internet konden worden bestudeerd en werd het wereldwijde web toegankelijk voor gebruikers zonder veel technologische kennis.⁵⁵ In 1996 waren er al 9.614 .nl domeinnamen geregistreerd.⁵⁶ In 2007, toen de KB begon met webarchivering, was dat getal al opgelopen tot 2.657.460 om tot medio december 2016 uit te groeien naar 5,68 miljoen Nederlandse domeinnamen.⁵⁷ Hierbij moet worden aangetekend dat per jaar ook ongeveer 700.000 domeinen worden opgeheven en een onbekend aantal in andere handen overgaan.⁵⁸ Het totaal aantal domeinnamen dat het Nederlandse domein ooit heeft bevat is dus nog veel groter dan het huidige aantal.

Nederlandse websites beperken zich vanzelfsprekend niet tot het .nl domein. Algemene extensies als .com, org, .net en .eu domeinen zijn onverminderd populair en lokale extensies als .fri en .amsterdam zijn in opkomst. Ook moeten we het creatieve gebruik van buitenlandse topdomeinen bij het bedenken van een unieke URL op grond van een Nederland woord niet onderschatten (bijvoorbeeld met het gebruik van .nu, .es, .is of magazi.ne etc.) en het gebruik van gratis extensies als .tk.

Ondanks deze rijke geschiedenis is het opvallend hoe weinig is geschreven over het verleden van Nederlandse websites en het Nederlandse domein in de periode voor 2007.⁵⁹ Vanuit de wetenschappelijke wereld werd het World Wide Web halverwege de jaren '90 gezien als het "internet voor de massa". Het WWW werd beschouwd als een terugval na de veelbelovende pioniersjaren toen vrijwel alleen

⁴⁸ <https://www.sidn.nl/a/over-sidn/ons-verhaal>

⁴⁹ Bruce Sterling, Subject: A short history of the Internet. February 1993. <http://textfiles.com/internet/sterling>

⁵⁰ Ton van Helvoort, Een verborgen revolutie. De computerisering van de Rijksuniversiteit Groningen. Hilversum, 2012. 248-260, 316-319

⁵¹ Elly Jannink, De elektronische jungle van het Internet: Een onderzoek naar de mogelijkheden voor het Nederlands Historisch Data Archief. NDHA Rapporten, Deel I. Leiden, 1993.

⁵² <https://nl.wikipedia.org/wiki/Gopher>

⁵³ <http://www.nl-menu.nl/over>, gearchiveerde pagina: <https://web.archive.org/web/19971210200303/http://www.nl-menu.nl/> Zie ook: Marten Hofstede, Het zoekboek voor het web. Rijswijk, 2001. 140.

⁵⁴ <http://hart.amsterdammuseum.nl/nl/page/521/re-dds>. Over de geschiedenis van internet in Nederland, zie ook: Peter Olsthoorn, 25 jaar internet in Nederland. Amsterdam, 2015. <http://www.netkwesties.nl/documenten/25%20jaar%20internet%20in%20Nederland.pdf>

⁵⁵ [https://nl.wikipedia.org/wiki/Mosaic_\(browser\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Mosaic_(browser));

<https://web.archive.org/web/20120415084412/http://www.ncsa.illinois.edu/Projects/mosaic.html>

⁵⁶ Over de geschiedenis van domeinnamen in Nederland, zie ook: <http://www.domeinnaamdebat2012.nl/over-het-domeindebat/index.html>; <https://web.archive.org/web/20160110171533/http://www.domeinnaamdebat2012.nl/over-het-domeindebat/index.html>

⁵⁷ <https://www.sidn.nl/a/kennis-en-ontwikkeling/statistieken>; <https://www.sidn.nl/a/kennis-en-ontwikkeling/2016-goed-jaar-voor-nl>

⁵⁸ <https://www.sidn.nl/downloads/reports/Website%20stats%202016-03%20NL.pdf> ;

https://web.archive.org/save/_embed/https://www.sidn.nl/downloads/reports/Website%20stats%202016-03%20NL.pdf

⁵⁹ Francisco van Jole, Valse horizon. Over internet. Amsterdam, 2001; Monique Doppert, Internetpioniers. De eerste internetgeneratie. Amsterdam, 2002; Stefan Rutten, Witte neushorens in de dierentuin. Acquisitie en archivering van particuliere websites door Nederlandse archiefinstellingen. Masterscriptie Erfgoedstudies: archiefwetenschap. UVA, 2015, 14. <http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/588738>

wetenschappers, studenten en informatiespecialisten gebruik maakten van het Gopher-systeem. Dit blijkt ook uit het volgende citaat afkomstig van een historicus uit die tijd: “Voor Jan Modaal valt het Internet samen met het muisgestuurde, grafisch aantrekkelijke programmaatje met het enneke [@, KT] of het wereldbolletje [van de internetbrowser Netscape, KT].”⁶⁰

Symbolisch voor het bovenstaande verhaal is dat zelfs de historische site met bronnen en verhalen over 25 jaar internetgeschiedenis in Nederland uit 2011 niet meer online is en alleen nog maar via het Internet Archive kan worden geraadpleegd.⁶¹ Deze site is helaas niet opgenomen in de KB-webcollectie.

1.7 Beknopte geschiedenis van websites en het Nederlandse domein

Evolutie van het web

Een website is vanaf de oorsprong in 1990 tot in onze tijd geëvolueerd van een statische elektronische publicatie op het web tot een onlosmakelijk onderdeel van een digitale samenleving met een eigen cultuur en betekenis.⁶² De invloed van deze digitale cultuur beperkt zich allang niet meer tot het wereldwijde web, maar strekt zich uit tot vrijwel alle aspecten van de samenleving.

De ontwikkeling van het WWW is stormachtig verlopen. De voortgang was afhankelijk van de toename van de technische mogelijkheden, de hogere internetsnelheid die voor de consument beschikbaar werd en wat precies aan elkaar werd gekoppeld: informatie, mensen, kennis of intelligentie en de mate waarin deze vier zaken met elkaar werden verbonden (zie de visualisatie van de schematische ontwikkeling van het web). De ontwikkeling kan schematisch worden uitgelegd door een onderscheid te maken tussen web 1.0, 2.0, 3.0 en 4.0. Dit onderscheid is in de praktijk niet zo strikt gebleken: ook nu worden nog veel web 1.0 sites gemaakt en de verschillende fasen lopen in elkaar over.

⁶⁰ Jan Guldentops, Internet en geschiedenis. Een historische, methodologische en heuristische benadering. Leuven en Amersfoort, 1996. 111.

⁶¹ <http://www.de25jaarvan.nl/>; <https://web.archive.org/web/20120710051214/http://www.de25jaarvan.nl/>

⁶² Tim Berners-Lee, Weaving the Web : the original design and ultimate destiny of the World Wide Web by its inventor. 2000. James Gillies and Robert Cailliau, How the Web was born : the story of the World Wide Web, Oxford, 2000, John A. Ryan, A History of the Internet and the Digital Future. Chicago, 2013, Jim Boulton, 100 ideas that changed the web.

Visualisatie ontwikkeling Web 1.0-4.0⁶³

Web 1.0: het verbinden van informatie

Tot ongeveer 1993 bestond een website uit niet meer dan een verzameling van tekst en afbeeldingen, die werd gegroepeerd en gepubliceerd op het web door middel van HTML-code en voorzien van hyperlinks (Web 1.0, publicatiefase). De gebruiker beperkte zich tot het zoeken naar en lezen, bekijken of eventueel downloaden van informatie.⁶⁴ De essentie van het web was op dat moment het verbinden van elektronisch gepubliceerde informatie.

⁶³ <http://www.slideshare.net/JeredMartinez/web30pptx>

⁶⁴ Zie ook: Kevin Kelly, We Are the Web. 8 januari 2005. <http://www.wired.com/2005/08/tech/>

Schematische ontwikkeling van het web op grond van de gebruikte techniek⁶⁵

Web 2.0: het verbinden van mensen

Na ongeveer 1993 werden websites geleidelijk dynamischer en daarmee vluchtiger van aard: de bezoeker werd uitgenodigd tot interactie met de website en kwam tot nieuwe gebruikerservaringen die verder gingen dan de passieve consumptie van tekst en beeld (Web 2.0, interactiefase).⁶⁶ De essentie van Web 2.0 was het verbinden van mensen op het web. Sociale media is een belangrijke ontwikkeling die het gevolg was van Web 2.0.

Web 3.0: het verbinden van kennis

De websites zelf werd in een later stadium rond 2010 opgebouwd uit onderdelen die niet noodzakelijkerwijs deel uitmaken van de structuur van de website (Web 3.0, semantisch web). Het interactieve en integrale karakter van Web 2.0 groeide in de loop der jaren uit tot het fenomeen sociale media, dat in Web 3.0 naadloos zou worden geïntegreerd met websites. Een kenmerkend begin van Web 2.0 is de blogsfeer (internetdagboeken in de vorm van weblogs), die in Nederland goed gedocumenteerd is en waarvan ook een aantal exemplaren in de webcollectie van de KB is opgenomen.⁶⁷ Een andere trend was de komst van wiki's: websites met informatie waar de bezoeker zelf aan kon bijdragen.⁶⁸ Bij deze ontwikkeling is de KB ook nauw betrokken.⁶⁹

Web 4.0: het verbinden van intelligentie

De laatste ontwikkeling vindt plaats op het moment van schrijven van dit stuk en kan kort worden samengevat als de introductie van artificial intelligence en machine learning op het web. Deze fase wordt

⁶⁵ Via <https://lifeboat.com/ex/web.3.0> ; <https://web.archive.org/web/20160502024449/https://lifeboat.com/ex/web.3.0>

⁶⁶ Matthew Allen, What was Web 2.0? Versions as the dominant mode of internet history. *New media & society* 15(2) 260–275. DOI: 10.1177/1461444812451567

⁶⁷ Zie bijvoorbeeld het onderzoek van Anne Helmond en Frank Meeuwssen. Esther Weltevrede en Anne Helmond (2012). 'Where do bloggers blog? Platform transitions within the historical Dutch blogosphere.' *First Monday*, 2(17) (2 February 2012); <http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/3775/3142>; Frank Meeuwssen, *Bloghelden*. Utrecht, 2010; <http://www.annehelmond.nl/2010/05/28/mapping-the-dutch-blogosphere-bloghelden/>; <https://web.archive.org/web/20120426015952/http://bloghelden.nl/> (De site bloghelden.nl is inmiddels offline en zit niet in de collectie van de KB.)

⁶⁸ Zie ook: Nicholas Carr, The amorality of Web 2.0. (3 oktober 2005) <http://www.rough.type.com/?p=110>

⁶⁹ [https://www.kb.nl/nieuws/2014/kb-en-nationaal-archief-zetten-samenwerking-met-wikipedia-voort](https://www.kb.nl/nieuws/2014/kb-en-nationaal-archief-zetten-samenwerking-met-wikipedia-voort;); <https://www.kb.nl/ob/collecties/collectie-nederland-context-en-cocreatie/wikipedia-in-de-openbare-bibliotheek>

op dit moment web 4.0 genoemd. Deze fase verloopt gelijktijdig met de verschuiving van content van websites naar apps gezien als gevolg van de opkomst van mobiele apparaten. Een reactie hierop is de bouw van de zogenaamde responsive sites: websites die hun uiterlijk aanpassen aan het type apparaat dat toegang tot de site vraagt en de locatie van de gebruiker. De volgende stap is het toevoegen van artificiële intelligentie aan websites, waardoor deze als het ware zichzelf bouwen uit kant-en-klare content als tekst en beeld als reactie op het profiel of de input van de gebruiker.⁷⁰

Tot slot zijn de “hybride websites” en de “portable web publications” in opkomst: publicatievormen opgebouwd uit de programmeertaal HTML5 die tussen een website en een offline digitale publicatie inzitten en extra mogelijkheden bieden voor het presenteren van dynamische inhoud en interactie met de gebruiker zonder dat daarvoor een internetverbinding nodig is.⁷¹ Dit zijn als het ware websites zonder web. Het proces van webarchivering en het verwerven van digitale publicaties als e-content zal daarom naar verwachting bij de KB naar elkaar toegroeien in de toekomst, zoals ook al intern wordt gesignaleerd.⁷²

Met de opkomst van hybride websites en de portable web publications is de cirkel van de ontwikkeling van het web rond: van statische publicatie van tekst en beeld die op het internet werd geplaatst en daarmee dynamisch werd naar een dynamische digitale publicatie die ook zonder internet kan worden geraadpleegd. Ondanks deze razendsnelle evolutie is na meer dan een kwart eeuw de essentie van een webpagina nog altijd een online publicatie van tekst en beeld die door middel van hyperlinks verbonden is met andere websites of extra inhoud.

Digitale cultuur in Nederland

De kern van het door de KB te bewaren web bestaat daarom ook anno 2017 nog altijd uit websites die met elkaar zijn verbonden door middel van hyperlinks. Wat daadwerkelijk verandert, is de context: de digitale omgeving rondom websites is omvangrijker geworden en heeft bovendien meer invloed gekregen in de analoge wereld. De cultuur in de maatschappij als geheel verschuift langzaam van analoog en fysiek naar digitaal en virtueel. Wat gebeurt in de digitale omgeving krijgt steeds meer invloed op de samenleving.⁷³ Deze ontwikkeling is zowel zichtbaar in sociale contacten (de opkomst van de sociale media), als in formele relaties met de overheid, werkgevers, banken, etc.⁷⁴ Digitale content wordt steeds belangrijker en waardevoller voor individuele gebruikers en voor de samenleving als geheel. Het duurzaam bewaren van in elk geval een deel van dit erfgoed wordt hierdoor steeds meer maatschappelijk relevant en noodzakelijk om in de toekomst te kunnen beschikken over bronmateriaal. De webcollectie van de KB is ook een spiegel van de vergankelijkheid van de huidige digitale cultuur in Nederland die kan worden voorgehouden aan beleidsmakers, erfgoed specialisten en het publiek.

1.8 Websites in Nederland

Inleiding

Nederlanders zijn vanaf de geboorte van de digitale cultuur in Nederland slim, vaardig en creatief geweest met internet en het web. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat het internet en met name het web vanaf het begin af aan van belang is geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur. Het internet in Nederland was in de eerste jaren het domein van pioniers met een wetenschappelijke, technische, activistische, kunstzinnige achtergrond en ook met een bibliotheekachtergrond.⁷⁵

⁷⁰ <https://thegrid.io/>; <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/28/ideology-liberal-democracy-technology-bioscience-yuval-harari-artificial-intelligence>

⁷¹ Zie het onderzoeksrapport: Kees Teszelszky, Casus hybride publicaties / portable web publications. April 2016.

⁷² Zie bijvoorbeeld het interne plan Uitgeversrelaties activiteitenprogramma 2017.

⁷³ Zie bijvoorbeeld: <http://jaarverslag.sidn.nl/jaarverslag2015/nl/>;

<https://web.archive.org/web/20160517114833/http://jaarverslag.sidn.nl/jaarverslag2015/nl/>

⁷⁴ Zo verlopen steeds meer contacten met de overheid digitaal en staat bij sommige uitvoerende organisaties de website al centraal in de digitale dienstverlening, zoals uuv.nl. Zie bijvoorbeeld: <https://www.cbs.nl/nl-nl/zoeken?query=keyword%3a%22internet%22>; <https://web.archive.org/web/20160517114909/https://www.cbs.nl/nl-nl/zoeken?query=keyword%3a%22internet%22>

⁷⁵ Monique Doppert, Internetpioniers. De eerste internetgeneratie. Amsterdam, 2002, 85-89.

Oudste websites van Nederland

De allereerste Nederlandse website <http://nic.nikhef.nl> van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) kwam 25 jaar geleden online op 6 februari 1992.⁷⁶ Dit was de derde website in de wereld en wordt ook genoemd op de linkpagina van de eerste website in de wereld, die van de CERN.⁷⁷


```
WWW - World Wide Web at NIKHEF

Help [1]    About this program, and the World-Wide Web

NIKHEF [2]  NIKHEF information

CERN [3]    CERN Information, ftp access to file server asis01.cern.ch [4]

HEP [5]     High Energy Physics

WWW [6]     The home page of WWW on info.cern.ch

NETFIND [7] World Wide User Lookup of email addresses

          [End]

1-7, Quit, or Help: 2
```

Eerste website in Nederland: <http://nic.nikhef.nl>

Een vroege Nederlandse website was <http://Doorsofperception.com>: deze site is ook nog steeds online in min of meer oorspronkelijke vorm (zie de afbeelding).⁷⁸ Internethistoricus Monique Doppert noemt ook de site mediamatic.nl als een van de vroegste Nederlandse websites, maar de oorspronkelijke versie van deze site is niet meer online of in gearchiveerde toestand te vinden.⁷⁹

⁷⁶ <https://www.nikhef.nl/over-nikhef/wat-is-nikhef/geschiedenis-nikhef/nikhef-en-het-www/>;
<http://nic.nikhef.nl/~a03/www/default/NikhefGuide.html>.

⁷⁷ <http://line-mode.cern.ch/www/hypertext/DataSources/byOrganisation/Overview.html>; <http://first-website.web.cern.ch/blog/early-nikhef-website-shown-some-love>

⁷⁸ Monique Doppert, *Internetpioniers. De eerste internetgeneratie*. Amsterdam, 2002, 88-89, 152.
<http://museum.doorsofperception.com/doors1/about.html>;

<https://web.archive.org/web/19981205111955/http://www.doorsofperception.com/doors/frameset.html>

⁷⁹ Monique Doppert, *Internetpioniers. De eerste internetgeneratie*. Amsterdam, 2002, 88-89, 152.
<https://web.archive.org/web/19981207031101/http://www.mediatic.nl/Index.html> (Gearchiveerde versie uit 1998).

Een van de eerste Nederlandse websites: <http://Doorsofperception.com> (1993)

In de periode 1993 tot ongeveer 2010 kunnen we nog spreken van een zekere symbiose tussen websites en publicaties op papier, zoals boeken, kranten, tijdschriften en folders. Websites ontwikkelden zich van een digitale versie van papieren drukwerk tot een zelfstandig medium, maar beide versies bestonden nog lang naast elkaar. In dezelfde periode werd in de analoge media uitgebreid aandacht besteed aan belangwekkende of interessante websites en nieuwe technische ontwikkelingen op het internet, net als dat nu gebeurt met apps voor Android of Apple. Bovendien was in de begintijd de gedrukte media bij uitstek de plaats waar mensen werden gelokt naar het internet, door reclame te maken voor websites via een aansprekende URL.

Een goed voorbeeld is van de gemengde media is de eerdergenoemde vroege Nederlandse website DoorsofPerception.com. Deze site werd gebouwd naar aanleiding van een congres over de toekomst van design in het Stedelijk Museum te Amsterdam.⁸⁰ De teksten van het congres werden interactief gepubliceerd op een multimedia CD-ROM, die was bijgevoegd bij een aflevering van een tijdschrift.⁸¹ De makers hebben op hun website uitgebreid verslag gedaan van het ontwerp van de CD-ROM en de website en de innovatieve wijze waarop zij multimedia wilden vormgeven.⁸² De vernieuwende manier van ontwerp, presentatie en publicatie van de het tijdschrift, de CD-ROM en de website trok veel aandacht van de pers en won internationale designprijzen, maar alleen het papieren tijdschrift is bewaard gebleven in de collectie van de KB.⁸³ De (verschillende) websites van het project waren tot het moment van dit onderzoek niet aanwezig in de KB-webcollectie.⁸⁴

Internet- en webdirectories

De eerste Nederlandse internetdirectory Dutch Home Page verscheen in november 1993 op het web. Deze is onlangs weer teruggeplaatst en gearchiveerd door de KB dankzij de hulpvaardige webmaster Mark Overmeer.⁸⁵ Deze site is een bijzonder belangrijke bron van de Nederlands webgeschiedenis, omdat het tevens een historisch overzicht bevat van de vroegste jaren van het web in Nederland. Het bevat bovendien de URL's van de eerste 10 websites die in Nederland online kwamen.

⁸⁰ <http://museum.doorsofperception.com/doors1/doors1index.html>

⁸¹ <http://www.mediamatic.nl/81/nl/doors-of-perception>; http://www.mediamatic.nl/magazine/8_1/DoP-E.html;
<http://www.mediamatic.nl/Doors/Doors1Rom/Doors1Rom.html>

⁸² <http://www.mediamatic.nl/Doors/Doors1Rom/aboutthecd.html>

⁸³ <http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2726223/1994/06/18/Weg-met-de-saaie-congresbundels.dhtml>;
<https://web.archive.org/web/20160518064819/http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2726223/1994/06/18/Weg-met-de-saaie-congresbundels.dhtml>

⁸⁴ De CD-Rom was in 2014 al niet meer te openen: <http://www.mediamatic.net/376210/en/6-cd-roms-published-by-mediamatic-get-stuck>

⁸⁵ <http://dhp.overmeer.net/nl/Informatie/how.html>

online, omdat deze webbouwer niet in andere handen is overgegaan of commercieel een succes werd (of misschien dat niet wilde worden). Een vergelijkbaar geval is de provider antenna.nl die al sinds 1986 actief is op internet en waarvan de site nog steeds online is.⁹²

Ook eigenaren van websites archiveren hun (oudere) site zelf ook meestal niet: het bekende weblog GeenStijl bewaart wel de bronbestanden van de oude designs, maar bezit geen werkende varianten van oude sites die alle gepubliceerde artikelen bevat.⁹³ De gearchiveerde versies in de webcollectie van de KB zijn hierdoor de enige min of meer volledige bewaarde bron van deze webloggeschiedenis, naast de incomplete versies op archive.org. Het eerste Nederlandse weblog Alt0169.com (1999-2001) is als webadres nog wel online, maar is in het verleden niet opgenomen in de KB-webcollectie.⁹⁴ Alleen de oudste en de laatste posts zijn online nog te raadplegen en zijn nu gearchiveerd door de KB.⁹⁵

Ook de internetgeschiedenis van de periode na 2007, toen webarchivering bij de KB van start ging, is nog niet voldoende gedocumenteerd. Een interessant experiment op het gebied van interrealiteit (de vermenging van de fysieke met de virtuele wereld) was de virtuele gemeenschap Second Life.⁹⁶ Hier waren Nederlandse culturele instellingen als de Bibliotheek van Amsterdam actief en voerden Nederlandse politici campagne. Deze omgeving is voor zover bekend niet bewaard gebleven.⁹⁷ Ook Archipol heeft zich niet aan de archivering van de politieke spelers in dit digitale domein gewaagd.

Websites en archivering

Het is zorgelijk dat websitebouwers of webredacties zich meestal niet bezighouden met de vraag of hun website wel te archiveren is. Voor een gemiddelde webshop of hobbysite van een particulier is dit natuurlijk geen kwestie, maar wat betreft de makers van een overheidswebsite of een site over de Nederlandse cultuur is dit wel bijzonder kwalijk te noemen.⁹⁸ De afgelopen decennia is veel aandacht geweest voor de duurzaamheid van papieren publicaties op de lange termijn (bijvoorbeeld door het gebruik van zuurvrij papier). Desondanks speelt dit thema nog nauwelijks rol van belang bij webdesign of publicatie van websites in Nederland. Over de archiveerbaarheid van websites is niets te vinden op de site met richtlijnen voor overheidswebsites, zoals ook door de Erfgoedinspectie werd opgemerkt.⁹⁹ Ook na contact te hebben opgenomen met digitoegankelijk.nl, de overheidssite die de toegankelijkheid van websites van de overheid bevordert, blijkt dat archiveerbaarheid nog geen rol speelt bij overheidwebsitebouwers.¹⁰⁰

Juist omdat over het Nederlandse deel van het internet nog geen uitputtende wetenschappelijke monografie is geschreven, is het aan te bevelen dat een ruwe schets van deze geschiedenis op de website van de KB zou verschijnen. Hierdoor zal de historische context van het proces van selectie en het aanwezige materiaal beter worden begrepen en de inhoud van de webcollectie meer op waarde worden geschat.

Het ontbreken van een wetenschappelijke studie naar de geschiedenis van Nederlandse websites is ook een belangrijk argument om meer aandacht te schenken aan de uitbreiding door een betere selectie van de webcollectie Nederland binnen de KB. Een groot deel van de benodigde primaire bronnen die het schrijven

⁹² <http://www.antenna.nl/>. Over de geschiedenis zie: <http://www.antenna.nl/historie.html>

⁹³ Mededeling van digitale chef "Joris von Loghausen" via correspondentie met redacteur Bart Nijman (Van Rossum), 30 mei 2016. Het weblog Retecool.nl bewaard wel een oude server met bestanden volgens een bericht van hoofdredacteur Hubert Roth (Pseudoniem: Reet), 3 juni 2016.

⁹⁴ <http://www.alt0169.com/>. Zie ook: <http://webwereld.nl/e-commerce/14751-vijf-jaar-retecool>; <https://web.archive.org/web/20140305073853/http://webwereld.nl/e-commerce/14751-vijf-jaar-retecool>

⁹⁵ Bewaarde oudere delen: <http://www.alt0169.com/0001.htm>; Over het weblog, zie: <http://vorige.nrc.nl/krant/article1542777.ece> en: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Alt0169.com>

⁹⁶ https://nl.wikipedia.org/wiki/Second_Life; Zie bijvoorbeeld de bouw van de openbare bibliotheek op Second Life in 2008: https://www.youtube.com/watch?v=0KvVaNB_rUg en het "optreden" van Harry Mulisch in de virtuele Openbare Bibliotheek van Amsterdam: <https://www.youtube.com/watch?v=yoM9XsBs5T8>

⁹⁷ Een restant van Second Life: <http://secondlife.com/destination/amsterdam>

⁹⁸ Bijvoorbeeld de site <http://netuit.nl>. Kees Teszelszky, Test archivering NetUit.nl. 5 februari 2016.

⁹⁹ <https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites-verplichte-richtlijnen/inhoud/archiefwet>

¹⁰⁰ Correspondentie 19 januari 2017.

van een monografie over het Nederlandse internet mogelijk zouden maken is al niet meer online. Wat nog wel digitaal aanwezig is, verdwijnt in een rap tempo. Ook zijn de pioniers van internet inmiddels op leeftijd.¹⁰¹ XS4ALL initiatiefnemer Matthew Lewis overleed in 1996 en oprichter Felipe Rodriguez is gestorven in 2015.¹⁰²

De betekenis van een website voor een gebruiker kan daarom niet worden losgekoppeld van de digitale en analoge omgeving waarmee deze ooit verbonden was op het moment van publicatie. De aard van webarchivering veranderde als gevolg van deze ontwikkelingen van het opslaan van elektronische publicaties met een vaste URL tot het maken van een snapshot van een digitale cultuur die een steeds groter deel van het dagelijks bestaan omvat.

Webarchivering bij de KB kan daarom anno 2017 kort worden omschreven als het streven naar het maken van een digitale momentopname van een deel van de Nederlandse cultuur. Deze momentopname dient vervolgens duurzaam te worden bewaard en zo bruikbaar mogelijk ter beschikking worden gesteld. Desondanks is voor het beschikbaar komen van een heldere en relevante momentopname belangrijk dat meer digitaal historisch bronmateriaal in de toekomst zal kunnen worden bewaard.

¹⁰¹ Zie voor een overzicht: Monique Doppert, *Internetpioniers. De eerste internetgeneratie*. Amsterdam, 2002. 154. Het geboortjaar van deze pioniers is ook in dit boek vermeld.

¹⁰² Zie: <https://blog.xs4all.nl/felipe-rodriguez/>; diens website bevat een verwijzing naar een overzicht van de geschiedenis van XS4ALL: <https://web.archive.org/web/20020210075531/http://www.xs4all.nl/absoluut/geschiedenis/index.html>

Hoofdstuk 2. Selectiebeleid

2.1 Inleiding

Selectiebeleid bij webarchivering is in de eerste plaats mensenwerk door medewerkers. De ambities om zoveel mogelijk te bewaren van het digitale erfgoed kunnen nog zo groot zijn, toch moeten deze worden getemperd door de beschikbare mankracht, financiën en de technische mogelijkheden en omgezet in praktisch uitvoerbaar beleid. De vraag in dit hoofdstuk is hoe de selectie van websites binnen de KB heeft plaatsgevonden in heden en verleden en wat dit voor invloed heeft gehad op de inhoud van de webcollectie. Wat wordt er precies verzameld in de webcollectie en wie doet de selectie van dit materiaal op grond van welke criteria?

Tactieken van webarchivering

De gekozen tactiek voor webarchivering van andere met de KB vergelijkbare instellingen in de wereld varieert afhankelijk van het collectiebeleid, de beschikbare middelen, de juridische mogelijkheden en de voorhanden zijnde techniek in het desbetreffende land. In het algemeen is de nationale harveststrategie een combinatie van vier verschillende webarchiveringstactieken: 1. domain harvesting, 2. selective harvesting, 3. event harvesting en 4. emergency harvesting.

1. **Domain harvesting:** (domeinoogst) binnenhalen van zoveel mogelijk URL's van een bepaald topdomein (bijvoorbeeld .nl), waarbij zoveel mogelijk content van een bepaald domein wordt verzameld;
2. **Selective harvesting:** (selectieve oogst) handmatige selectie van bepaalde websites, dit kan nog worden verdeeld naar thema, interessegebied of geografische locatie afhankelijk van het beleid van de archiverende instelling);
3. **Event harvesting:** selectief oogsten van bepaalde sites naar aanleiding van een bepaalde actuele gebeurtenis. In het geval van event harvesting bij belangrijke gebeurtenissen op wereldschaal worden vaak op internationaal niveau afspraken gemaakt en samengewerkt tussen organisaties die zich bezighouden met webarchivering. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de internationale webarchiveringscampagne van sites over de verkiezing van de Paus in 2013 of campagne naar aanleiding van de Olympische spelen, waar de KB ook aan meedeed;
4. **Emergency harvesting:** (noodwebarchivering) selectieve harvesting van bepaalde sites die op het punt staan om offline te gaan of ingrijpend zullen worden veranderd, bijvoorbeeld vd.nl.¹⁰³

Verskil harvestingsmethodes

De bovenstaande harvestingsmethodes verschillen vooral wat betreft kwaliteitscontrole en benodigde inzet van personeel. Het verschil kan als volgt worden beschreven:

1. **Domain harvesting** is een min of meer automatisch verlopend proces.¹⁰⁴ Bij deze vorm van webarchivering vindt meestal geen kwaliteitscontrole plaats. Dit komt omdat weliswaar een zo groot mogelijk deel van de URL's van het toplevel domein wordt binnengehaald, maar dat die

¹⁰³ Zie voor een overzicht van mogelijke verschillende harveststrategieën en tactieken: Grethe Jacobsen, (2008). Web Archiving: Issues and Problems in Collection Building and Access. LIBER Quarterly. 18(3-4), 366–376. <http://doi.org/10.18352/lq.7936> Voor een overzicht van de harveststrategieën van de verschillende leden van het IIPC, zie: <http://www.netpreserve.org/resources/member-archives>

¹⁰⁴ <https://twitter.com/hashtag/ukdomaincrawl16?f=tweets&vertical=default&src=hash>; <http://britishlibrary.typepad.co.uk/webarchive/2015/09/2015-uk-domain-crawl-has-started.html>

harvests per definitie onvolledig zijn, omdat slechts een paar niveaus of pagina's per site worden binnengehaald of een maximum wordt gesteld aan de te archiveren data. Hoe dit in z'n werk gaat kan iedereen zien bij het gebruik van de Wayback machine van het Internet Archive: meestal zijn maar een paar niveaus van de site bereikbaar, afbeeldingen en style sheets ontbreken en de opgevraagde website bevat veel "dode links".¹⁰⁵

2. **Selective harvesting** is daarentegen een bijzonder arbeidsintensieve activiteit bij de meeste webarchiveringsinstellingen. Relevante websites worden door specialisten geselecteerd op grond van het vigerende selectiebeleid, met de hand ingevoerd en beschreven. Bovendien vindt na de harvest een strenge kwaliteitscontrole plaats die moet garanderen dat de website zo volledig mogelijk kan worden gearchiveerd. In sommige gevallen vindt tevens nog een nabewerking plaats, zodat audio- en videomateriaal apart wordt gearchiveerd en losse bestanden als .pdf's in een repository worden opgenomen.
3. **Emergency harvesting** is in feite een onderdeel van selective harvesting. Of het een arbeidsintensieve activiteit is hangt af van het belang dat de instelling aan deze activiteit hecht. Het is de zaak om dicht op de actualiteit van het web en de buitenwereld te zitten en goed te weten wat van de waarde is van wat offline gaat. Per jaar verdwijnen er zoals gezegd ongeveer 700.000 URL's in Nederland: daarvan wordt maar een klein deel geselecteerd door het webarchiveringsteam van de KB. Ook hier zou dit moeten worden gecombineerd met een strenge kwaliteitscontrole om zeker te weten dat datgene wordt bewaard van wat van waarde is en zal verdwijnen van het web.
4. **Event harvesting** is een zaak van nationale of internationale samenwerking. Hierbij worden contacten gelegd met bevriende organisaties en specialisten via IIPC en wordt afgestemd wie wat selecteert en archiveert en wat de uiteindelijke gemeenschappelijke collectie zal bevatten, al wordt deze op verschillende plaatsen bewaard. Ook deze vorm van webarchivering zou in ideale omstandigheden moeten worden gecombineerd met een kwaliteitscontrole van zowel wat geselecteerd is en van wat uiteindelijk is binnengehaald.

Uitbesteding

Tot slot moet de kwestie van het zelf uitvoeren of uitbesteden van (een deel) van het proces van webarchivering worden genoemd. De meeste organisaties in de wereld maken een keuze tussen het zelf uitvoeren van de harvests, het uitbesteden hiervan, het vrijwillig aanleveren van URL's aan het Internet Archive of juist om helemaal niets te doen. Toonaangevende organisaties zoals de British Library of de Kongelige Bibliotek in Denemarken doen alle vormen van harvest zelf, andere instellingen kiezen ervoor om de domain harvests uit te besteden en de selective harvests zelf te doen.

- I. **Domain harvesting.** Sommige nationale webarchiveringsinstellingen kiezen ervoor om de domeinharvest uit te laten voeren door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn Archive-It, de commerciële afdeling van het Internet Archive, de firma OIA GmbH of de Internet Memory Foundation.¹⁰⁶ Voorbeelden van organisaties die van dergelijke diensten gebruik maken, zijn de Nationale Bibliotheek van Australië, de Nationale Bibliotheek van Chili en de Deutsche Nationalbibliothek.¹⁰⁷ Van tevoren wordt een afspraak gemaakt over de grootte van de harvest: als de limiet in TB wordt overgeschreden, dan wordt de oogst gestaakt zonder dat de harvest voltooid is. Het nadeel is dat er geen kwaliteitscontrole plaatsvindt bij een dergelijk proces, dat niet zeker is wat de collectie nu precies bevat, maar wel zeker is dat de collectie zeker niet volledig is.¹⁰⁸

¹⁰⁵ <https://web.archive.org>

¹⁰⁶ <https://archive-it.org/learn-more/>; <http://oia-owa.de/de/home/>; <http://internetmemory.org/en/>

¹⁰⁷ Zie een overzicht van nationale collecties: <https://archive-it.org/explore?show=Collections&fc=organizationType%3AnationalInstitutions>

¹⁰⁸ Bericht van Ian Milligan, University of Toronto, oktober 2015.

Doordat de technische kennis over het ontstaan van de collectie ontbreekt en de collectie vaak ook niet in huis wordt opgeslagen, is niet veel bekend over de aard van de collectie die uiteindelijk in huis wordt gehaald.

- II. **Selective harvesting.** Veel organisaties laten een dergelijke harvest doen als zij een collectie willen opbouwen voor onderzoeks- of studiedoelinden, maar daartoe zelf niet in staat zijn of dat zelf willen doen.¹⁰⁹ Sommige nationale bibliotheken maken gebruik van dergelijke diensten, zoals de Deutsche Nationalbibliothek (DNB).¹¹⁰ Ook hier wordt een afspraak gemaakt over het aantal URL's en de benodigde opslagruimte, maar bij de bibliotheek ontbreekt aan kennis om te controleren wat nu daadwerkelijk is geharvest en wordt ingekocht. Hier is ook geen personeel voor beschikbaar: bij het DNB wordt in totaal 0,2 fte toegewezen aan webarchivering. Een ander voorbeeld is de University of Toronto, die een studiecollectie politieke partijen heeft laten aanleggen door Archive-It.¹¹¹ De situatie van de collectie wordt als volgt door onder woorden gebracht door Ian Milligan: "Our workaround is that all the data is hosted by the Internet Archive, so we're hoping they'd take the responsibility for the data. If you click on a link, it goes to their page, not ours. All we're really doing is providing a search engine."
- III. **Emergency harvesting** is een activiteit die niet makkelijk kan worden uitbesteed vanwege de haast die erbij geboden is. Daarom wordt dit soms uitgevoerd op vrijwillige basis door andere organisaties dan nationale instellingen of bedrijven. Een voorbeeld hiervan is Archive Team: "a loose collective of rogue archivists, programmers, writers and loudmouths dedicated to saving our digital heritage".¹¹² De organisatie rust op het werk van vrijwilligers die inhoudelijke en technische kennis, bandbreedte en opslagruimte beschikbaar stellen.¹¹³ Archive Team heeft onder meer de Nederlandse portal Hyves geprobeerd te redden: naar eigen zeggen werden 9 miljoen profielen gered en zijn er slechts 3.000 verloren gegaan. De aldus ontstane collecties worden vervolgens aangeboden aan Internet Archive.¹¹⁴ Andere Nederlandse sites die deze organisatie geeft gered zijn Nuij.nl, Claranet.nl, weblog.nl, nufoto (onderdeel van nu.nl) en verschillende Nederlandse webhosters van universiteiten.¹¹⁵ De vraag is echter wie nu de rechten bezit over een dergelijke collectie. Ook de KB doet aan emergency harvesting, zoals de nuij.nl site. De KB zou op een vergelijkbare wijze gebruik kunnen maken van het Internet Archive om websites te redden waar geen toestemming voor kan worden verkregen door het vrijwillig aanleveren van URL's aan het IA, die de site vervolgens zou kunnen harvesten.¹¹⁶ Dergelijke bestanden zouden dan nadien ook niet in de KB-webcollectie terecht komen en de KB zou dan verder geen zeggenschap over de wijze van harvest, opslag en beschikbaarstelling hebben.
- IV. **Event harvesting** is een activiteit die soms op verzoek plaatsvindt. Archive-It heeft naar aanleiding van verschillende gebeurtenissen collecties samengesteld, zoals nationale bijvoorbeeld verkiezingen of "mass shootings in Brasilia" (sic!).¹¹⁷ Ook de KB doet aan event harvesting in het kader van IIPC-collecties.
- V. **Niets doen.** Nog steeds zijn er landen waar niet aan webarchivering wordt gedaan. Een voorbeeld is Hongarije, waar verschillende directeurs van de Nationale Bibliotheek al sinds 1993 aandringen

¹⁰⁹ Zie voor een overzicht: <https://archive-it.org/explore?show=Collections>

¹¹⁰ Bericht van Tobias Steinke, DNB, 15 juni 2016.

¹¹¹ <https://archive-it.org/collections/227>

¹¹² http://www.archiveteam.org/index.php?title=Who_We_Are

¹¹³ <http://www.archiveteam.org/index.php?title=Dev>

¹¹⁴ <https://archive.org/details/hyves>

¹¹⁵ <http://www.archiveteam.org/index.php?title=NUijj>;

http://www.archiveteam.org/index.php?title=Claranet_Netherlands_Personal_Web_Pages;

<http://www.archiveteam.org/index.php?title=Weblog.nl>; <http://www.archiveteam.org/index.php?title=NUfotol>;

http://www.archiveteam.org/index.php?title=University_Web_Hosting

¹¹⁶ Optie "save now" op: <https://archive.org/web/>

¹¹⁷ https://archive-it.org/explore/?sort=f_organizationName.asc&show=Collections

op het doen of laten doen van een domain harvest of selective harvests. Uiteindelijk is het projectgeld dat was bestemd voor de opbouw van het Magyar Internet Archívum (Hongaars Internet Archief) voor andere doeleinden aangewend die niets met webarchivering te maken hebben.¹¹⁸ Helaas zijn historici van dergelijke landen aangewezen op wat doelbewust is bewaard door instellingen van andere landen of wat toevallig in de collectie van het Internet Archive is terechtgekomen. Een voorbeeld hiervan zijn de activiteiten van Amerikaanse universiteiten die collecties laten aanleggen door Archive-It van Latijns-Amerikaanse websites voor onderzoeksdoeleinden.¹¹⁹

2.2 KB-selectiebeleid in de praktijk

Collectieplan

Het uitgangspunt bij het allereerste begin van webarchivering bij de KB in 2003 luidde op grond van het bestaande collectieplan: “het verzamelen van websites op het gebied van de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur”.¹²⁰ In 2006 leek deze ambitie te zijn ingeperkt tot het streven om een representatief deel van het Nederlandse internet te bewaren.¹²¹ De KB heeft toen gekozen voor “selective harvesting” door het maken van een beredeneerde selectie van het Nederlandse webdomein die was gebaseerd is op het bestaande collectiebeleid van de KB ten aanzien van publicaties (Beleidsplan 2002-2005 van de Koninklijke Bibliotheek).¹²² Deze aanpak zou zich beter verhouden tot de doelstellingen van de KB, de beperkte beschikbare middelen en de gekozen juridische aanpak.¹²³ Deze strategie is na 2006 voortgezet en tot en met heden niet noemenswaardig veranderd.¹²⁴ In mijn bespreking van de selectiecriteria volg ik de in de KB gehanteerde indeling: de selectiecriteria zijn te vinden in bijlage 1.

Selectiebeleid

De KB heeft zich naar eigen zeggen wat betreft haar selectiebeleid geplaatst “tussen dat van The Internet Archive en Archipol in Groningen” bij het begin van het project van webarchivering in 2006.¹²⁵ Hiermee werd in feite beweerd dat het beleid tussen een domain harvest en selective harvest zou zitten. Dit beleid is na 2006 ongewijzigd gebleven.¹²⁶ Het verschil tussen beide manieren van webarchiveren heeft te maken met wat wordt geselecteerd, wat wordt binnengehaald, hoe volledig dat wordt binnengehaald en wat voor controle op de “oogst” wordt uitgevoerd.

The Internet Archive maakt gebruik van de meest uitgebreide vorm van domain harvest die zich uitstrekt tot het hele web dat met crawlers bereikbaar is. Het IA streeft naar het automatisch harvesten van het hele wereldwijde web op een bepaald tijdstip door het maken van snapshots, zonder daarbij te letten op kwaliteit of volledigheid van de binnengehaalde website.¹²⁷ De harvest beperkt zich meestal tot de homepage en de onderliggende webpagina's van de bereikbare websites. Daarnaast kunnen gebruikers via de site specifieke webpagina's aandragen ter archivering: die vindt vervolgens geautomatiseerd plaats.¹²⁸

Archipol, de naam van het webarchiveringsproject van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen, gebruikt de selective harvest als methode. Het doel van Archipol is een verzameling websites op te bouwen op grond van een zeer specifiek verzamelprofiel en die met een zekere regelmaat te

¹¹⁸ Bericht van István Monok, oud-directeur Nationale Bibliotheek van Hongarije en László Drótos, bibliothecaris van de Hongaarse Academie van Wetenschappen; <http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/mia.htm>

¹¹⁹ <https://archive-it.org/explore?q=latin&page=1&show=Collections>; <https://archive-it.org/explore?q=Spontaneous+Events&page=1&show=Collections>

¹²⁰ HVP Werkgroep 3.3. Webarchivering, Webarchivering Discussienota, 13 januari 2003.

¹²¹ Het beleid werd op 23 maart 2006 vastgesteld door het KB projectteam webarchivering. Nota Webarchivering 2014, oktober 2014.

¹²² Discussiedocument. Opzet voor de Pilot Webarchivering. (2006)

¹²³ <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/selectie-bij-webarchivering>

¹²⁴ <https://www.kb.nl/organisatie/organisatie-en-beleid/collectieplan-2010-2013> Zie ook: <https://www.kb.nl/ob/collecties/collectieplan>

¹²⁵ Discussiedocument. Opzet voor de Pilot Webarchivering. (2006)

¹²⁶ <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/selectie-bij-webarchivering>

¹²⁷ <https://archive.org/about/>

¹²⁸ <http://archive.org/web/web.php>

harvesten.¹²⁹ De websites worden geselecteerd door de wetenschappelijke medewerkers bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen en de informatiespecialisten. Archipol streeft naar volledigheid en voert bij elke harvest en archivering grondige kwaliteitscontroles van elke afzonderlijk gearchiveerde website uit. Ook wordt de dynamiek van de webomgeving en de context in de gaten gehouden: de archivering vindt op een regulier tijdstip plaats en bij interessante ontwikkelingen worden specifieke harvests opgestart zodat zoveel mogelijk van de dynamiek van de websites kan worden gevangen in snapshots van de site. Daarnaast worden nog apart de digitale documenten (.pdf's, Worddocumenten), audiofragmenten en videobestanden (indien mogelijk) geharvest en opgeslagen, zowel binnen als buiten de webcollectie en ontsloten door middel van de bibliotheekcatalogus. De kennisoverdracht vindt plaats binnen de organisatie door middel van het opstellen van uitgebreide handleidingen, cursussen voor het personeel en regelmatig overleg tussen alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie.

Consequenties van het selectiebeleid voor de collectie

In feite is bij de vaststelling van het selectiebeleid in de KB geen sprake geweest van een doelbewust gekozen strategie, maar vloeit deze logisch voort uit de situatie dat sinds 2006 de juridische barrières wat betreft webarchivering niet konden worden geslecht (hierover later meer), de middelen (budget en fte) die ter beschikking staan van webarchivering niet noemenswaardig zijn vergroot en de harvestingstechniek sinds 2007 niet is verbeterd of vernieuwd voor het archiveren van grote aantallen websites of omvangrijkere c.q. gecompliceerde sites.

Vanwege deze beperkingen is het enerzijds niet mogelijk geweest om domain crawls uit te voeren en zo een substantieel of zelfs representatief deel van het Nederlandse topdomein op te slaan (zoals dat bij The Internet Archive, de British Library, Netarchive.dk, Bibliothèque Nationale de France en andere organisaties wel mogelijk is). Anderzijds is het ook niet mogelijk geweest om behoorlijke selectieve crawls te doen vanwege het gebrek aan opslagcapaciteit, te weinig fte's en het ontbreken van een goede kwaliteitscontrole (zoals Archipol, de British Library, Netarchive.dk en andere instellingen dat wel doen). Zo was al in 2008 bekend dat maar maximaal 3.000 websites zouden kunnen worden opgeslagen in de webcollectie: waarschijnlijk is dit de reden dat de selectie van sites in de eerste jaren niet fors werd uitgebreid.¹³⁰ Ook was de maximale grootte van een te harvesten site op 1,5 Gb gesteld. Dit hield in dat vanwege het ontbreken van kwaliteitscontrole achteraf maar een deel van sommige grotere sites van de overheid, universiteiten en erfgoedinstellingen bleek te zijn gearchiveerd omdat de omvang van deze sites veel groter was dan de begrootte 1,5 Gb. Vanwege het gebrek aan mankracht is het slechts beperkt gelukt om "emergency harvests" (noodarchiveringen) uit te voeren als een belangrijke site dreigde te verdwijnen of mee te doen aan "event harvests" in internationaal verband bij belangrijke historische gebeurtenissen.

De verwachtingen die zouden kunnen zijn gewekt bij onderzoekers van de Nederlandse webgeschiedenis in 2006 over het bewaren van een groot deel van het digitaal verleden of het kunnen tonen van complete websites konden hierdoor niet worden waargemaakt.¹³¹ Ondanks de hierboven geschetste stormachtige inhoudelijke en technische ontwikkeling van het internet is het selectiebeleid binnen de KB ten aanzien van webarchivering vanwege de juridische, technische en financiële beperkingen de afgelopen tien jaar vrijwel ongewijzigd gebleven. Hierdoor is een substantieel deel van de potentiële primaire bronnen voor toekomstig historisch onderzoek niet bewaard gebleven, ondanks de enorme en deskundige inzet van de collectiespecialisten bij de KB.

2.3 Selectiebeleid en webdirectories

¹²⁹ Rijksuniversiteit Groningen, Universiteitsbibliotheek, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, project Archipol (hierna te noemen: Archipol): <http://www.archipol.nl/project/projectplan.html>;

<https://web.archive.org/web/20070713162418/http://www.archipol.nl/project/projectplan.html>; Kees Teszelszky, Handleiding Archmir: archiveringssoftware voor websites politieke partijen, DNPP, januari 2016.

¹³⁰ Verslag van lezing KB-projectleider Caroline van Wijk in 2008: <https://zeemanspraat.wordpress.com/2008/10/16/onder-collegas/>; <https://web.archive.org/web/20160513081733/https://zeemanspraat.wordpress.com/2008/10/16/onder-collegas/>

¹³¹ <http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2006/september/GeenStijl-nl-in-koninklijk-digitaal-archief.html>

Webdirectories als vroege vorm van webarchivering

Het is opmerkelijk dat in de periode van het begin van de webarchivering binnen de KB (2003) al uitgebreide kennis aanwezig was binnen de eigen organisatie over informatie op internet en de inhoud van het Nederlandse web, maar dat van deze kennis geen gebruik is gemaakt bij het vaststellen van het selectiebeleid. De KB onderhield vanaf 1992 tot 2004 de oudste en grootste webdirectory van Nederland: NL-menu, dat de taak had: “het registreren en rubriceren van informatiediensten van Nederlandse organisaties op het Internet.¹³² NL-menu was een uitgebreide index op 37.000 sites, die was verdeeld over 1.700 rubrieken.¹³³ De gegevens van de site werden in 2004 overgedragen aan de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het domein zelf werd in 2006 door de KB overgedaan aan de site vinden.nl, maar de site zelf (<http://www.nl-menu.nl>) is niet gearcheeerd door de KB.¹³⁴

Het is een gemiste kans dat in 2006 de eerder geselecteerde 37.000 sites op de directory niet onmiddellijk zijn gearcheeerd, al was het alleen maar omdat deze sites zelfs al zouden zijn opgenomen in de GCC catalogus van de KB.¹³⁵ Dit is om begrijpelijke redenen niet gebeurd vanwege de beperkte begroote capaciteit van 3.000 sites van de webcollectie en de tijdrovende opt-out procedure. Het zou sterk aan te raden zijn om nu in elk geval de URL's van deze sites opnieuw te verzamelen en deze lijst van sites als collectie (eventueel voorzien van metadata zoals datum van verzamelen of beschrijving door het oorspronkelijke team van NL-menu) aan te bieden als dataset voor onderzoekers.

Behalve NL-menu waren er vanaf het begin van de jaren '90 diverse initiatieven binnen de KB om informatie op internet te ontsluiten door websites te catalogiseren.¹³⁶ Zo bestond er de NBW: Nederlandse Basisclassificatie, na augustus 1997 omgedoopt tot DutchESS, Dutch Electronic Subject Service.¹³⁷ Dit was een landelijke dienst voor de ontsluiting van Internetbronnen voor een wetenschappelijke doelgroep: studenten en wetenschappelijk onderzoekers. De op kwaliteit en relevantie geselecteerde bronnen werden op onderwerp ontsloten via de Nederlandse Basisclassificatie. De selectiecriteria deden erg denken aan de huidige criteria voor webarchivering:

“De Koninklijke Bibliotheek zich vanuit haar landelijke taken zal richten op een zo volledig mogelijke dekking en zo gedetailleerd mogelijke ontsluiting van in Nederland en/of door Nederlandse instellingen onderhouden websites en in Nederland gepubliceerde webdocumenten. Hieronder wordt verstaan:

- ✓ Websites van Nederlandse organisaties;
- ✓ Websites ter beschikking gesteld via Nederlandse servers;
- ✓ Documenten geschreven door Nederlandse auteurs;
- ✓ Documenten in de Nederlandse taal;
- ✓ Websites en documenten die betrekking hebben op Nederland en/of de Nederlandse cultuur in bredere zin.¹³⁸

¹³² <http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/nlmenu.html>; <http://www.nl-menu.nl/over>;

<https://web.archive.org/web/20070808140442/http://www.nl-menu.nl/over> Zie ook: Marten Hofstede, Het zoekboek voor het web. Rijswijk, 2001. 140-143. “Met de ontwikkeling van internetwegwijzers en geavanceerde kennisbanken draagt de KB bij aan de innovatie van ontsluitingstechnieken”, aldus het KB jaarverslag uit 1999. Andere webdirectories uit deze periode:

<http://www.liz.nl/xxlink-info.htm>; Dutch Yellow Pages: <http://hydra.cs.utwente.nl/~stan/IG/>. Al deze pagina's zijn niet bewaard gebleven.

¹³³ Zie ook de volgende documenten op het (oude) intranet van de KB: <https://intranet.wpakb.kb.nl/innovatie-ontwikkeling/onderzoek/alles-over-onderzoek/projecten-en-activiteiten/overzicht-van-proj-0> en <https://intranet.wpakb.kb.nl/sites/default/files/archief-nlmenu.pdf>

¹³⁴ <http://www.nl-menu.nl/over>; <https://web.archive.org/web/20070915025924/http://www.nl-menu.nl/over>

¹³⁵ Mededeling Johan Stapel, 18 mei 2016.

¹³⁶ Zie ook: M.C. Gosselink, De Koninklijke Bibliotheek en het Internet: het selecteren, ontsluiten en classificeren van politicologische bronnen op het Internet voor de Redactie InfoServices van de Koninklijke Bibliotheek. Scriptie, Universiteit Leiden, 1993.

¹³⁷ Marianne Peerenboom (1997), Dwerg tussen reuzen? Het Nederlandse basisclassificatie web. Informatie professional, 1(3),15-18.

¹³⁸ <https://web.archive.org/web/19980202153716/http://www.konbib.nl/dutchess.ned/>

Opvallend is dat ook in dit project al aandacht was voor herkomst (provenance), type en metadata van de internetbronnen. Al deze informatie zou opnieuw kunnen worden gebruikt voor de reconstructie van het verloren web.

Ook was voor 1997 InfoServices (netwerkinformatiedienst van Surfnet, die door de KB werd onderhouden) en de KB Netwerkinformatiedienst actief, die vanaf dat jaar verder gingen onder de naam Netwerkdiensten.¹³⁹ Een vergelijkbaar project was de Directory Of Netherlands Online Resources (DONOR), dat vanaf 1998 begon en de volgende doelstelling had: “(...) methods and techniques will be implemented to improve information management and retrieval on the World Wide Web. Areas of special interest are metadata, structure and version management of web publications, unique identification of information units and information filtering techniques.”¹⁴⁰ Op grond van de beschikbare informatie lijkt het alsof beperkt gebruik is gemaakt van de aanwezige kennis bij de KB voor de latere webarchivering: het viel niet als het ware eind 2006 opnieuw uitgevonden. Het is alleen bekend dat 400 Nederlandse sites van het project DutchESS als seeds zijn opgenomen in het webarchiveringsproject in 2007.¹⁴¹

Desondanks kunnen we deze inspanningen van bibliothecarissen om het web in kaart te brengen ten gunste van onderzoekers beschouwen als een vroege vorm van webarchivering, omdat in elk geval de webadressen en de beschrijving van de site bewaard zijn gebleven. Deze informatie kan in de toekomst van onschatbare waarde zijn om “the web that was”¹⁴² in kaart te brengen. Ook zou op grond van deze informatie het niet gearchiveerde deel uit de periode voor 2007 kunnen worden gereconstrueerd en een voorstel gedaan worden om alsnog een deel hiervan te selecteren en te archiveren.¹⁴³

Hugo Huurdeman deed in het kader van het project WebArt een onderzoek naar niet gearchiveerde webpagina's op grond van het voorkomen van hyperlinks en verwijzingen (“anchor tekst”, de zichtbare en aanklikbare tekst in een hyperlink) in de bewaarde websites van de webcollectie van de KB.¹⁴⁴ Zijn onderzoek richt zich impliciet op een selectie van websites in het verleden die door de toenmalige webmasters of webredacties van de gearchiveerde sites van belang werden geacht, omdat naar deze sites werd gelinkt. Hiermee hoeven deze links niet onmiddellijk relevant te zijn voor het collectieprofiel van de KB-webcollectie.

2.4 Personele inzet bij selectie en opslag in de KB

Digitalisering begint met handwerk. Een beredeneerde selectie maken van websites, die te archiveren en het resultaat te controleren is bijzonder arbeidsintensief en kan niet zomaar geautomatiseerd worden. Desondanks zijn deze werkzaamheden noodzakelijk om een website zo goed mogelijk te bewaren als historische bron voor het nageslacht.

Het Nederlandse nationale webdomein

¹³⁹ Zie het overzicht in Gerard van Trier, Organisatie en taken van de Koninklijke Bibliotheek 1945 – 2009. Overzicht ten behoeve van het gebruik van de archiefselectielijst van de KB. 29 december 2010.

http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/selectielijsten/beschrijving_van_organisatie_en_taken_kb_versie_ter_inzage.pdf ;
https://web.archive.org/web/20160518114943/http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/selectielijsten/beschrijving_van_organisatie_en_taken_kb_versie_ter_inzage.pdf

¹⁴⁰ <https://lists.w3.org/Archives/Public/uri/1998Aug/0004.html>;

<https://web.archive.org/web/20150922095052/http://lists.w3.org/Archives/Public/uri/1998Aug/0004.html>

¹⁴¹ Notitie Betrokkenheid van de collectiespecialisten bij de selectie voor Webarchivering, 4 december 2009.

¹⁴² Term ontleend aan: <http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/49/13649.html>;

<http://fed.wiki.org/journal.hapgood.net/the-web-that-was/cogdog.sf.fedwikihappening.net/the-web-that-was>

¹⁴³ Vergelijkbare initiatieven als die van de KB was bijvoorbeeld het Open Directory Project, later DMOZ: <http://www.dmoz.org/>;
<https://web.archive.org/web/20071027153721/http://www.dmoz.org/World/Nederlands/Regionaal/Nederland/> De oudere lijsten van sites uit het Nederlandse domein die voor deze webdirectory waren geselecteerd met de beschrijving zijn nog steeds te downloaden.

¹⁴⁴ Hugo Huurdeman, Jaap Kamps, Thaer Samar, Arjen P. de Vries, Anat Ben-David en Richard A. Rogers, (2015) Lost but not forgotten: finding pages on the unarchived web. International Journal on Digital Libraries, 1–19. DOI 10.1007/s00799-015-0153-3

Nederland is een grootmacht vanuit het oogpunt van websites: het nationale .nl topdomein is één van de populairste nationale extensies ter wereld.¹⁴⁵ Het .nl domein staat wat betreft aantallen domeinnamen (meer dan 5,68 miljoen geregistreerde namen van de in totaal 334,6 miljoen domeinnamen) wereldwijd op de negende plaats (na .tk, .com, .de, .net, .cn, .uk, .org, .ru) en op de zesde plaats wat betreft de geografische domeinnamen (na .tk, .de, .cn, .uk en .ru).¹⁴⁶ Websites onder het .de en .cn toplevel domein worden nog niet op regelmatige basis gearchiveerd.¹⁴⁷ Hierbij moet worden aangetekend dat onder het .tk toplevel domein van het eiland Tikulau gratis domeinnamen worden weggegeven die verder niets met het land zelf te maken hebben.¹⁴⁸ Vanzelfsprekend wordt dit domein niet geharvest. Het .nl domein daarentegen is vooral in gebruik bij Nederlandse organisaties, bedrijven en personen, waardoor de inhoud hiervan zeer relevant voor de KB is. Het webarchiveringsteam moet hierdoor een keuze maken uit meer dan 5.500 nieuwe Nederlandse domeinen per dag.¹⁴⁹

Groei aantal domeinnamen in de wereld (1995-2016)¹⁵⁰

Potentiële taak KB-webarchiveringsteam

Als we kijken van welke nationale domeinen de websites worden gearchiveerd en hoe groot de omvang van deze domeinen is, dan staat Nederland op de tweede plaats na het .uk domein. Op grond van het aantal inwoners is de relatieve omvang nog groter: op elke drie inwoners van Nederland is meer dan één domeinnaam geregistreerd.¹⁵¹ Nergens op de wereld is de registratie van domeinnamen per inwoner zo hoog. Uit dit alles kan worden geconcludeerd dat de potentiële taak van het KB-webarchiveringsteam na die van het .uk domein de grootste van de wereld is.

¹⁴⁵ <http://www.verisign.com/assets/domain-name-report-december2015.pdf>; <https://www.sidn.nl/a/kennis-en-ontwikkeling/2016-goed-jaar-voor-nl>; <https://www.sidn.nl/a/kennis-en-ontwikkeling/statistieken> (januari 2017).

¹⁴⁶ <http://www.nominet.uk/mapping-the-online-world/>;
<https://web.archive.org/web/20160420000145/http://www.nominet.uk/mapping-the-online-world/>;
https://www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/index.xhtml; Volgens SIDN in 2015 zelfs op de vierde plaats:
<https://stats.sidnlabs.nl/#/>

¹⁴⁷ Het topdomein .de is in 2014 eenmalig gearchiveerd: http://www.dnb.de/EN/Netzpublikationen/Webarchiv/webarchiv_node.html

¹⁴⁸ Tokelau werd een grootmacht op internet dankzij de Nederlandse internetondernemer Joost Zuurbier.
<http://www.dot.tk/nl/aboutdotk.html>; <http://appscout.pcmag.com/web-services/277189-interview-dot-tk-registry-ceo-joost-zuurbier#fbid=OPBkg2-hWK>

¹⁴⁹ <https://stats.sidnlabs.nl/#/dns>

¹⁵⁰ <https://news.netcraft.com/archives/2016/11/22/november-2016-web-server-survey.html>

¹⁵¹ 5,681 miljoen domeinnamen en 16,8 miljoen inwoners. <https://stats.sidnlabs.nl/#/registration>

Visualisatie van de relatieve omvang van het .nl topdomein ten opzichte van andere nationale domeinen, situatie april 2016.¹⁵²

Voor het selecteren van 1.000 websites per jaar en het archiveren van 10.000 sites uit een potentieel van meer dan 5,68 miljoen URL's is binnen de KB een selectieteam met een omvang van minder dan 1 fte beschikbaar. Daarnaast is er nog minder dan 0,5 fte ingezet voor functioneel beheer en crawl engineering.

Personele inzet KB-webarchivering in nationaal en internationaal perspectief

Zowel nationaal als internationaal gezien is de toegewezen fte binnen de KB voor webarchivering karig ten opzichte van de hoeveelheid werk. Archipol in Groningen heeft minimaal 0,2 fte beschikbaar voor de selectie van maximaal 25 sites met een zeer specifiek profiel per jaar en het regelmatig (maandelijks tot halfjaarlijks) archiveren van ongeveer 1.000 sites inclusief kwaliteitscontrole. Dit aantal fte is exclusief de technische en inhoudelijk ondersteuning van drie wetenschappers, een specialist wetenschappelijke informatie en technisch beheerders bij de UB en ICT-ondersteuning van binnen de RUG-organisatie.

Ook internationaal gezien is het webarchiveringsteam van de KB onderbedeeld. Het met de KB vergelijkbare Deense Netarchive.dk heeft in totaal 4,5 fte ter beschikking, verdeeld over 20 mensen.¹⁵³ Het .uk domein is twee keer zo groot als het .nl domein: meer dan 10 miljoen URL's.¹⁵⁴ Toch bestond het webarchiveringsteam van de British Library al in 2004 uit acht personen: een programmadirecteur, programmamanager, twee projectingenieurs, een curator, een administrator die zich bezighoudt met de rechtenkwesties en twee webarchivarissen die belast zijn met metadata-issues.¹⁵⁵ In totaal omvat het team op dit moment 8 fte.¹⁵⁶ De Bibliothèque Nationale de France (BNF) zet niet minder dan 90 nationale en lokale collectiespecialisten in voor de selectie van websites, terwijl het aantal .fr domeinnamen de helft bedraagt van die van het .nl domein.¹⁵⁷ Deze specialisten voeren bovendien de kwaliteitscontrole uit na de harvest.

Bij deze cijfers dient te worden opgemerkt dat het bijzonder moeilijk is dergelijke informatie te achterhalen bij zusterinstellingen, omdat deze meestal niet op de websites of in rapporten te vinden is. Ook is

¹⁵² <https://web.archive.org/web/20160419205148/http://www.nominet.uk/wp-content/uploads/2016/03/Map-Of-The-Online-World.jpg>

¹⁵³ <http://netarkivet.dk/in-english/faq/#anchor5>

¹⁵⁴ <http://www.nominet.uk/news/reports-statistics/uk-register-statistics-2015/>

¹⁵⁵ <http://www.bcs.org/upload/pdf/jtuck-141204.pdf>

¹⁵⁶ Mededeling van Jason Webber, 19 mei 2016.

¹⁵⁷ <http://www.verisign.com/assets/domain-name-report-december2015.pdf>; correspondentie met Marie Chouleur, cheffe du service du dépôt légal numérique BNF, 24 juni 2016.

webarchivering bij veel instellingen een taak van medewerkers die naast de gewone werkzaamheden wordt uitgevoerd, maar die wel tot hun verplichtingen behoort. Het is belangrijk om te beseffen dat de fte's en de taken binnen de KB nooit officieel zijn toegewezen, behalve aan de dienstencoördinator en de crawl engineer.

In tabelvorm ziet een vergelijking tussen de werklust bij de KB en die van drie andere instellingen er als volgt uit wat betreft de “selective harvesting” en opslag¹⁵⁸:

Instelling	selectie per jaar (sites)	te archiveren sites	omvang in TB ¹⁵⁹	omvang nat. domein		aantal personen	fte	Domeinnamen / fte
				domein	aantal			
KB	1.000¹⁶⁰	10.000¹⁶¹	22,5	.nl	5.623.823	pm	1,3	4.326.018
British Library	300	15.102 ¹⁶²	27,8	.uk	10.000.000	8	8,0	1.250.000
BNF	21.000	onbekend	567,0	.fr	2.500.000	90	2,5	1.000.000
Netarchive.dk	80-100 ¹⁶³	50.000 ¹⁶⁴	42.7	.dk	1.314.058	20	4,5	292.013

De totale omvang van minder dan 1,3 fte is binnen de KB verdeeld over medewerkers die de volgende taken hebben:¹⁶⁵

Selectie en invoer:

1. Peter de Bode (dienstencoördinator, minder dan 0,9 fte). Hij houdt zich bezig met de inhoudelijke selectie, de invoer, bepaalt de technische haalbaarheid van archivering van een site, het onderhoud van de speciale webcollecties, de opt-outadministratie (toestemming van de website-eigenaar), overleg met de crawl-engineer, correspondentie met de webbeheerders en collega's in binnen- en buitenland en het onderhoud van relevante webpagina's op de KB-website en het Plein;
2. Peter van Beest (minder dan 0,1 fte). Hij doet de inhoudelijke selectie en bepaalt de technische haalbaarheid van archivering van een site;
3. Ron van der Schee (minder dan 0,1 fte). Hij doet de inhoudelijke selectie en bepaalt de technische haalbaarheid van archivering van een site;
4. Collectiespecialisten (minder dan 0,2 fte). Selecteren van websites en invoer.

Technisch beheer (opslag en presentatie):

5. René Voorburg (functioneel beheerder en crawl engineer, minder dan 0,1 fte).

De beschikbare personele bezetting ten behoeve van webarchivering in de KB staat in geen verhouding tot de beleidsdoelstellingen, de potentiële omvang van de collectie en de werkdruk in de praktijk.

De “bottleneck van webarchivering” bij de KB

Het grootste knelpunt bij selectie van websites is niet eens zozeer het selecteren zelf, maar het invoeren van de selectie in de webarchiveringstool en de administratie rond de toestemming voor het archiveren.¹⁶⁶ Deze invoer is het meest arbeidsintensieve deel van het proces van webarchivering bij de KB. De geselecteerde website moet handmatig en op het oog worden onderzocht of deze geschikt is om te archiveren, wie de eigenaar is en moet worden voorzien van metadata. Al deze informatie wordt ingevoerd in de

¹⁵⁸ De omvang van de fte's is nagevraagd bij de desbetreffende instellingen.

¹⁵⁹ Omvang van de webcollectie van geselecteerde websites.

¹⁶⁰ Minimaal: in de praktijk komt dit getal op ongeveer 1.500 stuks uit.

¹⁶¹ Omvang van de webcollectie van gearchiveerde sites, voorjaar 2016.

¹⁶² <http://www.webarchive.org.uk/ukwa/statistics>

¹⁶³ <http://netarkivet.dk/om-netarkivet/selektive-hostninger/>

¹⁶⁴ <http://netarkivet.dk/om-netarkivet/statistik/>

¹⁶⁵ Nota Webarchivering 2014; Dienstomschrijving Webarchivering 7 juli 2015.

¹⁶⁶ Webarchivering: de gang van de website of: knelpunten aanpakken bij de bron. 6 februari 2015.

webarchiveringstool (zie voor de details het onderzoek naar de opslag). Vervolgens dient tijdens de daadwerkelijke archivering nog de nodige handelingen worden verricht (zie ook hier het onderzoek naar de opslag). Ook vindt ook na het vragen van toestemming nog vaak tijdrovend contact plaats tussen de website-eigenaar en de KB. Uiteindelijk komt al dit werk voor minstens 1.000 websites per jaar terecht bij één persoon, die hiervoor minder dan 0,9 fte ter beschikking heeft.¹⁶⁷

Per jaar worden er tussen de 1.000 en de 1.500 sites daadwerkelijk ingevoerd in de webarchiveringstool ter archivering. Het aantal sites dat is geselecteerd, wordt beoordeeld en waar overleg over plaatsvindt is veel groter dan dat omdat er bijvoorbeeld sites afvallen omdat er geen toestemming voor wordt verkregen, of omdat bepaalde sites technisch niet te archiveren zijn. De werkdruk voor dit ene persoon is hierdoor nog groter. Het aantal sites dat wordt ingevoerd en hoe deze invoer plaatsvindt en uiteindelijk daadwerkelijk wordt opgenomen in de webcollectie is dus volledig afhankelijk van het werk van één persoon. Deze situatie kunnen we de “bottleneck van webarchivering” bij de KB noemen: vrijwel alle werkzaamheden worden door één persoon gedaan die ook nog eens verantwoordelijk is voor het eindresultaat.

2.5 Kwaliteitscontrole bij KB-webarchivering

Webarchivering kent een andere taakverdeling en werkzaamheden dan het gebruikelijke bibliotheekwerk bij de opname van een publicatie in de collectie. Zoals duidelijk wordt uiteengezet in het interne stuk “Webarchivering: de gang van de website” uit 2015 vraagt de collectie onophoudelijk aandacht.¹⁶⁸ Ook zou de werkdruk voor het webarchiefteam toe moeten nemen naarmate meer sites worden geselecteerd voor harvest en archivering, omdat ook de reeds geselecteerde sites actief onderhoud zouden moeten vergen door kwaliteitscontrole uit te voeren bij de periodieke harvest.

Op dit moment vindt geen kwaliteitscontrole plaats tijdens en na de harvest en archivering, omdat hiertoe de mankracht ontbreekt. De enige oppervlakkige controle vindt plaats tijdens de technische controle voordat de eigenaar van de website op de hoogte wordt gebracht van het voornemen diens website te archiveren. Dit is vanuit het oogpunt van beredeneerde selectie en duurzame opslag een volstrekt onwenselijke situatie.

De URL's en seeds die worden geharvest door de KB zijn uiteraard bekend. Deze worden op de website aangeboden door middel van een openbare lijst en kunnen worden opgezocht in de Wayback-machine. Het is echter niet bekend wat nu precies wordt gearchiveerd en in welke toestand dit wordt opgeslagen, omdat handmatige controle achteraf na archivering door gebrek aan mankracht niet kan plaatsvinden. Daar op dit moment het gebruik van de webcollectie beperkt is, komt ook geen feedback over de toestand van de collectie terug bij het webarchiveringsteam.

Een ander gevolg van het ontbreken van kwaliteitscontrole is dat niet wordt nagegaan of de KB nog het juridisch mandaat bezit om een site te archiveren. Veel domeinnamen (URL's) gaan na verloop van tijd in andere handen over: per jaar ongeveer 70.000 van de 5,68 miljoen domeinnamen. Ook na een verandering van eigenaar worden een site nog gearchiveerd door de KB, omdat geen kwaliteitscontrole bij de harvest plaatsvindt van wat nu precies wordt gearchiveerd. Soms wordt een domeinnaam gekaapt of overgenomen door een bedrijf of persoon en komt de nieuwe site onder een oude domeinnaam in de webcollectie terecht zonder dat dit de bedoeling was of gewenst is. Daarbij is geen toestemming gevraagd van de nieuwe eigenaar, waardoor die site in feite illegaal is geharvest.

Het ontbreken van kwaliteitscontrole bij het begin van het webarchiveringsproces heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van de sinds 2007 opgebouwde collectie. Uit het onderzoek van Steven van Beest dat plaatsvond in het voorjaar van 2016 naar de kwaliteit van de opgeslagen websites die tot midden 2010 zijn

¹⁶⁷ Webarchivering: de gang van de website of: knelpunten aanpakken bij de bron. 6 februari 2015.

¹⁶⁸ Webarchivering: de gang van de website of: knelpunten aanpakken bij de bron. 6 februari 2015.

gearchiveerd bleek dat ongeveer 43-47% van de websites incompleet was geharvest.¹⁶⁹ Dit houdt in dat bijna de helft van de inhoud van de webcollectie uit de periode 2007-2010 niet volledig aanwezig is in de webcollectie, maar zonder dat duidelijk is wat nu precies ontbreekt aan het object. Daar het grootste deel van de websites inmiddels offline is, kan dit ook met terugwerkende kracht niet worden gecontroleerd. Voor de periode 2011-2017 is al helemaal niet bekend wat de status van de collectie is. Vanuit het oogpunt van authenticiteit is dit voor toekomstige onderzoekers een volstrekt onacceptabele situatie.

Het grootste probleem van de praktijk van de webarchivering binnen de KB is dat het de slechtste twee eigenschappen van domain harvesting en selective harvesting met elkaar verenigt: niet alleen wordt niet het hele .nl domein gearchiveerd, ook vindt bij de selectieve harvesting geen kwaliteitscontrole achteraf plaats. Hierdoor is de collectie qua omvang en inhoud niet compleet: het is alsof we van het verzameld werk van Couperus hoofdstuk 3 van Eline Vere hebben en de eerste helft van Psyche, maar eigenlijk weten we ook niet precies of dat hoofdstuk wel alle bladzijden bevat en hoe het symbolische sprookje afloopt. In tegenstelling tot het werk van Couperus, kunnen we bij webarchivering ook nooit meer nagaan wat de oorspronkelijke omvang van het object is geweest en is dit ook niet meer te reconstrueren of alsnog te archiveren. Niet gearchiveerd materiaal is binnen afzienbare tijd voor eeuwig verdwenen. (Zie ook het deel over frequentie van harvests op het einde.)

Ondanks de aansporingen van de dienstcoördinator en het managementteam (de afdelingshoofden) blijven de inspanningen van de collectiespecialisten achter bij de verwachtingen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de onbekendheid met de bronnen: een website is een ander soort bron in een collectie dan een gedrukte publicatie of handschrift. Het is niet eenvoudig om het nut en de waarde van een website voor een toekomstige gebruiker in te schatten. Een website heeft als verzamelaarsobject geen economische waarde, krijgt geen de aandacht van verzamelaars en hoeft niet esthetisch aantrekkelijk te zijn. Desondanks kan een gearchiveerde website soms zeldzamer en bovendien kwetsbaarder zijn dan een zeventiende-eeuws boek. Daarom is het wenselijk dat collectiespecialisten worden getraind in het herkennen van de historische waarde van websites en het selecteren en invoeren hiervan. Met name wat betreft de websites die betrekking hebben op speciale collecties, evenementen en andere selectiemomenten waarbij specifieke inhoudelijke kennis noodzakelijk is, zal de input van collectiespecialisten onontbeerlijk zijn.

2.6 Samenwerking met het publiek

Andere webarchiverende organisaties zetten actief in op samenwerking met het publiek. Een bekend project is de End of Term Presidential Harvest dat wordt georganiseerd door The Library of Congress, California Digital Library, University of North Texas Libraries, Internet Archive, George Washington University Libraries, Stanford University Libraries en de U.S. Government Publishing Office. Het doel van het project is bedreigde websites te bewaren die na het aftreden van President Obama offline zullen gaan.¹⁷⁰ Archive-it organiseert elk jaar een webarchiveringskamp voor jongeren. Het doel is jongeren kennis te laten maken met het bewaren van digitaal erfgoed, bewust te laten worden van het belang hiervan en hen zelf te laten selecteren van wat zij het waard vinden dat voor de toekomstige generaties bewaard zou moeten worden.¹⁷¹ Een dergelijke bijeenkomst zou ook bij de KB kunnen worden georganiseerd, bijvoorbeeld in samenwerking met bijvoorbeeld het Kinderboekenmuseum, de Jeugduniversiteit of de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis.¹⁷²

¹⁶⁹ Eindverslag kwaliteitscontrole van websites opgenomen in het webarchief tot midden 2010. 29 april 2016.

¹⁷⁰ <http://digital2.library.unt.edu/nomination/eth2016/about/>

¹⁷¹ <https://archive-it.org/blog/category/k-12-web-archiving-program/>

¹⁷² <http://www.museumjeugduniversiteit.nl/>; <http://www.njbg.nl>

Hoofdstuk 3. Selectiecriteria

In dit hoofdstuk zal ik de volgende selectiecriteria bespreken die bij webarchivering een rol spelen: 1. domein, 2. nationaal aspect, 3. content, 4. Populariteit, 5. maatschappelijke relevantie en 6. suggesties van personen of instellingen buiten de KB. Bovendien zal ik aangeven op welke gronden een website is uitgesloten van opname in de collectie.

3.1 Selectie criterium 1: domein.

De collectievorming begon in de praktijk met het maken van een selectie op grond van het topdomein: die met een .nl extensie en andere in Nederland geregistreerde domeinnamen, waarbij andere extensies als .net, .eu, .org en .com aanvankelijk niet werden genomineerd voor archivering. De potentiële omvang van de collectie is zoals hierboven al beschreven enorm: in april 2016 waren er al 5,68 miljoen .nl-domeinnamen geregistreerd, dat is rond de 5.000 domeinnamen per dag.¹⁷³ In theorie kunnen onder deze domeinnamen miljoenen min of meer dynamische webpagina's gepubliceerd zijn, waarvan een groot deel regelmatig verandert (ter vergelijking: de KB heeft ongeveer 2,5 miljoen "statische" boeken in de collectie, waarbij de "dynamiek" bestaat uit manuscripten, herdrukken, vertalingen of varianten als roofdrukken en misdrukken). De dynamiek van de publicatie en de omvang van de collectie vormen de grootste uitdagingen bij het vaststellen van de selectiecriteria voor het verzamelen van websites.

3.2 Selectie criterium 2: nationaal aspect

ccTLD domein .nl

Een grote (maar vanuit de historische context ook begrijpelijke) misvatting bij het opstellen van het selectiebeleid in 2007 is geweest dat het Nederlandse domein grotendeels samenvalt met die websites met de extensie .nl, het country code top level domein (ccTLD) van Nederland. Ooit waren domeinnamen en topdomeinen als .nl bedoeld om als een soort van "telefoonboek" van het internet te fungeren. Extensies zoals .com, .nl etc. hadden het doel om een onderscheid te maken tussen commerciële en non-profitwebsites, overheidssites, organisaties, etc. Ook was het voor het registreren van een .nl-domein tot 2003 een voorwaarde om een inwoner van of bedrijf in Nederland te zijn, maar na die datum kon iedereen een .nl domeinnaam aanvragen.¹⁷⁴ Bovendien kunnen inwoners van Nederland, zowel particulieren, bedrijven en organisaties een sitenaam met .com, .org of wat voor extensie dan ook aanvragen. Anno nu is het genoemde onderscheid tussen extensies vrijwel verdwenen: bedrijven kunnen .edu of .org extensies hebben en sommige bibliotheken hebben een .com extensie.¹⁷⁵

Nederlandse sites buiten .nl domein

Het is evident dat het Nederlandse webdomein niet ophoudt bij de .nl extensie. In de beginperiode van webarchivering bij de KB werden geen sites buiten het .nl domein geselecteerd, maar later wel.¹⁷⁶ Desondanks is het aantal geselecteerde en gearchiveerde websites door de KB buiten het .nl domein (zoals .net, .eu, .org en .com) op grond van een analyse van het overzicht van april 2016 relatief klein (zie het overzicht in de tabel).¹⁷⁷

¹⁷³ <https://www.sidn.nl/a/kennis-en-ontwikkeling/statistieken>;

<https://web.archive.org/web/20160406163445/https://www.sidn.nl/a/kennis-en-ontwikkeling/statistieken>

¹⁷⁴ <https://www.sidn.nl/a/over-sidn/ons-verhaal>; <https://web.archive.org/web/20160513115613/https://www.sidn.nl/a/over-sidn/ons-verhaal>

¹⁷⁵ Bijvoorbeeld manuscriptorium.com, een bekende handschriftensite van verschillende nationale en universiteitsbibliotheken en academia.edu, een sociaal netwerksite voor academici in handen van een bedrijf.

¹⁷⁷ https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/kb-webarchief_201604.pdf

Domeinextensie	aantal	Totaal sites niet-.nl extensie	Totaal aantal sites
.org	405		
.com	372		
.net	107		
.eu	83		
.nu	71		
.tv	1		
		1.039	11.000
		= 10, % van de webcollectie	

Aantal websites met domeinextensies buiten het .nl domein, stand april 2016

Volgens de Nota Webarchivering is de KB zeer terughoudend geweest met selectie van dergelijke in het buitenland geregistreerde sites vanwege de internationale juridische consequenties.¹⁷⁸ De juridische opt-out tekst waarmee toestemming tot opname in de webcollectie wordt gevraagd zou in dergelijke gevallen in het Engels moeten worden opgesteld, de kwestie van buitenlandse auteursrechten zou kunnen spelen en bovendien was het mogelijk dat aldus gearcheveerd materiaal misschien al aanwezig is in de webcollectie in een ander land.¹⁷⁹ De aanvragers van Nederlandse .com sites zijn in veel gevallen toch Nederlanders geweest, al was het alleen maar omdat de registratie van een .com site in 2007 goedkoper was dan die van een .nl domeinnaam. Op dit moment heeft ongeveer 10% van de gearcheveerde websites in de webcollectie een andere extensie dan .nl. (zie de bovenstaande tabel)

Bij de bovenstaande tabel dient nog te worden opgemerkt dat de genoemde domeinen .org, .com, .net en .tv niet door een andere (nationale organisatie) worden geharvest, buiten de incidentele snapshots van Internet Archive. Het domein .eu wordt incidenteel door het Portugees webarchief geharvest en het .nu domein wordt door Kulturarw3, de webcollectie van Zweden, gearcheveerd. Als ooit wordt besloten tot een domain crawl van het .nl domein, dan is het verstandig om ook Nederlandse sites met een andere extensie op te nemen in de seed list.

Verandering van domein

Een voorbeeld van het meanderen van content van het ene topdomein naar het andere is de geschiedenis van de Nederlandse blogosfeer tijdens de hoogtijdagen tussen 2000 en 2009.¹⁸⁰ In de loop der jaren is een verschuiving zichtbaar waarbij bloggers steeds meer de voorkeur krijgen voor publicatie onder de .nl extensie (zie grafiek).

¹⁷⁸ Nota Webarchivering 2014.

¹⁷⁹ Idem.

¹⁸⁰ Esther Weltevrede en Anne Helmond, Where do bloggers blog? Platform transitions within the historical Dutch blogosphere. First Monday, 2-6(17), February 2012
<http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/3775/3142> doi:10.5210/fm.v17i2.3775

Figure 1: Relative distribution of Top Level Domains (TLDs) in the Dutch blogs over time.

Verdeling van Nederlandse blogsites over verschillende topdomeinen (1999-2006)¹⁸¹

Subdomeinen

Een probleem bij de selectie van de webadressen is de tussentijdse verandering van de URL van een site. In de loop der tijd zijn veel sites van een afgeleid domein (subdomein) gegaan naar een algemeen webadres met een domeinnaam. Een voorbeeld is geenstijl.nl, dat ooit begon als <http://home.planet.nl/~weesi019/>.¹⁸² Het archief van de site onder het oude domein wordt bij de migratie naar het domein vaak niet meegenomen: de oudere blogposts van GeenStijl zitten niet in het archief van de nieuwe site en zijn dus ook niet opgenomen in de KB-collectie.

De domeinmigratie levert ook problemen op bij webarchivering. In de WCT van de KB (de eerdergenoemde tool waarin de harvest selectie wordt ingevoerd en gestart), kan maar één webadres per site worden geregistreerd, waardoor verschillende URL's als meerdere sites tellen. Bij de selectie van 10.000 sites zitten dus ook een aantal dubbele URL's die verwijzen naar dezelfde site. Deze overlap wordt wel geregistreerd in de WCT, maar URL's kunnen niet inactief worden gemaakt.

Zone files van het .nl domein

Het is mogelijk om de selectie van websites drastisch en op meer geautomatiseerde wijze uit te breiden door gebruik te maken van de zone file van het toplevel domain .nl. De organisatie Stichting Internet Domein Registratie Nederland beheert alle domeinnamen in Nederland van het toplevel domein .nl.¹⁸³ Zij zijn bereid om onder voorwaarden hun zogenaamde .nl "zone file" en de bijbehorende documentatie zoals informatie over traffic verkeer aan de KB ter beschikking te stellen. Een zone file is een elektronisch bestand waarin de voor het internet Domain Name System (DNS) benodigde gegevens zijn opgenomen. De .nl zone file is het bestand dat de verwijzingen specifiek voor de Nederlandse domeinnamen bevat, oftewel

¹⁸¹ Ibidem.

¹⁸² <http://web.archive.org/web/20030409133409/http://home.planet.nl/~weesi019/>; Mededeling van redacteur Bart Nijdam (Van Rossum), weblog GeenStijl, 24 mei 2016.

¹⁸³ <https://www.sidn.nl/> Deze informatie is gebaseerd op een overleg bij SIDN met medewerkers van SIDN Lab, juni 2016.

voor domeinnamen die eindigen op .nl, zoals bijvoorbeeld kb.nl.¹⁸⁴ De zone file bevat dus alle domeinnamen van het Nederlandse topdomein .nl en de bijbehorende metadata, zoals juridische eigenaar, IP-adres, locatie etc. In andere landen (bijvoorbeeld de UK) is de zone file al een gebruikelijk onderzoeksobject bij webarchivering en wordt ook daadwerkelijk ter beschikking gesteld door de organisatie Nominet voor onderzoek.¹⁸⁵ Deze lijst wordt vooral gebruikt bij domain crawls om een volledige up-to-date seed list te creëren van .uk websites. Tot nu toe is bij mijn weten nooit gebruik gemaakt in de KB of in Nederland van een dergelijke file.¹⁸⁶

Als we vervolgens de zone file analyseren op grond van de dataset met relevante termen van het selectiebeleid, dan kunnen we vrij snel een selectie maken van websites die deze termen bevatten.¹⁸⁷ Hierna kan deze selectie nog handmatig worden gecontroleerd of worden aangevuld. Dit een snellere en grondigere methode dan de huidige selectie die vooral plaatsvindt door webadressen op te sporen op grond van informatie buiten het digitale domein. Een vergelijkbare methode kan worden uitgevoerd met de totale lijst van domeinnamen op internet die via commerciële aanbieders zijn te verkrijgen.¹⁸⁸

3.3 Selectie criterium 3: content

Selectiebeleid

In 2006 werd besloten door de projectgroep webarchivering KB op grond van het bestaande collectiebeleid dat websites met betrekking tot de Nederlandse taal, cultuur en samenleving en output van de overheid zullen worden verzameld.¹⁸⁹ Toen daadwerkelijk met archivering werd begonnen in 2007, werden in de eerste plaats websites met wetenschappelijke en culturele inhoud geselecteerd. Daarnaast was het ook de bedoeling websites op te nemen met een innovatief karakter die exemplarisch zouden zijn voor de huidige trends op het Nederlandse deel van het web.¹⁹⁰

Representativiteit

Een telkens terugkerende vraag van onderzoekers over de selectie bij webarchivering luidt hoe “compleet” de webcollectie is, in de zin van hoe groot het deel is van het “Nederlandse” web dat door de KB wordt geselecteerd en bewaard. Een dergelijke vraag vindt zijn oorsprong in de eerder genoemde ambitie van de KB in 2006 om een “representatief” deel van het Nederlandse web op te slaan. In de tekst op de site wordt hierover geschreven dat de KB: “een beredeneerde selectie maakt die bestaat uit een dwarsdoorsnede van het Nederlandse webdomein”.¹⁹¹ Ook heeft een dergelijke gebruikersvraag te maken met het beeld dat gebruikers van andere organisaties als Google en The Internet Archive hebben, die een zo omvattend mogelijke momentopname van het hele internet proberen te maken of in elk geval dat pretenderen te doen.¹⁹²

¹⁸⁴ DNS is het stelsel dat wereldwijd gebruikt wordt om domeinnamen samen te stellen en te verwijzen naar specifieke computers waar bijvoorbeeld de website staat of welke computer post voor en bepaald e-mailadres ontvangt. Zie:

<http://www.waspin.nl/index.php?pid=6100>

¹⁸⁵ <http://www.nominet.uk/>

¹⁸⁶ Hugo Huurdeman heeft dergelijke informatie niet gebruikt en bij het SIDN is een dergelijk verzoek om een zone file nog nooit gedaan.

¹⁸⁷ Zie een uitgebreide uitwerking van deze methode in mijn onderzoeksverslag Deelonderzoek “Inhoud en opslag van de webcollectie” – domeinnamen in de webcollectie KB, juni 2016, waarbij ik bovendien de vrij verkrijgbare zone file .nl heb geanalyseerd op het voorkomen van Nederlandse websites.

¹⁸⁸ Bijvoorbeeld <https://www.io/> en <https://allora.io/> Zie ook: <https://www.quora.com/How-hard-is-it-to-get-complete-DNS-zone-files-for-various-TLDs>; https://www.verisign.com/en_US/channel-resources/domain-registry-products/zone-file/index.xhtml; <https://www.icann.org/resources/pages/zfa-2013-06-28-en>

¹⁸⁹ Projectplan webarchivering KB (2006)

¹⁹⁰ <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/selectie-bij-webarchivering>

¹⁹¹ <http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2006/september/GeenStijl-nl-in-koninklijk-digitaal-archief.html>; <https://web.archive.org/web/20150109034447/http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2006/september/GeenStijl-nl-in-koninklijk-digitaal-archief.html>; <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/selectie-bij-webarchivering>

¹⁹² Antal van den Bosch, Toine Bogers en Maurice de Kunder, (2016) Estimating search engine index size variability: a 9-year longitudinal study. *Scientometrics. An International Journal for all Quantitative Aspects of the Science of Science, Communication in Science and Science Policy*. 2(106) DOI 10.1007/s11192-016-1863-z Zie ook: <http://www.worldwidewebsite.com/> Over de vraag hoe

Het moet de potentiële gebruikers van de webcollectie duidelijk worden gemaakt dat de KB-webcollectie in de eerste plaats een studiec collectie is ten dienste voor toekomstig onderzoek die geordend is naar UNESCO-code.¹⁹³ De relatief kleine omvang van de collectie van de KB en de specifieke thema's die de aandacht krijgen zijn het gevolg van de hierboven geschetste praktische beperkingen van de webarchiveringstechniek en van de beleidskeuzes die zijn vastgelegd in het selectiebeleid van de KB.

De termen “dwarsdoorsnede”, “spiegel van de maatschappij” en “representativiteit” die in stukken over webarchivering bij de KB naar de buitenwereld werden gecommuniceerd, wekken verwachtingen bij gebruikers die de KB nu en in de toekomst niet waar kan maken.¹⁹⁴ In de Nota Webarchivering 2014 werd al hetzelfde opgemerkt. De collectie bevat een zeer relevante, maar ook erg beperkte momentopname van websites op het Nederlandse internet, waarbij het belang voor de Nederlandse cultuur het leidende principe van de verzameling was, dit ter beoordeling van de toenmalige collectiespecialist op het moment van archivering. De British Library gebruikt in dit verband de term “practical” (praktisch) bij de beschrijving van hun beleid: de selectie en archivering is afhankelijk van wat op het moment van archivering technisch en organisatorisch mogelijk is.¹⁹⁵ Een dergelijke term is ook heel goed van toepassing op de inspanningen van het webarchiveringsteam van de KB.

UNESCO-codes

De UNESCO-code van websites verwijst naar de UNESCO Nomenclatura of namenlijst, een systeem voor classificatie naar wetenschapsgebied van wetenschappelijke publicaties en dat is ontwikkeld door UNESCO.¹⁹⁶ Het aantal toegekende UNESCO-codes aan de sites in de KB-webcollectie geeft de gebruiker van de collectie een goed beeld van de reikwijdte van de collectie naar onderwerp. (zie bijlage 2.) Uit de verdeling in augustus 2014 naar het aantal toegekende codes uit de hoofdrubrieken blijkt dat met name Geschiedenis en Levensbeschouwing (code 31, aantal: 1319), Stedenbouw, Bouwkunst, Ruimtelijke Ordening, Kunst, TV (code 23, aantal: 1239) en Recht, Overheidsadministratie (code 06, aantal: 840) oververtegenwoordigd zijn, wat niet verwonderlijk is gezien het selectiebeleid van websites met betrekking tot de Nederlandse cultuur, samenleving en overheid.¹⁹⁷

Opvallend is wel dat gezien de selectie van sites met betrekking tot de Nederlandse taal en cultuur de rubrieken Literatuurgeschiedenis, Literatuurkritiek (code 25, aantal: 271), Dichtkunst (code 26, aantal: 102) en Taalkunde (code 11, aantal: 75) onderbedeeld zijn. Het gebrek aan evenwicht tussen de verschillende rubrieken heeft meerdere oorzaken. De oververtegenwoordiging van rubriek 23 komt omdat deze categorie meerdere uiteenlopende onderwerpen omvat.

Op grond van de aanwezige documentatie wordt niet duidelijk waarom het aantal sites over taal en cultuur zo laag is. Het is mogelijk dat er relatief weinig Nederlandse sites over literatuurgeschiedenis en -kritiek, dichtkunst en taalkunde bestaan die de moeite van het bewaren waard zijn, dat er juridische bezwaren zijn of dat er te weinig sites zijn aangedragen voor archivering. Het is dan wel belangrijk om duidelijk te maken aan gebruikers waarom of dit aantal zo laag is.

De term “studiecollectie” betekent niet dat de huidige webcollectie “af” is. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat websites (met name die uit de begintijd van het Nederlandse web) zowel in hun digitale vorm als in hun analoge context moeten worden geselecteerd, bewaard en bestudeerd. Hiermee bedoel ik dat

groot het deel is van het web dat is gearchiveerd, zie: Scott G. Ainsworth, Ahmed AlSum, Hany SalahEldeen, Michele C. Weigle, Michael L. Nelson (2013), How Much of the Web Is Archived? [arXiv:1212.6177](https://arxiv.org/abs/1212.6177)

¹⁹³ Over studiec collecties, zie: <http://www.faronet.be/projectendatabank/studiec collecties-een-uitdagende-context-binnen-universiteiten-en-musea>

¹⁹⁴ <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/selectie-bij-webarchivering>

¹⁹⁵ <http://www.webarchive.org.uk/ukwa/info/faq>: “Responding to the challenge of a potential “digital black hole” web archives are designed to safeguard as many of these websites as practical.”

¹⁹⁶ UNESCO Proposed International Standard Nomenclatura for Fields of Science and Technology. December, 1988.

¹⁹⁷ Nota webarchivering 2014, overzicht UNESCO-codes.

papieren of andersoortige bronnen over de website ook dienen te worden bewaard. Onderzoekers willen in de eerste plaats weten wat de herkomst (provenance) van een gearchiveerde site is en verlangen naar zoveel mogelijk metadata over het object van studie. Informatie over de herkomst van een website kan het beste worden gevonden in de context waarin deze is ontstaan. Deze informatie kan in verschillende soorten media zijn vastgelegd, die zowel digitaal als analoog kan zijn. Het handmatig toevoegen van metadata is echter arbeidsintensief.

3.4 Selectie criterium 4: populariteit

Populaire sites van het Nederlandse domein

In de praktijk van de selectie bij de KB zijn twee criteria te onderscheiden: inhoud en populariteit. Het eerste houdt in dat de collectiespecialist beoordeelt in hoeverre de inhoud op grond van de selectiecriteria dermate belangwekkend is op grond waarvan een beslissing wordt genomen dat deze site de moeite waard is om te worden bewaard. Hierbij geeft het beredeneerde oordeel van de deskundige collectiespecialist de doorslag. De tweede richting wordt bepaald door de gebruiker van het internet en is gebaseerd op de relatieve populariteit van een website in Nederland op grond van bepaalde bronnen.

“Populariteit” is een criterium dat al in het selectiebeleid van 2006 wordt genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat sites die het meest worden geraadpleegd door Nederlandse internetgebruikers en/of sites met een hoge ranking bij Google prioriteit zouden moeten krijgen bij opname in de webcollectie.¹⁹⁸ Al gauw bleek bij het in praktijk brengen van dit beleid bij archivering dat een dergelijk criterium moeilijk in overeenstemming was te brengen met het selectiebeleid. Populaire sites in Nederland in de periode 2007-2012 waren Google, Facebook, YouTube, LinkedIn, Wikipedia en Twitter.¹⁹⁹ Het overgrote deel van deze sites (behalve Wikipedia) is uitgesloten van archivering omdat het niet past het in het collectieprofiel omdat het buitenlandse of commerciële sites zijn (zie hieronder bij criteria van uitsluiting) of vanwege de technische beperkingen van de harvestingtools. Bovendien zijn deze sites dynamisch door de interactie met de gebruiker: deze interactie is niet of nauwelijks te bewaren en te reproduceren in de toekomst. Daarbij komt het probleem dat zelfs als het wenselijk zou zijn dat deze websites zouden worden bewaard, dit niet mogelijk is vanwege allerlei juridische en technische obstakels. Zoals Richard Rogers in 2013 al schreef: “That the top sites are not archivable or only partially so opens the larger question of the limits of web archiving for web historical work.”²⁰⁰

Alexa-ranking

In 2013 werd de selectie uitgebreid met Nederlandse websites die waren geselecteerd op populariteit in Nederland. Dit gebeurde op grond van de Alexa-ranking van het bedrijf Amazon.com die ook veel op internet wordt gehanteerd.²⁰¹ Aan de betrouwbaarheid en representativiteit van deze ranking kan worden getwijfeld, omdat deze is gebaseerd op het meten van internettraffic dat verloopt via een in Nederland gedownloade toolbar van Amazon voor een browser.²⁰² Het is niet bekend hoeveel mensen uiteindelijk gebruik maken van deze toolbar en of dit gebruik representatief is voor de Nederlandse internetgebruiker. Uiteindelijk is daarom binnen de KB besloten om deze ranking verder niet meer te gebruiken, maar de documentatie is wel bewaard op een gedeelde schijf die intern wordt gebruikt maar geen onderdeel van de collectie is.

Similarweb

Een andere techniek die kan worden gebruikt om de populariteit van websites te bepalen is die van Similarweb.com.²⁰³ Deze site gebruikt naar eigen zeggen meerdere bronnen om internetverkeer naar

¹⁹⁸ Zie bijvoorbeeld: <http://www.voelspriet.nl/pageranking/index2.htm>

¹⁹⁹ Robert Rogers, *Digital Methods*. Cambridge, Massachusetts en Londen, 2012. 76.

²⁰⁰ Ibidem.

²⁰¹ <http://www.alexa.com/topsites/countries/0/NL>

²⁰² http://www.marketingfacts.nl/berichten/hoe_betrouwbaar_is_de_alexa_ranking

²⁰³ <https://www.similarweb.com/> Een ander betaald alternatief is: <https://www.compete.com/> Een andere interessante bron zou de site <https://websitevanhetjaar.nl/> kunnen zijn.

websites te meten.²⁰⁴ Indien wordt besloten om deze site te gebruiken bij het bepalen van delen van het collectiebeleid, dan is het aan te bevelen de opgegeven getallen van het internetverkeer naar kb.nl te vergelijken met die van Google Analytics.²⁰⁵ Deze functionaliteit is helaas alleen aanwezig in het betaalde deel.

De 16 meest bezochte websites naar internetverkeer in Nederland volgens similarweb.com.²⁰⁶

Wikipedia

De meest geraadpleegde niet-commerciële Nederlandstalige website op grond van het totale internetverkeer is volgens SimilarWeb de internet-encyclopedie Wikipedia.²⁰⁷ De versie in het Nederlands kwam online op 19 juni 2001 en is met 1,8 miljoen artikelen de op vier na grootste site op wikipedia.org.²⁰⁸ Hierbij moet worden opgemerkt dat deze site zich richt op Nederlandstaligen en dus ook op Vlamingen. Wikipedia is net als weblogs een belangrijke representant van Web 2.0. Deze site geeft een uitstekend momentopname van de Nederlandse cultuur, ook al omdat de pagina's doorlopend kunnen worden gewijzigd door het publiek en omdat deze veranderingen zichtbaar blijven in het archief. Vanaf 2005 zijn de bewerkers van Wikipedia steeds meer samen gaan werken met culturele instellingen en andere organisaties in Nederland. De KB en het Nationaal Archief hebben een inmiddels bijzondere band opgebouwd met deze site, die ook veel gebruik maakt van het vrij beschikbare digitale materiaal uit de collecties van beide instellingen.²⁰⁹

In 2013 en 2014 werden links naar Nederlandse URL's op Wikipedia-pagina's die in aanmerking komen voor archivering op grond van het selectiebeleid geselecteerd en geharvest. Het zou aan te bevelen zijn om ook de Wikipedia-pagina's zelf te archiveren.²¹⁰ Hierdoor kan nog beter een momentopname worden gemaakt van wat actueel is in de Nederlandse (digitale) cultuur.

²⁰⁴ Similarweb gebruikt volgens de site vier bronnen: "1) A panel of monitored devices, currently the largest in the industry. 2) Local internet service providers (ISPs) located in many different countries. 3) Our web crawlers that scan every public website to create a highly accurate map of the digital world, and 4) Hundreds of thousands of direct measurement sources from websites and apps that are connected with us directly." <https://www.similarweb.com/ourdata> Zie ook: <https://www.quora.com/unanswered/How-trustworthy-are-the-Stats-of-Similar-Web>;

²⁰⁵ Zie ook: <https://app2.follow.net/#domains/kb.nl>

²⁰⁶ <https://pro.similarweb.com/topsites/#/All/528>; Geraadpleegd op 31 mei 2016.

²⁰⁷ <https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina>

²⁰⁸ <https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>

²⁰⁹ <https://www.kb.nl/ob/collecties/collectie-nederland-context-en-cocreatie/wikipedia-in-de-openbare-bibliotheek>

²¹⁰ Meest bezocht per week: <http://tools.wmflabs.org/wikitrends/dutch-most-visited-this-week.html>; Per maand: <http://tools.wmflabs.org/wikitrends/dutch-most-visited-this-month.html>

De meest opgevraagde online nieuwsbron in Nederland is volgens Similarweb de site nu.nl.²¹¹ Dit is de enige online nieuwswebsite die door de KB vanaf januari 2011 op dagelijkse basis wordt gearchiveerd vanwege de populariteit. Bij de selectie van deze site is het selectiecriteria “inhoud” ondergeschikt geweest aan het criterium “populariteit”: nu.nl bevat voornamelijk doorgeplaatste content van persbureaus ANP en Novum en is daardoor niet de meest relevante nieuwssite van Nederland, maar wel de meest geraadpleegde.²¹² Hierbij moet worden vermeld dat een kwart van al het gepubliceerde nieuws in Nederland van het ANP afkomstig is.²¹³

Bij de archivering van nu.nl moet de kanttekening worden gemaakt dat bijbehorende nevensites tot nu toe niet werden bewaard: het populaire forum nu.nu werd bijvoorbeeld tot nu toe niet meegenomen in de harvest. Deze site stond op het punt van verdwijnen en is in overleg met de redactie in september 2016 gearchiveerd.

3.5 Selectiecriteria 5: maatschappelijke relevantie

Behalve naar de inhoud en populariteit kijkt de KB bij de selectie ook naar maatschappelijke relevantie van een website. Een dergelijk selectiecriteria lijkt mede te zijn bedoeld om bepaalde sites toch te selecteren, ook al vallen ze buiten de selectiecriteria: bijvoorbeeld wanneer een website dreigt te verdwijnen of op een andere manier in de actualiteit of de publieke belangstelling komt.

Een voorbeeld is de site van het warenhuis V&D: ook al is het de site van een commerciële onderneming met een webshop, toch is deze gearchiveerd vanwege het maatschappelijke en historische belang van dit warenhuis voor de Nederlandse cultuur.²¹⁴ De media pikte vervolgens juist deze aansprekende casus van “rescue harvesting” (noodwebarchivering) door de KB op om het maatschappelijk belang van webarchivering te benadrukken.²¹⁵

Websites als cultureel erfgoed

De maatschappelijke relevantie van de webcollectie wordt ook opgemerkt door de media bij de archivering van spraakmakende sites als het weblog GeenStijl.²¹⁶ Het proces van webarchivering door de KB geeft vervolgens een nieuwe maatschappelijke betekenis aan de website, zoals een journalist van NRC-Next opmerkte:

“Websites laten de Nederlandse cultuur anno nu zien. Daarom wil de Koninklijke Bibliotheek (KB) een selectie van websites archiveren. Zal de KB GeenStijl ook tot de Nederlandse cultuur rekenen?”²¹⁷

Uit deze media-uitingen blijkt dat het selectieproces van webarchivering bij de Koninklijke Bibliotheek niet als een neutrale collectievormingsactiviteit wordt gezien door de buitenwereld, maar wordt geïnterpreteerd als een positief waardeoordeel over de betekenis van de website, de doelstelling van de organisatie of de verantwoordelijke persoon voor de Nederlandse cultuur. Het sterkste voorbeeld hiervan is de site van Sekswerkerfgoed, die de volgende tekst prominent als banner op al hun 45 webpagina's van hun site hebben gezet: “Door de Koninklijke Bibliotheek erkend digitaal erfgoed”.²¹⁸

²¹¹ <http://www.nu.nl>

²¹² <https://nl.wikipedia.org/wiki/NU.nl>

²¹³ <https://www.svdj.nl/de-stand-van-de-nieuwsmedia/ANP-bepaalt-in-grote-mate-de-nieuwsagenda/>

²¹⁴ <http://www.vd.nl>

²¹⁵ <http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/05/31/vechten-tegen-digitaal-geheugenverlies-1623567>

²¹⁶ <http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2006/september/GeenStijl-nl-in-koninklijk-digitaal-archief.html>; De Nederlandse cultuur anno nu. NRC, 18 oktober 2010. <http://www.nrc.nl/next/2010/08/18/de-nederlandse-cultuur-anno-nu-11932615>;

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/05/krijgen_we_nu_subsidie.html

²¹⁷ De Nederlandse cultuur anno nu. NRC-Next, 18 oktober 2010. <http://www.nrc.nl/next/2010/08/18/de-nederlandse-cultuur-anno-nu-11932615>

²¹⁸ <http://sekswerkerfgoed.nl/> Met dank aan Lotte Wilms voor dit voorbeeld.

Dit waardeoordeel blijkt ook duidelijk uit een andere casus: die van de archivering van de site GeenPeil.nl, de campagnewebsite die werd gepubliceerd naar aanleiding van het referendum in 2014.²¹⁹ Deze site werd onafhankelijk van elkaar door Archipol in Groningen en later door de KB uitgevoerd. Alleen de opt-out boodschap van de KB gaf aanleiding tot een blogpost op het weblog, waarbij de redactie van GeenStijl aangaf “stiekum een beetje trots” te zijn dat de site werd opgenomen in de webcollectie van de KB en in de URL de aardige boodschap verwerkte:

“wij_van_geenpeil_zijn_vrienden_van_unesco_en_de_koninklijke_bibliotheek”.²²⁰

Eenzijds geeft een dergelijke reactie opnieuw weer dat archivering door betrokkenen vaak positief wordt gewaardeerd, maar ook dat alle openbare acties en uitingen van het KB-webarchiveringsteam in de maatschappij onder een vergrootglas liggen.²²¹ De webarchivering van de KB maakt niet alleen een momentopname van de Nederlandse cultuur, maar de webarchivaris heeft zelf dus ook (een beetje) invloed op de ontwikkeling van de digitale cultuur in Nederland.

Een opmerkelijk voorbeeld van die invloed is een oproep van een webredacteur op de site over de bedrijfsgeschiedenis van het bedrijf Holec. Deze voelt na webarchivering door de KB de verplichting om de site goed te onderhouden. (zie de screenshot).²²²

Dat onze website door de KB geselecteerd is, beschouwen wij als een kroon op het werk van Rudo Hermesen die hier zeven jaar geleden mee begonnen is.

Omdat de KB geregeld de up dates van onze websites zal opstaan voelen wij ons verplicht om hem goed te onderhouden. Hiervoor hebben wij behoefte aan een breder georiënteerd pallet van artikelen dan het huidige en nodigen daarom gastschrijvers uit een bijdrage te leveren.

Juist dergelijke aandacht voor webarchivering levert ook kansen en mogelijkheden op om de KB-webcollectie onder de aandacht te brengen van het publiek. Misschien dat de KB daarom ook meer aandacht kan vragen in de media en op de eigen website voor de noodzaak en het belang de digitale monumentenzorg: het behoud van het vergankelijke weberfgoed in Nederland.

3.6 Selectiecriteria 6: suggesties van personen of instellingen buiten de KB

²¹⁹ <http://geenpeil.nl/>

²²⁰ http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/wij_van_geenpeil_zijn_vrienden_van_unesco_en_de_koninklijke_bibliotheek.html; https://web.archive.org/web/20151107173655/http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/wij_van_geenpeil_zijn_vrienden_van_unesco_en_de_koninklijke_bibliotheek.html

²²¹ Andere voorbeelden (met veelal zeer positieve en trotse reacties): <http://www.willydolsstichting.nl/archivering-van-onze-website-door-de-koninklijke-bibliotheek/>; <http://www.ngv.nl/Nieuws/homepage.php?action=ListItem&site=LVC&frams=y&ident=2826>; <http://www.paulabels.nl/2013/12/website-paulabels-nl-door-koninklijke-bibliotheek-opgenomen-in-webarchie/>; <https://www.stichtingehs.nl/content/view/71/83/>; <http://www.hetregentbijnanooit.nl/site/2015/09/24/koninklijke-bibliotheek-gaat-hetregentbijnanooit-nl-archiveren/>; <http://wisfaq.blogspot.nl/2015/11/koninklijke-bibliotheek.html>; <http://wimschermer.blogspot.nl/2014/07/wimschermerblogspotnl-voor-eeuwig-in-de.html>

²²² <http://www.holechistorie.nl/in-de-media/435-website-holechistorienl-erkend-als-digitaal-erfgoed-gastschrijvers-gezocht-om-hem-op-niveau-te-houden>

Bij het maken van een selectie worden suggesties van personen of instellingen buiten de KB ook meegenomen. Het aantal suggesties dat wordt gedaan is beperkt: dit heeft ook te maken met het ontbreken van een suggestiemogelijkheid op de site. Instellingen (met name die van de overheid) nemen regelmatig contact op met de KB als hun site dreigt offline te gaan of ingrijpend zal worden gewijzigd. De webcollectie van de KB is echter niet bedoeld (of zelfs geschikt) als back-up van website-eigenaren: dergelijke verzoeken worden altijd getoetst aan de overige selectiecriteria.

3.7 Van selectie uitgesloten websites

Volgens het vigerende selectiebeleid zijn websites met games (digitale spelletjes), online nieuws, webcams en andere live content (bijvoorbeeld camera's op internet), MSN (nieuwssite van live.com en andere internationale nieuwssites of websites met internationale content), datasets (dit is een taak van Data Archiving and Networked Services, DANS²²³), bulletin boards (internet fora, prikbordsites met berichten en bijdragen van derden), intranets, radio- en televisieprogrammasites, risicovolle (de zogenaamde 'abjecte') websites en sociale mediasites (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.) expliciet uitgesloten van opname in de webcollectie. Ook commerciële websites zoals webshops worden in principe niet opgenomen in de collectie, tenzij daar een gegronde reden voor is, zoals bijvoorbeeld de websites van V&D en Miss Etam die op het punt stonden offline te gaan.

Een categorie van uitgesloten websites is die over politiek, omdat Archipol in Groningen deze al zou verzamelen. De collectie van Archipol bevat echter een beperkte selectie van politieke websites in Nederland, zoals de sites van landelijke partijen, nevensites van partijen, personensites, wetenschappelijke bureau's, jongerensites en verkiezingsites.²²⁴ De organisatie verzamelt sommige websites uitdrukkelijk niet, zoals sites van lokale partijen, politieke partijen in de overzeese gebiedsdelen en is gestopt met het selecteren van politieke discussiesites.²²⁵ Hierdoor wordt maar een deel van interessante bronnen voor toekomstig onderzoek bewaard. Het is aan te bevelen dat in landelijk verband wordt besproken wat wordt verzameld en welke organisatie wat selecteert.

De reden voor de uitsluiting van bepaalde sites is in de eerste plaats de afbakening die binnen het selectiebeleid wordt gemaakt over wat tot de taal, cultuur en geschiedenis van Nederland behoort. Wat betreft sites over online of digitale games (ondanks de recente problemen een belangrijke bedrijfstak in Nederland en deels gesubsidieerd door het Ministerie van OCW²²⁶) is het opmerkelijk dat dergelijke sites niet, maar websites over bijvoorbeeld bordspellen, gezelschapsspellen, schaken en sport wel worden bewaard.²²⁷ Dit heeft ook te maken met de kwestie of de archivering van gamesites technisch mogelijk is.²²⁸

3.8 Selectie van nieuwssites

Online nieuwssites worden in principe niet gearchiveerd, behalve het portal nu.nl, zoals hierboven al werd vermeld. De reden die hiervoor wordt aangegeven, is dat de content veel kranten en andere nieuwssites (elsevier.nl, jalta.nl) achter een betaalmuur zitten. Toch is dit geen argument om die nieuwsportals of krantenwebsites niet te archiveren die vrij toegankelijk zijn. De reden dat sommige nieuwssites niet worden gearchiveerd is omdat deze zijn verbonden met een omroep en daardoor zouden moeten worden bewaard door Beeld en Geluid. Deze organisatie archiveert echter geen nieuwssites. Hierdoor ontstaat een

²²³ <https://dans.knaw.nl/nl>

²²⁴ Kees Teszelszky, Handleiding Archmir: archiveringssoftware voor websites politieke partijen, DNPP, januari 2016.

²²⁵ Sites die bijvoorbeeld niet worden gearchiveerd: <http://www.parlementairdocumentatiecentrum.nl/>; <http://www.staten-generaal.nl/>; <https://www.derdekamer.nl/>; <http://www.politiekhoezoo.nl/>; <http://www.scholierenverkiezingen.nl/> en: <http://www.parlement.nl/>

²²⁶ <http://www.nrc.nl/next/2016/02/05/afgestudeerd-dan-is-het-game-over-1584003>;

<http://www.dutchgamegarden.nl/news/nieuwsdetail/the-games-monitor-2015-the-full-report-284/>

²²⁷ <http://bordspeler.nl/>; <http://www.bordspelinfo.nl/>; <http://www.ducosim.nl/>; <http://www.spellengek.nl/>;

<http://www.spelmagazijn.com/>, etc.

²²⁸ Zie bijvoorbeeld: <http://www.ijsfontein.nl/>; <http://www.creativeholland.com/nl/games>

groot digitaal gat tussen de inhoud van de digitale krantencollectie van de KB en het bewaarde online nieuws in de webcollectie.

Online nieuws

Sinds de opkomst van Web 2.0 rond 2005 wordt steeds meer nieuws online geconsumeerd door de gebruiker. De rol van kranten en zelfs online nieuwssites is gedecimeerd.²²⁹ De dalende verkoop en de concurrentie van het internet en het web heeft grote gevolgen voor de reclame-inkomsten van kranten en weekbladen. Die verschuiven steeds meer naar de grote spelers op het internet: Google en Facebook. Beide bedrijven ontvangen 95% van alle online advertentie-inkomsten.²³⁰ De groei in 2016 van online advertentie-inkomsten kwam geheel ten goede van deze bedrijven, de opbrengst van de rest krimpt.²³¹ Daarbij neemt de rol van online nieuwsaanbieders ook af: de consument neemt zelf meer en meer de rol van nieuwsverspreider op zich door berichten te delen via sociale media als Facebook en Twitter. Ook die bedrijven zelf verspreiden nieuws.

Het is zeer relevant om ook online nieuwssites te archiveren, omdat nieuws tegenwoordig op een andere wijze wordt geconsumeerd dan bij het begin van webarchivering in 2007, met name bij jongeren. Het lezen van papieren kranten en tijdschriften is op z'n retour, net als televisiekijken.²³² Opiniebladen sterven langzaam uit.²³³ De oplage van digitale kranten en tijdschriften stijgt wel, maar zijn niet geliefd bij een jong publiek vanwege het hybride karakter: het is noch een papieren publicatie, noch een website en het nieuws is meestal al verouderd ten opzichte van het nieuws dat via sociale media wordt geconsumeerd.²³⁴ De ontwikkeling nu en in de toekomst wordt goed samengevat in het volgende citaat:

“De grote verschuivingen worden veroorzaakt door de jongeren groepen die een fundamenteel ander mediagebruik hebben, de groepen voor wie internet en vooral hun mobiele telefoon het eerste en belangrijkste medium is. Wie voor die groepen relevant wil blijven moet vissen waar die vissen zijn: op hun platformen. Denk daarbij aan Instagram en Snapchat. Het generatie-effect betekent trouwens ook dat de ontwikkeling onomkeerbaar is. Er gaat geen wonder gebeuren. Jongeren gaan nooit meer op dezelfde manier als hun ouders tv kijken.”²³⁵

Het is van belang is om het selectiebeleid ten opzichte van (online) nieuwsbronnen te heroverwegen in overleg met andere afdelingen binnen de KB door in te spelen op de bovenstaande ontwikkelingen.²³⁶ De inhoud van digitale kranten is bijvoorbeeld niet meer gelijk aan de websites van kranten: vooral bij actuele ontwikkelingen starten sommige krantensites als nrc.nl een liveblog (nieuwslog) met actuele informatie die van minuut tot minuut wordt bijgewerkt door verschillende redacteurs.²³⁷ Deze liveblogs kunnen worden gezien als een reactie op sites als nu.nl en vooral de “user generated content” op sociale media die een veel meer actueel overzicht van het nieuws gaven.

Als gevolg van het gebruik van sociale media als Twitter en Facebook als nieuwsbron door middel van “user generated content” is de rol en functie van een site als nu.nl ook veranderd: het bevat veel meer “eigen” en

²²⁹ Karl van den Broeck, De digitale nachtmerrie van De Persgroep. 27 juli 2016. <https://www.apache.be/2016/07/27/de-digitale-nachtmerrie-van-de-persgroep/?sh=e9d31790574af703d59ff-1650265116>; Elisa Villanueva, Born-digital news collections: Other libraries approaches. Stagerapport KB, mei 2016.

²³⁰ <http://www.recode.net/2016/11/2/13497376/google-facebook-advertising-shrinking-iab-dcn>

²³¹ <https://www.iab.com/news/digital-ad-revenues-grow-19-year-year-first-half-2016/>

²³² <https://www.svdj.nl/nieuws/oplage-1-dagbladen-verliezen-ruim-40-van-printoplage-sinds-2000/>; <https://www.svdj.nl/de-stand-van-de-nieuwsmedia/het-lezen-van-kranten/>; <https://www.svdj.nl/nieuws/interesse-voor-special-interestbladen-daalt/>; <https://www.svdj.nl/nieuws/traditionele-tv-op-zn-retour/>

²³³ <https://www.svdj.nl/de-stand-van-de-nieuwsmedia/opinieweekbladen-een-uitstervend-medium/>

²³⁴ <https://www.svdj.nl/de-stand-van-de-nieuwsmedia/creatief-tellen-of-toekomstmodel/>

²³⁵ <https://www.svdj.nl/nieuws/traditionele-tv-op-zn-retour/>

²³⁶ Elisa Villanueva, Born-digital news collections: Other libraries approaches. Stagerapport KB, mei 2016.

²³⁷ Zie bijvoorbeeld: <http://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/22/twee-explosies-op-brusselse-luchthaven>

gesponsorde content dan ten tijde van het begin van de archivering door de KB in 2007 toen het nog voornamelijk een doorgeefluik was van ANP-berichten.²³⁸ Nu.nl gedraagt zich hierdoor meer als een traditioneel nieuwsmedium. Hierdoor is het niet te verdedigen dat deze site wel wordt gearchiveerd en nos.nl of rtlnieuws.nl niet.

Ook andere sommige blogs hebben meer en meer het karakter gekregen van een nieuwssite. De KB-webcollectie bevat diverse weblogs die commentaar leveren op nieuws, zoals GeenStijl.nl, retcool.nl, tpo.nl en Sargasso.nl, maar die ook zelf online nieuws publiceren en dus in zekere zin kunnen worden beschouwd als online nieuwssites.²³⁹ Bij actuele gebeurtenissen zoals aanslagen publiceren zij regelmatig een live tijdslijn die vaak beter is dan die van traditionele nieuwsmedia. GeenStijl afficheert zich overigens nadrukkelijk niet als nieuwssite maar als blogsite, om op deze wijze niet aan de gedragscode voor Nederlandse journalisten van de Nederlandse Vereniging van Journalisten te hoeven voldoen.

De aard en het wezen van de (nieuws)pers is dus ingrijpend verandert als gevolg van de opkomst van internet. De Hoge Raad heeft in het Hemelrijk arrest uit 2005 ook aangegeven dat de definitie van pers is verruimd.²⁴⁰ Ook particulieren kunnen zich nu makkelijk tot het publiek richten door te publiceren op internet. Het Hof heeft een particuliere online brief die werd gepubliceerd op de website van Theo van Gogh op één lijn gesteld met een perspublicatie in de traditionele media en op grond daarvan gesteld dat ook voor dergelijke uitingen de persvrijheid moet gelden. Het gewicht van online burgerjournalistiek en uitingen in de blogosfeer nam hierdoor toe. Het is daarom verstandig om retrospectief te kijken naar wat de webcollectie van de KB aan nieuwsbronnen bevat en te heroverwegen of bepaalde sites niet alsnog zouden moeten worden geselecteerd op grond van het toekomstig belang als historische bron.

²³⁸ <http://www.sanoma.nl/pagina/artikel/branded-content-op-nunl/>

²³⁹ Desondanks zijn andere bekende weblogs niet opgenomen in de selectie, zoals Flabber, Jaggle en KlokkenluiderOnline.

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Weblog> Van het bekende en geprezen weblog nalden.net is alleen een video bewaard gebleven:

<https://medium.com/this-happened-to-me/the-end-of-an-era-d7a23119f954> Het is ook spijtig dat de site over de verkiezing van het beste weblog, Dutch Bloggies, niet is gearchiveerd, daar de juryverslagen juist een bijzondere bron waren van de betekenis van een blog voor de Nederlandse cultuur in een bepaalde periode: <http://www.dutchbloggies.nl/>. Lees ook:

<http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Internet-Media/article/detail/1064740/2010/11/25/De-blogger-wijkt-uit-naar-Twitter.dhtml>

²⁴⁰ <http://www.mediareport.nl/persrecht/20112013/van-gasteren-i-en-ii-over-wo-ii-het-right-to-be-left-alone-en-hubris/>; <http://www.thevangogh.nl/hoogeraad.html>

Hoofdstuk 4. Het wettelijk kader van het selectiebeleid en de rechthebbenden

4.1 Inleiding

Het thema van de abjecte websites brengt ons op de invloed van het juridisch kader op het selectiebeleid. Is het selectiebeleid in de loop der tijd veranderd onder invloed van het juridisch kader? Het antwoord op deze vraag kan kort zijn. Daar het wettelijke kader waarbinnen webarchivering plaatsvindt in Nederland sinds 2007 niet is verruimd, is het selectiebeleid onder invloed van het juridisch kader nooit aangepast. De KB heeft niet voldoende juridisch mandaat in huis om websites optimaal te selecteren, te bewaren en te tonen. De wettelijke kaders en de knelpunten bij webarchivering zal ik hieronder uitleggen.

4.2 Juridische obstakels voor webarchivering in Nederland

4.2.1 Het juridische onderzoek naar webarchivering

Algemeen

De KB is de nationale bibliotheek van Nederland en streeft ernaar om alles te verzamelen dat in Nederland is gepubliceerd. De KB wil daarom alle websites van het Nederlandse domein, websites gepubliceerd in Nederland of door Nederlanders of Nederlandse organisaties kunnen binnenhalen, bewaren en ter beschikking stellen voor onderzoek aan alle gebruikers. Op dit moment is het niet mogelijk om deze ambitie te verwezenlijken om juridische redenen die hieronder zullen worden uitgelegd.

Het live web en het auteursrecht

Een groot deel van de inhoud van het web bestaat bij de gratie van het schenden van het auteursrecht. De jurist Arnoud Engelfried beweert in een artikel dat onze hele generatie in feite crimineel is, omdat vrijwel iedereen de Auteurswet schendt op het net. Bijna elke gebruiker publiceert en deelt auteursrechtelijk beschermd materiaal (tekst, beeld, code, etc.) op internet zonder dat hiervoor toestemming is gegeven door de eigenaar.²⁴¹ Volgens hem gaat de Nederlandse Auteurswet waar publicaties op het web onder vallen, uit van een situatie die anno 2017 niet meer als zodanig bestaat: namelijk dat het auteursrecht afdoende is geregeld bij het verschijnen van een willekeurige publicatie.

De huidige situatie op het web van het gebruik van auteursrechtelijk materiaal en daarmee het product van de digitale cultuur is in feite strijdig met de bestaande wetten. Deze situatie is in wezen het grootste obstakel voor webarchivering en het vrije gebruik van gearchiveerde websites. Enigszins gechargeerd kunnen we nu al stellen dat het verwerven en ter beschikking stellen van de vruchten van de moderne digitale webcultuur door de KB worden geblokkeerd door een 105 jaar oude wet.²⁴²

Als gevolg van de juridische obstakels worden anno januari 2017 in totaal slechts 12.000 van de 5,68 miljoen Nederlandse websites van het .nl domein gearchiveerd: dat is slechts 0,21 % van alle Nederlandse websites (exclusief sites van andere domeinen). Dit betekent dat meer dan 99,8 % van alles wat online is gepubliceerd in Nederland niet wordt bewaard door de KB. De KB doet sinds 2007 aan webarchivering. Daar een webpagina een gemiddelde online levensduur van 100 dagen heeft en een website gemiddeld vier jaar online is, betekent dit dat 99,8 % van deze bronnen en data binnen afzienbare tijd verloren zijn voor toekomstig onderzoek. Kortom: als gevolg van een juridische barrière kan slechts een fractie van de online publicaties bewaard worden.

Geen enkele andere organisatie in Nederland kan een vergelijkbare webcollectie als de KB aanleggen en ter beschikking stellen aan gebruikers zonder daarbij het auteursrecht te schenden. Al het materiaal dat wordt

²⁴¹ <https://decorrespondent.nl/5388/volgens-de-auteurswet-is-mijn-hele-generatie-crimineel-wat-nu/616439770716-b252de67>

²⁴² <http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2015-07-01> (1912)

gearchiveerd zonder toestemming van de rechthebbende is in principe illegaal verworven. Dit is een juridisch obstakel om door derden verzamelde webcollecties op te nemen in de webcollectie van de KB, zelfs als de websites inmiddels niet meer online zijn.

Vanwege het bovenstaande zou het van het grootste belang zijn dat in elk geval één instelling in Nederland door middel van het toekennen van een wettelijke depotfunctie de mogelijkheid zou moeten hebben om welke Nederlandse online publicatie dan ook te mogen opslaan en op termijn ter beschikking van gebruikers te kunnen stellen.

Eerder onderzoek

Over de wettelijke kant van webarchivering in Nederland is het nodige geschreven.²⁴³ De KB heeft in samenwerking met het Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij (eLaw@Leiden) van de Universiteit Leiden in 2006 een onderzoek uitgevoerd naar de juridische aspecten van webarchivering binnen het Nederlandse recht, met name wat betreft het auteursrecht en de wet bescherming persoonsgegevens.²⁴⁴ Hierbij moet worden aangetekend dat dit onderzoek is gedaan in de periode aan het begin van Web 2.0. De complexe situatie van dynamische en hybride websites waarbij content wordt gecombineerd op grond van een algoritme speelde bijvoorbeeld nog geen rol en sociale media was nog in opkomst. Nu vallen zelfs algoritmes van websites als beschermd werken onder het auteursrecht.²⁴⁵ Ook het terrein van het recht op internet is vol in ontwikkeling: zowel bedrijven als Google en Facebook en rechtenorganisatie van artiesten BUMA/STEMRA lobbyen voor de aanpassing van het auteursrecht. De juridische situatie op het web is hiermee alleen nog maar complexer geworden.

In de situatie van de KB kan grofweg worden gesteld dat het auteursrecht en de privacywetgeving bij de selectie, opslag en beschikbaarstelling een rol spelen en dat bij de afzonderlijke vormen van archivering (selectieve oogst, domeinharvest, etc.) of beschikbaarstelling (publiek, in-house, restricted of dark archive) van verschillende juridische situaties sprake is.

4.2.2 De juridische aspecten van webarchivering door de KB

Selectielijst

Websites kunnen over het algemeen worden geraadpleegd op het live web zonder dat daar juridische consequenties aan verbonden zijn, tenzij het om illegaal downloaden gaat via een website of het doelbewust zoeken naar en bewaren van strafrechtelijk verboden materiaal.²⁴⁶ (Op deze kwestie zullen we verder niet ingaan in dit verband.) Het selecteren van websites op het live web, deze in een database zetten en de lijst publiceren met webadressen is toegestaan.²⁴⁷ Dit laatste is een belangrijk argument om de bestaande selectielijsten binnen de KB beter beschikbaar en bruikbaar te maken voor gebruikers.

²⁴³ <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/juridische-aspecten-bij-webarchivering>; https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/webarchivering_informatie_professional_2007_oktober.pdf; <http://rsnijders.info/vakblog/2016/05/09/juridische-kwesties-2016-04-webarchivering/>; <http://www.solv.nl/weblog/internetarchiefbk-en-onverantwoorde-data-science-nationale-wetenschapsagenda/20796>; <https://web.archive.org/save/http://www.solv.nl/weblog/internetarchiefbk-en-onverantwoorde-data-science-nationale-wetenschapsagenda/20796>

²⁴⁴ Annemarie Beunen and Tjeerd Schiphof, Legal aspects of web archiving from a Dutch perspective. KB Rapport, 2006; Annemarie Beunen, Webarchivering en auteursrecht. In: G. van Trier (red.) Handboek Informatiewetenschap. Deventer, 2008. III 120-1-III 120-19; Annemarie Beunen, Marcel Ras, E. Cameron & T. Schiphof (2007), 'Juridische haken en ogen van webarchivering', *InformatieProfessional*(10): 22-27.

²⁴⁵ <http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtdebat-auteursrechten-op-algoritmen-een-gerechvaardigde-belemmering-voor-een-transparante-overheid>

Lees meer op: <http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtdebat-auteursrechten-op-algoritmen-een-gerechvaardigde-belemmering-voor-een-transparante-overheid>

²⁴⁶ <https://blog.iusmentis.com/2012/02/06/ben-ik-straftbaar-als-ik-een-tor-exit-node-draai/>; https://www.mediaopvoeding.nl/vragen/_vraag/zoon-heeft-het-deep-web-ontdekt-wat-nu/

²⁴⁷ Annemarie Beunen, Protection for databases: the European Database Directive and its effects in the Netherlands, France and the United Kingdom. Dissertatie, Universiteit Leiden, 2007. <http://hdl.handle.net/1887/12038>; Annemarie Beunen and Tjeerd Schiphof, Legal aspects of web archiving from a Dutch perspective. KB Rapport, 2006, 11.

Kopiëren en herpubliceren

Zodra een website door middel van webarchivering daadwerkelijk wordt bewaard door de KB, dan treedt de Auteurswet van 1912 in werking.²⁴⁸ Het harvesten van een website is een vorm van kopiëren, omdat in dit geval een kopie van de bestanden van de online website als elektronische publicatie worden gekopieerd van het web en bewaard door de KB op een server. Het maken en bewaren van een kopie valt onder het auteursrecht. Om dit te mogen doen is toestemming van de eigenaar van de website nodig. (Deze situatie zal verder worden uitgelegd in het onderzoek over de opslag.) Vervolgens wordt bij het verlenen van toegang voor de gebruiker tot de gearchiveerde websites door de KB de kopie van de website getoond binnen de gebruikersomgeving (de Wayback Machine: zie het onderzoek over de beschikbaarstelling). Hiermee wordt de code van de website als ware weer tot leven gewekt: dit is een vorm van herpublicatie en openbaarmaking van de oorspronkelijke publicatie. Hierdoor is het niet mogelijk om een website te tonen in een gebruikersomgeving via de website van de KB.

De beschikbaarstelling van de webcollectie

De webcollectie van de KB is voorbereid op een toekomstige verandering van de juridische situatie. De gearchiveerde websites zijn na medio 2010 op de volgende manier ingedeeld:

1. Sites die alleen binnen de leeszaal mogen worden getoond;
2. Sites die in de toekomst ook via de website zouden mogen worden aangeboden als het auteursrecht verandert.

Een belangrijk criterium voor de toekomstige beschikbaarstelling is dat op een site materiaal van derden bevat waarvoor geen toestemming is gevraagd.

Het probleem is dat de meeste websites niet alleen gemaakt worden door de beheerder, maar ook content van derden bevatten (auteurs, “reaguurders”, fotografen, kunstenaars, etc.) waarvoor de rechten niet geregeld zijn, ook niet door de beheerder. Het beschikbaar stellen van het webarchief is wettelijk gezien een herpublicatie van de gearchiveerde websites en de hierin opgenomen inhoud. Strikt juridisch genomen zouden dan *alle* rechthebbenden opnieuw om toestemming gevraagd moeten worden. Het is onmogelijk voor de KB om al de rechthebbenden de achterhalen. Om de bovenstaande redenen reden kan de KB de gearchiveerde websites niet zonder meer tonen op haar website of in z'n geheel als dataset ter beschikking stellen van onderzoekers. Daarom is het alleen mogelijk om de webcollectie te raadplegen binnen het gebouw.

4.2.3 Juridische achtergrond van het materiaal van websites op het web

Het juridische mijnenveld van het internet kan het beste worden uitgelegd aan de hand van de verschillende analytische lagen van het web. Elk van deze lagen kan weer op een andere manier worden beschermd of afgeschermd door een ander deel van het recht. Bovendien kan merkenrecht, naburige rechten, portretrecht en het databankenrecht gelden voor afzonderlijke delen of elementen van een site.²⁴⁹ Deze verschillende delen of onderdelen kunnen ieder op zichzelf beschermd zijn door het auteursrecht, zoals originele broncode, teksten, bestanden als foto's, muziek, video, zoekprogrammatuur, vormgeving en databanken. Deze auteursrechten kunnen ook nog eens bij verschillende rechthebbenden berusten, zoals een freelance-fotograaf of journalist, een uitgever, programmeur, een softwarefabrikant, maar ook een bezoeker die een reactie heeft achtergelaten.

Ik zal hier niet ingaan op de juridische finesses van elk onderdeel, omdat deze al zijn uitgelegd in het rapport uit 2006 waar al eerder naar verwezen werd, maar globaal aangeven per analytische laag welk materiaal aanwezig is en welk het recht van toepassing zou kunnen zijn. Ik heb hier ook het zogenaamde “deep web” en het “dark web” meegenomen: alle websites die op een bepaald moment online zijn, maar niet vindbaar zijn door zoekmachines en soms alleen met een speciale techniek kunnen worden bezocht.²⁵⁰ Een

²⁴⁸ <http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2015-07-01>

²⁴⁹ Annemarie Beunen and Tjeerd Schiphof, Legal aspects of web archiving from a Dutch perspective. KB Rapport, 2006.

²⁵⁰ White Paper: The Deep Web: Surfacing Hidden Value. (2001) DOI: <http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0007.104>; <http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep:view=text;rgn=main;idno=3336451.0007.104>

deel van de digitale databanken van de KB behoren ook tot het diep web, omdat deze niet door zoekmachines kunnen worden geïndexeerd.

Webstrata volgens Niels Brügger

Webstratum		Aanwezig webmateriaal per stratum	Gearchiveerd webmateriaal door de KB per stratum	Vigerend recht per stratum
1.	Webelementen op de webpagina	Code, tekst, afbeeldingen, geluid, video, metadata, stijlelementen, hyperlinks, javascript en andere content. Ook persoonsgegevens en andere persoonlijke data.	Tekst, afbeeldingen, metadata, stijlelementen, hyperlinks, bestanden zoals .pdf. Meestal geen media als geluid en video. Geen javascript, omdat dit niet te archiveren is (zie het onderzoeksverslag over de opslag van de webcollectie)	Auteursrecht, merkenrecht, naburige rechten, portretrecht, databankenrecht, privacy-wetgeving.
2.	Individuele webpagina	URL (webadres) met hiermee verbonden webelementen.	URL en de gearchiveerde digitale publicatie die de verschillende bovengenoemde elementen in zich verbindt	Auteursrecht, merkenrecht, naburige rechten, portretrecht, databankenrecht, privacy-wetgeving.
3.	Individuele website	Domeinnaam met de hiermee verbonden URL's en webelementen	De gearchiveerde website opgebouwd uit bovengenoemde webpagina's die worden gekenmerkt door URL's	Auteursrecht, merkenrecht, naburige rechten, portretrecht, databankenrecht, privacy-wetgeving.
4.	Webomgeving	Bijv. .nl domein of het netwerk van websites die door middel van hyperlinks met een bepaalde site of sites zijn verbonden	Gearchiveerde interne en externe linkstructuur van een website (hyperlinks die verwijzen naar elementen binnen de site en hyperlinks die verwijzen naar sites of bestanden buiten de site)	Databankenrecht (bij het samenstellen van een lijst van sites/hyperlinks) Auteursrecht bij een visualisatie.
5	Wereldwijde web (www)	Alle opvraagbare websites die op een bepaald moment online en met elkaar verbonden zijn en vindbaar zijn door bv. google.	Webcollectie van gearchiveerde sites die binnen de afgeschermdede digitale onderzoeksomgeving van de KB met elkaar verbonden zijn.	Databankenrecht (bij het samenstellen van een lijst) Auteursrecht bij een visualisatie.

(Vervolg op volgende pagina)

Webstrata (niet genoemd door Brügger)

Webstratum		Aanwezig webmateriaal per stratum	Gearchiveerd webmateriaal door de KB	Vigerend recht per stratum
5a	WWW: diep web	Al het materiaal op websites dat op een bepaald moment online is, maar niet vindbaar is: databases, online databanken, CMS, fora, content sociale media, P2P groepen, Usenet.	(zie tekst hieronder over robots.txt)	Auteursrecht, merkenrecht, naburige rechten, portretrecht, databankenrecht, privacy-wetgeving, strafrecht.
5b	WWW: dark web	Alle online websites die bewust niet vindbaar willen worden gemaakt en niet toegankelijk zijn voor standaardbrowsers.	Niet aanwezig	Auteursrecht, merkenrecht, naburige rechten, portretrecht, databankenrecht, privacy-wetgeving, strafrecht.

4.3 Toestemming voor webarchivering

4.3.1 Opt-out boodschap

De KB heeft het recht om websites te harvesten, te archiveren en op te opnemen in de collectie, mits contact is opgenomen met de rechthebbende(n). De toestemming wordt verkregen door het versturen van een opt-out boodschap na de selectie en de eerste proefharvest. Deze aanpak veronderstelt een impliciete toestemming voor webarchivering nadat de intentie hiervan is gemeld bij de eigenaar. In de boodschap staat dat de KB de betreffende site uit erfgoedoverwegingen wil gaan harvesten, archiveren en openbaar maken. De eigenaar krijgt een maand om de toestemming te weigeren. Blijft de weigering uit, dan wordt dit beschouwd als een impliciete of stilzwijgende toestemming en wordt overgegaan tot definitieve archivering. De gearchiveerde website wordt dan opgenomen in de webcollectie van de KB, regulier gearchiveerd en ter beschikking gesteld aan de gebruiker in de leeszaal. Als de toestemming alsnog wordt geweigerd, dan wordt de gearchiveerde website vernietigd.

De reden dat de KB heeft gekozen voor de opt-out aanpak, is om te voorkomen dat het archiveren van de afzonderlijke websites blijft steken in langdurige administratieve handelingen. De huidige capaciteit van de KB laat het toe dat er per jaar ongeveer 1.000-1.500 sites worden gearchiveerd en de eigenaars worden aangeschreven. Een deel daarvan neemt per telefoon of email contact op met de KB: dit is een activiteit die naar verhouding veel tijd kost. Een klein deel weigert toestemming: die sites worden vervolgens niet gearchiveerd en de inhoud is verloren voor de toekomst. Overigens neemt de communicatie met de groep aangeschreven eigenaars veel tijd in beslag.

4.3.2 Harvests en robots.txt

In een robots.txt-bestand op een website kan de website-eigenaar beperkingen definiëren voor bepaalde webspiders, zoekrobots (bijvoorbeeld van Google) en webarchiveringssoftware.²⁵¹ In het bestand staat precies welk deel van de site wel en welk deel niet mag worden geïndexeerd.²⁵² De inhoud van dit bestand kan worden aangepast en kan zelfs een bepaald type crawler uitsluiten. In sommige gevallen verbiedt het bestand helemaal de toegang tot de site voor crawlers, terwijl de gewone gebruiker van het internet wel de

²⁵¹ <http://archiveteam.org/index.php?title=Robots.txt>; https://support.google.com/webmasters/answer/6062608?hl=nl&visit_id=1-636204952453778090-2344945579&rd=1; https://en.wikipedia.org/wiki/Robots_exclusion_standard

²⁵² Robots.txt is bedacht door de Nederlander Martijn Koster: <http://www.greenhills.co.uk/historical.html>; <https://web.archive.org/web/20110722181555/http://www.greenhills.co.uk/historical.html>

website kan bezoeken. De grens tussen het archiveerbare web en het deep web wordt daarom voor een groot deel bepaald door de inhoud van de robots.txt-bestanden op het web.

Volgens de vigerende omgangsvormen op het net dient de robots.txt te worden gerespecteerd door webcrawlers. Webarchiveringssoftware kan daarom zo worden ingesteld dat het de beperkingen accepteert, maar het kan ze ook doelbewust negeren. Daar het Internet Archive de inhoud van robots.txt respecteert, wordt hierdoor een groot deel van het web niet gearcheveerd, terwijl dat voor de gewone gebruiker wel toegankelijk is. Het beleid van het IA ten aanzien van robots.txt is gebaseerd op de The Oakland Archive Policy uit 2002, waarin regels zijn opgesteld hoe om te gaan met robots.txt.²⁵³ Het IA heeft op grond hiervan beleid geformuleerd.

Het IA archiveert dus niet “alles” op het web, zoals vaak wordt gedacht, maar alleen datgene dat door de webeigenaren voor crawlers toegankelijk wordt gemaakt.²⁵⁴ Veel sites worden zelfs volledig geblokkeerd voor crawlers door robots.txt en worden hierdoor in het geheel niet bewaard door het IA. Alleen de URL zal zichtbaar zijn in de Wayback Machine. Als een website achteraf de regels strenger maakt in de robots.txt file, dan zal het IA zelfs die delen van de reeds gearcheveerde website uit de collectie verwijderen als dit in de file wordt gevraagd.

De kennis van het beleid van het IA en de werking van robots.txt leidt ertoe dat personen en organisaties het robots.txt bestand doelbewust inzetten om ongewenste informatie van het web te doen verwijderen: “When the Conservative Party in Britain deleted ten years’ worth of speeches from its Web site, it also added a robots.txt, which meant that, the next time the Wayback Machine tried to crawl the site, all its captures of those speeches went away, too.”²⁵⁵

De invloed van robots.txt op webarchivering werd kernachtig onder woorden gebracht door een anonieme gebruiker op een forum van het Internet Archive:

“I really don't like it that a small <100 KB text file destroys pieces of internet history.”²⁵⁶

Een Nederlands voorbeeld van de werking van robots.txt is de erfgoedsite StadRhenen, waarvan de inhoud (bewust of onbewust) geheel wordt geblokkeerd door het bestand. De site is daarom niet opgenomen in het IA. Op de screenshot is de grens tussen het archiveerbare web en het deep web zo duidelijk zichtbaar. Hieruit volgt dat in het “deep web” zich dus sites bevinden die binnen de selectiecriteria van de KB vallen, maar niet kunnen worden gearcheveerd als het bestand robots.txt wordt gerespecteerd door de harvester.

Site StadRhenen als zoekresultaat in Google²⁵⁷

²⁵³ <http://www2.sims.berkeley.edu/research/conferences/aps/removal-policy.html>

²⁵⁴ <https://archive.org/post/406632/why-does-the-wayback-machine-pay-attention-to-robotstxt>

²⁵⁵ <http://www.newyorker.com/magazine/2015/01/26/cobweb>

²⁵⁶ <https://archive.org/post/406632/why-does-the-wayback-machine-pay-attention-to-robotstxt>

²⁵⁷ https://www.google.nl/search?q=koningshuis+rhenen&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=g8CBWImhNvCRwAKc-KmwBA

Een ander voorbeeld is de site van Piet Beertema, de grondlegger van het .nl domein: <http://godfatherof.nl/> De robots.txt verbiedt hier expliciet de toegang tot de site voor het Internet Archive en webarchiveringssoftware als Heritrix.

Results

```
Url: http://www.godfatherof.nl/robots.txt
Multiple robot rules found
Robots disallowed: Heritrix
Robots disallowed: ia_archiver
Robots disallowed: archive.org_bot
Robots disallowed: archive-nl.com
Robots allowed: All other robots
```


Screenshot van analyse van robots.txt godfatherof.nl²⁵⁸

De praktijk van de webarchivering bij de KB leert echter dat de meeste website-eigenaren een robots.txt bestand op hun site hebben staan zonder dat hierbij is nagedacht over de precieze inhoud van dit bestand of over de consequenties voor de toegang tot de site.²⁵⁹ Blogger Alan Levine beschreef dit kernachtig met de volgende woorden: “What is happening is a lack of an inclusion, not an explicit exclusion.”²⁶⁰ Meestal is de robots.txt automatisch door het content management systeem geïnstalleerd.

Om deze reden heeft de KB medio 2010 ervoor gekozen om standaard de robots.txt te negeren, maar op expliciet verzoek van de website-eigenaren kan dit toch worden gedaan. Al levert de beslissing met een minderheid van de website-eigenaren discussie op, toch is dit toch zeer belangrijk geweest voor de verbetering van de inhoud van de webcollectie, omdat hierdoor significant meer materiaal kan worden gearchiveerd van het web.²⁶¹ Bovendien zijn hierdoor de harvests van de KB kwalitatief beter dan die van het IA. De KB archiveert hierdoor ook een deel van het “deep web” dat door geen enkele andere organisatie bewaard wordt, ook niet door het IA.

4.4 Wat is niet mogelijk: domain harvest en depotfunctie

Het ontbreken van een wettelijk depot

In veel landen bestaat de “depotverplichting”: een wettelijke regeling die uitgevers verplicht van elke publicatie tenminste één exemplaar aan te bieden aan de nationale bibliotheek.²⁶² Deze instelling verzamelt alles wat er in het betreffende land aan gedrukte publicaties verschijnt en bewaart dat in een nationaal depot. Ook voor websites (als die worden gezien als zelfstandige elektronische publicaties) kan deze verplichting gelden. In de meeste landen van Europa bestaat deze depotverplichting, behalve in Zwitserland en in Nederland.

Ons land kent geen wettelijk depot, maar wel een nationaal depot. Een groot deel van de Nederlandse uitgevers (en auteurs) staan op basis van vrijwilligheid hun publicaties af aan de KB.²⁶³ Hierdoor zijn ook eigenaars van websites niet verplicht om hun website te laten archiveren door de Koninklijke Bibliotheek.

²⁵⁸ <http://tools.seobook.com/robots-txt/analyzer/>

²⁵⁹ <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/kb-webarchief-veelgestelde-vragen>

²⁶⁰ <http://cogdogblog.com/2016/06/dont-archive/>

²⁶¹ <http://blog.iusmentis.com/2016/05/03/mag-koninklijke-bibliotheek-website-indexeren/>; <http://www.solv.nl/weblog/internetarchief-kb-en-onverantwoorde-data-science-nationale-wetenschapsagenda/20796>

²⁶² <http://www.literaryterminology.com/index.php/29-w/1463-wettelijk-depot>

²⁶³ Bij papieren publicaties wordt ongeveer 84,7% van de publicaties aan de KB overgedragen. Rapport: Lacunes van het depot nader onderzocht. Stand van zaken. Oktober 2015, 2.

Bij boeken of andere papieren publicaties hoeft dit in principe geen probleem te zijn, omdat er een (beperkt) budget is om ontbrekende werken zelf aan te schaffen en deze publicaties ook na tientallen jaren meestal nog wel in de één of andere vorm beschikbaar blijven in boekwinkels, andere bibliotheken of privécollecties. Dit is niet het geval met websites: als deze niet snel na publicatie worden geogst en duurzaam opgeslagen, dan is de kans groot dat de site in deze vorm door niemand zal worden bewaard, ook niet door de eigenaar, zoals ik hierboven al heb uiteengezet.

Het huidige depotbeleid voor papieren publicaties werkt daarom volstrekt niet bij websites: in verhouding tot de omvang van het .nl domein neem een fractie van de websitebeheerders contact op met de KB met de vraag of diens website kan worden opgenomen in de collectie. Tot nu toe heeft maar één eigenaar van een site bedreigd met juridische stappen als diens website niet zou worden opgenomen in de webcollectie.²⁶⁴

Domain harvest en depotverplichting

Uit het bovenstaande blijkt dat het bestaande auteursrecht het grootste obstakel vormt bij webarchivering van grote aantallen websites.²⁶⁵ Mede door het ontbreken van een wet die uitgevers verplicht hun informatie te deponeren bij de nationale bibliotheek, moet vooraf toestemming worden verkregen van elke rechthebbende van een te archiveren website. Zoals gezegd, als de KB alle 5,68 miljoen sites van het .nl domein zou willen archiveren, dan moet ook met al die rechthebbenden contact worden gezocht. Dit is een onmogelijke taak voor de KB met de huidige omvang van het webarchiveringsteam van 1,3 fte.

De wettelijke depotverplichting ontslaat de bibliotheek van deze verplichting tot het vragen om toestemming. In landen waar wel een depotverplichting geldt, is het ook juridisch mogelijk om een domain crawl te doen: het maken van een snapshot van al de websites binnen het gehele geografische of nationale webdomein van een bepaald land. In veel landen is dit bij wet geregeld via de depotfunctie van de nationale bibliotheken: domain harvesting vindt onder meer plaats in het Verenigd Koninkrijk (uk.), Nieuw Zeeland (.nz), Denemarken (.dk) en Kroatië (hr.).²⁶⁶ Zo voert de British Library jaarlijks een domain crawl uit op grond van de depotwetgeving.²⁶⁷ De domain crawl is begonnen in 2003 op het moment dat de depotverplichting in werking trad. Het verzamelen van de sites, de harvest en het bewaren is in dit geval toegestaan op grond van de depotwet, maar het ter beschikking stellen mag dan weer niet zonder expliciete toestemming van de eigenaren. Dit wordt ook duidelijk uitgelegd op de website van de BL.²⁶⁸

Domain harvest, selective harvest en het wettelijk depot

Domain harvesting maakt het opbouwen van een collectie van geselecteerde websites door middel van selective crawling niet overbodig. Het Internet Archive, de British Library, Netarchiv in Denemarken en andere organisaties voeren jaarlijkse domain harvests uit en doen daarnaast op frequente basis aan selective crawls.

De reden hiervoor is dat bij domain harvests slechts een deel van de websites wordt binnengehaald en dat het bovendien slechts een snapshot betreft van de toestand van het web op een bepaald moment. Bij een domain crawl is kwaliteitscontrole op het niveau van de afzonderlijke sites ondoenlijk. Bovendien is de frequentie van een selective crawl meestal hoger, zodat de verandering van een website nauwkeuriger kan worden vastgelegd. Voor de crawl van dergelijke sites wordt wel vooraf toestemming gevraagd door middel van een opt-out boodschap. Wanneer deze wordt geweigerd, dan wordt de site ook hier verwijderd uit de collectie.

²⁶⁴ <http://www.dewanand.com>. Deze website is uiteindelijk niet opgenomen in de collectie, omdat de eigenaar veel ingescande correspondentie van derden met naam en toenaam op diens site heeft gezet.

²⁶⁵ <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/juridische-aspecten-bij-webarchivering>

²⁶⁶ <http://www.bl.uk/aboutus/legaldeposit/websites/faq/ukmaterial/index.html>; <http://netarkivet.dk/in-english/faq/>; <https://natlib.govt.nz/publishers-and-authors/web-harvesting/domain-harvest>; <http://www.nsk.hr/en/results-of-the-harvesting-of-the-croatian-internet-domain-published/>

²⁶⁷ <https://www.webarchive.org.uk/ukwa/info/faq>.

²⁶⁸ <https://www.webarchive.org.uk/ukwa/info/faq>.

4.4 Webarchivering en privacy

Privacy

Een categorie van uitgesloten websites was ooit die van internetfora, waar de gebruikers een reactie kunnen achterlaten. Daar het hier bijdragen van derden betreft waar geen toestemming voor kan of wordt gevraagd, werden deze niet opgenomen in de webcollectie. In de loop der jaren bleek dat de archivering van sites als retcool.com en geenstijl.nl waar veel reacties van bezoekers op stonden, niet tot juridische problemen hebben geleid, waardoor vergelijkbare sites vanaf dat moment toch werden geharvest. Deze worden echter ook bij een eventuele wijziging van de Auteurswet niet online gezet en mogen alleen binnen de muren van de KB worden geraadpleegd.

Een interessante casus vanuit dit oogpunt is de archivering van de site petities.nl, die in november 2013 begon. Op deze site kunnen bezoekers digitaal met naam en toenaam petitie ondertekenen. Bij archivering van deze site blijven ook deze bijdragen bewaard. De archivering door de KB heeft in dit geval ook invloed op het gebruik van de site: de bezoeker kan worden afgehouden van deelname aan een petitie vanwege het risico dat diens naam voor eeuwig aan een bepaalde zaak blijft verbonden in de webcollectie van de KB.

In dit geval is het ontwerp van de website aangepast aan de webarchivering van de KB: de bezoeker werd vanaf 2013 de mogelijkheid geboden om een extra vinkje te zetten achter diens naam. Hierdoor wordt de naam van de ondertekenaar niet gearchiveerd.²⁶⁹ (Zie de screenshot)

The screenshot shows the top of the petities.nl website. At the top left is the logo 'PETITIES.nl' with a small icon of a person. To the right of the logo is a blue button that says 'You, the petitioner' with a gear icon. Below the logo is the word 'Updates' in a large, green, sans-serif font. Underneath 'Updates' is a section titled 'Schrijf geschiedenis op petities.nl' in green. The text below this title reads: 'De Koninklijke Bibliotheek begint op 3 januari met het archiveren van petities.nl. Zo zal alle inhoud voor het nageslacht beschikbaar blijven. Aan de hand van alle activiteiten op deze site kan er in de toekomst geschiedenis geschreven worden. Uw petitie of ondertekening maakt zo deel uit van de geschiedschrijving! Als u niet voor altijd onthouden wilt worden als ondertekenaar van een petitie kies er dan voor om niet publiek zichtbaar te ondertekenen. U telt evengoed mee. Dat doet u door geen vinkje te zetten bij het bevestigen van uw ondertekening. Ook kunt u dit alsnog doen voor petitie's die u al heeft ondertekend. Op petities.nl/help kunt u uw e-mailadres invullen'.

Voor zover bekend is dit het enige voorbeeld waarbij een website zo constructief en bovendien gebruikersvriendelijk reageerde op het verzoek tot archivering van de KB. Deze actie kreeg dan ook veel aandacht in de media: onder meer nu.nl, [Volkskrant](http://Volkskrant.nl), [De Telegraaf](http://DeTelegraaf.nl) en [Informatie Professional](http://InformatieProfessional.nl) publiceerden hier artikelen over.²⁷⁰ Het is aan te bevelen om deze casus onder de aandacht van webbeheerders te brengen op de KB-site als voorbeeld ter navolging.

²⁶⁹ <https://petities.nl/updates/schrijf-geschiedenis-op-petitiesnl?locale=en&page=157>;

²⁷⁰ <http://www.nu.nl/cultuur/3638944/koninklijke-bibliotheek-archivert-petities.html>; <http://www.volkskrant.nl/archief/ook-internetpetitie-komt-in-archieft~a3552568/>; <https://web.archive.org/web/20160606130103/http://www.volkskrant.nl/archief/ook-internetpetitie-komt-in-archieft~a3552568/>; http://www.telegraaf.nl/binnenland/22090144/KB_archiveert_petities.nl_.html; <http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/10105.html>; <https://web.archive.org/web/20140402163338/http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/10105.html>

4.5 Abjecte websites en het Dark archive

Een van de kenmerkende eigenschappen van internet is de vrijheid van meningsuiting en publicatie: abjecte opvattingen, aanstootgevende informatie en illegale activiteiten worden makkelijker online dan offline gepubliceerd. Het voorkomen van illegaal en aanstootgevend materiaal op het web vormt een risico voor webarchivering: daar beschikbaarstelling van de webcollectie door de KB in feite neerkomt op een herpublicatie, is het mogelijk dat in sommige gevallen de KB een strafbare of in elk geval laakbare daad verricht als zij dit materiaal aanbiedt aan de gebruiker.

De KB heeft er om deze reden in de loop der jaren ervoor gekozen om risicovolle ('abjecte') websites noch te archiveren, noch op te nemen in de webcollectie. Hiermee wordt bedoeld dat websites met een politiek of religieus extreem karakter, onacceptabele of zelfs illegale inhoud niet worden opgenomen in de selectie. Hierbij kan worden gedacht aan websites van extreme politieke groeperingen ter linker- of rechterzijde (Stormfront, Kafka), criminele organisaties of organisaties met criminele activiteiten (bijvoorbeeld motorclubs of organisaties die geweld verheerlijken) en maatschappelijk onacceptabele verenigingen zoals bijvoorbeeld de Vereniging Martijn.

Deze restrictie in het beleid heeft ook te maken met het gevaar dat opname in de collectie wordt gezien als "erkenning" van de doelstellingen van de organisatie of persoon achter de website of van diens activiteiten door een overheidsorganisatie als de KB. Deze keuze van de KB is uitgebreid intern en extern bediscussieerd op internet en tijdens bijeenkomsten.²⁷¹ Ook in het buitenland worstelen webarchivarissen met vergelijkbare kwesties.²⁷²

Het dilemma lijkt op het probleem van de opname en ter beschikking stelling van "foute" kranten uit WOII in de KB-collectie via het platform Delpher.²⁷³ Het verschil is echter dat kranten en andere publicaties met een extreme inhoud ook na 50 jaar nog kunnen worden opgenomen in de collectie als deze in papieren vorm zijn bewaard door bijvoorbeeld een particulier. Het kenmerk van websites met een extreme inhoud is nu juist dat deze ook extreem snel verdwijnen van het web zonder een spoor achter te laten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een site op last van justitie of na een klacht wordt verwijderd.²⁷⁴ Hierdoor zijn dergelijke websites bijzonder kwetsbaar als historische bron.

Een bijkomend probleem is het copyright van de inhoud van dergelijke sites. Meestal worden deze sites onder een pseudoniem gepubliceerd, waardoor de rechthebbende van de site niet eenvoudig te achterhalen is en vaak ook niet staat vermeld op de site. Zo zijn de persoonlijke gegevens en het emailadres van de eigenaar van de anarchistische site Achiel.com expres afgeschermd op de site whois.com waar rechthebbenden zijn te achterhalen.²⁷⁵

Een kenmerk van het internet is juist de vrijheid voor extreme groeperingen en personen om (anoniem) hun politiek, religieus of sociaal onacceptabele ideeën te ventileren via websites of fora. Deze ideeën zullen in deze vorm nooit in de papieren media terechtkomen. Als het doel van de opbouw van een webcollectie het maken van een momentopname van de (digitale) cultuur in Nederland is, dan zou het ook interessant zijn om in elk geval een aantal van dergelijke extreme uitingen in de studiec collectie op te nemen.

Het toekomstig historisch belang van dergelijke extreme en abjecte sites als bron van de digitale webcultuur in Nederland is echter groot. Nu al spitst het onderzoek naar de digitale cultuur in Nederland zich al op

²⁷¹ <http://www.archief20.org/forum/topics/koninklijke-bibliotheek-en>; Geluidsopnamen van deze discussie: <http://www.archief20.org/events/archief-20-speelendeelsessie>

²⁷² Zie: Does the UK Web Archive endorse websites? <http://www.webarchive.org.uk/ukwa/info/faq>

²⁷³ <https://www.kb.nl/uitnodiging-boekpresentatie-fout-hoe-kwaadaardig-was-de-nsb>

²⁷⁴ Bijvoorbeeld de site van de linkse activist Joke Kaviaar die op last van het OM offline ging: <http://jokekaviaar.nl>

²⁷⁵ <http://www.whois.com/whois/anarchiel.com>; Registrant Email: **438DD85B1C344574AC2D30AE95B10E88.PROTECT@WHOISGUARD.COM**

dergelijke uitwassen, bijvoorbeeld het promotieonderzoek van Jelle van Buuren aan de Universiteit Leiden naar complottheorieën op internet.²⁷⁶ Als dergelijke sites niet kunnen of worden bewaard, dan is het in de toekomst niet meer mogelijk om dergelijk onderzoek te reproduceren of de wortels van eigentijdse extreme fenomenen in het digitale verleden te onderzoeken.

Het is daarom belangrijk dat abjecte sites worden bewaard voor historisch onderzoek in de toekomst. Het is juist de taak van wetenschappelijke bibliotheken als de KB om ook afwijkende meningen en afkeurenswaardige opvattingen in geschrift te documenteren en voor studie ter beschikking te stellen.²⁷⁷ Bovendien worden dergelijke publicaties op papier (indien aanwezig) wel bewaard en ter beschikking gesteld aan de gebruiker.

Een voorbeeld is het werk en de website van de omstreden cartoonist Gregorius Nekschot.²⁷⁸ Naar aanleiding van de Deense cartoonrellen werd hij in 2011 gearresteerd en het onderwerp van een politieke rel over de vrijheid van meningsuiting die veel aandacht in de gedrukte en online media kreeg. Zijn website met cartoons en teksten is op verzoek van justitie offline gegaan en is ook niet bewaard door de KB, maar zou op grond van de inhoud waarschijnlijk ook niet voor archivering in aanmerking komen vanwege de abjecte inhoud. De twee boekjes met cartoons van Nekschot zijn aanwezig in de collectie van de KB en kunnen gewoon worden geraadpleegd. De teksten op zijn vroegere website zijn echter verloren voor toekomstig onderzoek.

Op dit moment is de enige oplossing die wordt gehanteerd om de boodschap van “erkenning” niet over te brengen aan de “abjecte” website is een aanpassing in de opt-out boodschap, waarbij de verwijzing naar werelderfgoed en de namen van KB-medewerkers wordt weggelaten. Het nadeel hiervan is dat hierdoor nu twee versies van de opt-out boodschap in omloop zijn. Daar de inhoud van deze boodschap door meerdere website-eigenaren op hun site is geplaatst, is het mogelijk dat de verschillende versies in de toekomst worden vergeleken.

Ondanks het risico van abjecte websites bevat de webcollectie een aantal opmerkelijke sites die niet door iedereen als acceptabel zouden kunnen worden gezien, zoals de site van het Informatiecentrum Cannabis²⁷⁹, vier ufo-sites²⁸⁰, de site van de Stichting Samenwerkende Abortusklinieken²⁸¹, die van het Palestina Komitee²⁸² en het Steuncomité Israëliëse Vredes- en Mensenrechtenorganisaties²⁸³.

Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om dergelijke websites op te nemen in een “dark archive” dat niet door het publiek kan worden geraadpleegd en waarvan het bestaan alleen bekend is bij de webarchiveringsmedewerkers van de KB. Vervolgens zou kunnen worden besloten om op een tijdstip in de toekomst deze collectie te openbaren. Deze oplossing is echter wettelijk gezien niet toegestaan en daarom nu niet mogelijk. Ook is het crawlerbezoek te herleiden tot de KB en weet de websiteigenaar dat de KB een harvest heeft gedaan.

Een ander alternatief is dat sites met bijvoorbeeld een politiek extreme inhoud te laten archiveren door het Internet Archive of Archipol in Groningen. In het geval van Internet Archive kan de KB het gearchiveerde materiaal achteraf niet meer in de eigen collectie opnemen of hiernaar verwijzen, maar het blijft zo wel bewaard voor het nageslacht, zij het in de VS. Archipol heeft diverse extremistische sites in de collectie

²⁷⁶ <http://campusdenhaag.leiden.edu/publicadministration/organisation/faculty-staff/buuren.html>

²⁷⁷ Persbericht Juridische Commissie van de Federatie van Organisaties in het Bibliotheek- Informatie- en Documentatiewezen, oktober 2005: <https://web.archive.org/web/20110123074359/http://www.sitegenerator.bibliotheek.nl/fobid/img/docs/Persbericht.pdf>

²⁷⁸ <http://www.gregoriusnekschot.nl>; https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregorius_Nekschot;
<https://web.archive.org/web/20160307052225/http://www.volkskrant.nl/boeken/gregorius-nekschot-stopt-ermee-helemaal~a3094883/>

²⁷⁹ <http://informatiecentrumcannabis.nl/>

²⁸⁰ <http://www.ufomelden.nl/>; <http://www.ufomeldpunt.nl/>; <http://www.ufonieus.nl/>; <http://www.ufowijzer.nl/>

²⁸¹ <http://www.stisan.nl/>

²⁸² <http://www.palestina-komitee.nl/>

²⁸³ <http://www.sivmo.nl/>

opgenomen die na inlog gewoon geraadpleegd kunnen worden zonder dat daar ooit ophef over is ontstaan, zoals die van de Nederlandse Volks-Unie.²⁸⁴

Het is in de toekomst wel mogelijk dat de KB dergelijk abject gearhiveerd materiaal afkomstig van het web, maar aanwezig in buitenlandse collecties door middel van hyperlinks ter beschikking stelt aan onderzoekers of hen in elk geval attent maakt op het bestaan van dit materiaal. Het Europees Hof van Justitie heeft op 8 september 2016 bepaald dat hyperlinks naar illegaal materiaal wel mogen worden gepubliceerd, mits dit wordt gedaan met een wetenschappelijk oogmerk.²⁸⁵

²⁸⁴ <http://www.nvu.info>

²⁸⁵ <https://www.bureaubrandeis.com/3078/>

Hoofdstuk 5. Frequentie van de harvest en de toekomst van webarchivering

5.1 Inleiding

De vraag bij het maken van een digitale snapshot is wanneer deze moet worden uitgevoerd om een zo goed mogelijk beeld van een bepaalde cultuur te geven. Hierbij komen we bij het vraagstuk van de digitale levensduur van webpagina's en andere online publicaties. Hoe vaak dient een harvest plaats te vinden om zoveel mogelijk de verandering van een dynamische publicatie als een website vast te leggen voor de toekomst?

5.2 Digitale levensduur

Tijd lijkt sneller te gaan op het wereldwijde web. Als we het concept "tijd" op internet beschouwen vanuit het concept "verandering" en dat vergelijken met de analoge wereld, dan lijkt de tijd inderdaad sneller te gaan op het digitale domein. Al in de jaren '90 schreven internetspecialisten dat een "webjaar" ongeveer zes tot negen weken duurde.²⁸⁶ Hiermee bedoelden ze dat ontwikkelingen die gedurende een jaar plaatsvinden in een samenleving, zich op het wereldwijde web in zes tot negen weken voltrekken. De beoogde levensduur van een website na de bouw en publicatie op het internet is ongeveer vier jaar.²⁸⁷

Eenmaal gepubliceerd op het internet is de digitale levensduur van een website of webpagina (de periode dat deze vindbaar en raadpleegbaar is op het internet tot het moment dat deze definitief offline gaat) tussen de 44 en de 100 dagen.²⁸⁸ Hierbij moet worden bedacht dat de meeste oudere sites geen archief meer bijhouden: sites worden regelmatig "opgeschoond" van oudere content. Deze oude content wordt niet altijd bewaard: files worden meestal gewoon weggegooid. Op de website van Archive Team is een alarmerend overzicht te zien van vaak grote en bekende sites of subdomeinen die op het punt staan om te verdwijnen of al offline zijn gehaald: hier zitten verschillende Nederlandse sites bij of buitenlandse sites met Nederlands materiaal.²⁸⁹ Vaak is ook de vervanging van de server waar de site op gehosted wordt, de reden om de oude delen offline te halen.²⁹⁰ Een voorbeeld is de site van retecool.com, waarvan het archief na de vernieuwing van de server offline ging, naast een aantal nevensites. In het geval van dit bekende weblog werd na een bericht van de KB waar de site gebleven was, de oude server weer opgespoord en de inhoud weer online gezet. Vervolgens werd deze oude site en de nevensites door de KB geharvest, dat vervolgens weer aandacht kreeg op de site.²⁹¹

Als de frequentie van webarchivering lager is dan de cyclus van verversing van de site, dan wordt een deel van de site bij hernieuwde archivering niet meegenomen met de harvest en wordt dus niet bewaard. De digitale levensduur van sociale media op internet laten we hier buiten beschouwing, omdat hier van een dusdanige permanente verandering kan worden gesproken dat die met de traditionele webarchiveringstechnieken niet eenvoudig is vast te leggen.

De belangrijkste factor die leidt tot verandering van een site is uiteraard de noodzakelijke aanpassing van de inhoud. Daarnaast speelt het beleid van Google een grote rol, omdat dit gevolg heeft voor de page-ranking van de site in de zoekresultaten van dit bedrijf. Technische ontwikkelingen in webdesign zijn vaak het gevolg van veranderingen in het beleid van Google, die weer inspelen op het veranderde gedrag van consumenten als gevolg van technische ontwikkelingen en visa versa. Dit alles houdt in dat per website dient te worden gekeken naar de frequentienoodzaak van de harvest.

²⁸⁶ Arelene G. Taylor, *The organization of information*. Westport, Connecticut, 1999. 13.

²⁸⁷ <https://www.quora.com/What-is-the-average-lifespan-of-a-website-design>

²⁸⁸ http://bismarcktribune.com/news/columnists/keith-darnay/a-look-at-website-lifespans/article_1d879ae6-851a-11e3-8bd1-0019bb2963f4.html

²⁸⁹ <http://www.archiveteam.org/index.php?title=Deathwatch>

²⁹⁰ Zie een beschrijving van dit proces: <http://www.retecool.com/liveblog-ophalen-retecoolarchief-uit-de-rimboe/>

²⁹¹ <http://www.retecool.com/retewiki-is-back-again/>

Anno 2016 is mobiele bruikbaarheid de drijvende factor achter de ontwikkeling van website. Omdat meer websites onderweg worden bekeken op mobiele apparaten, streeft Google naar de versnelling van het laden van pagina's. Hierdoor is snelheid een belangrijke factor geworden in de Google Page Ranking, wat weer zijn invloed heeft op de ontwikkeling van webdesign.²⁹² Dit is ook de reden dat de afgelopen jaren minder gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen en javascript. Mobile compatibiliteit, ofwel de juiste mobiele weergave van een website wordt ook steeds belangrijker: daarom wordt ook vaak een aparte mobiele site gebouwd naast de reguliere site of wordt de inhoud van de site aangeboden via een app. Idealiter zou het proces van webarchivering moeten worden aangepast aan deze diversiteit aan publicatievormen.

Een andere ontwikkeling die gevolgen heeft voor webarchivering is de verschuiving van content van websites naar sociale media. In plaats van de publicatie van content op een website wordt gekozen voor de plaatsing hiervan als een aparte brok informatie op een sociale media platform, zoals Facebook, Twitter of LinkedIn. Uiteindelijk is voor een bedrijf of organisatie het tonen van de boodschap in de content belangrijker dan het gebruik van een domeinnaam.²⁹³ Een gevolg hiervan is een afname van het gebruik van aparte URL's ten gunste van specifieke pagina's op sociale media. Hierdoor kan informatie niet meer worden gevonden op een website, maar op een sociale media platform. Kort gezegd: de URL wordt minder relevant voor het internet, wat een nadeel is voor webarchivering, omdat de URL het vertrekpunt is bij het opbouwen van de webcollectie.

5.3 Digitale levensduur en frequentie van webarchivering

De digitale levenscyclus van een website kan worden omschreven als de periode dat materiaal op een site wordt gepubliceerd en daar weer af wordt gehaald (webdesigners en content managers spreken van "web content life cycle"). Kennis van de omloopsnelheid van de bronnen op een site is belangrijk voor een zo volledig mogelijke archivering van een site, doordat zo weinig mogelijk relevant materiaal verloren gaat tussen het maken van snapshots van een site. Bij de selectie dient rekening te worden gehouden met de dynamiek van de site: de frequentie van webarchivering moet worden aangepast aan de te verwachten veranderlijkheid. Sommige sites (bijvoorbeeld die zijn gebouwd vanwege een bepaalde gebeurtenis of evenement) zullen misschien nooit of alleen aan het begin van de beoogde levensduur veranderen, maar andere sites (opinionsites, universiteitssites of die van de KB) wijzigen dagelijks of per uur of zelfs per minuut. Het frequentiebeleid dient daarom aan te sluiten bij de aard van de website en het belang dat wordt gehecht aan het bewaren van zoveel mogelijk inhoud.

Het beleid met betrekking tot de frequentie van de harvests bij de KB dateert nog uit de periode dat sites relatief statische digitale publicaties waren (web 1.0). De frequentie van de harvests bij de KB is in 2007 vastgesteld op één keer per jaar. Hierbij worden acht sites tegelijk geoogst. De enige site die in principe dagelijks zou moeten worden geharvest is nu.nl, maar op grond van de gegevens in de Waybackmachine lijkt dit niet altijd te gebeuren. De frequentie wordt dus niet bepaald op basis van de aard van de site, maar is een standaard gegeven dat bij het begin van de webarchivering is vastgelegd. De gedachte achter dit KB-beleid was ooit dat de oude informatie op websites beschikbaar zou blijven, maar dat na verloop van tijd de sites hun archief zouden legen. Door jaarlijkse harvests zou dit archief toch kunnen worden bewaard. Gezien de verwachte levensduur van de gemiddelde webpublicatie en de houdbaarheid van de content in onze tijd is deze frequentie te laag te noemen.

Bij vergelijkbare organisaties als de British Library en het Deense Netarchive.dk is het beleid dat de frequentie afhangt van de dynamiek van de website, de opslagcapaciteit die voorhanden is en het beschikbare budget voor de opslag en de voorhanden zijnde mankracht voor de kwaliteitscontrole.²⁹⁴ Dit kan er als volgt uitzien:

²⁹² <https://www.quora.com/What-is-the-average-lifespan-of-a-website-design>

²⁹³ <https://www.sidn.nl/a/over-sidn/domeinnamen-en-zoekmachines>

²⁹⁴ <http://www.webarchive.org.uk/ukwa/info/technical>; <http://netarkivet.dk/in-english/>

1. Frequentie domain crawls

Bij domain crawls is de frequentie meestal één keer per jaar of één keer per twee jaar, omdat dit enorme hoeveelheden data oplevert. Een jaarlijkse snapshot zal voor de meeste algemene sites voldoende zijn om de dynamiek vast te leggen.

2. Frequentie selective harvests

Bij selective harvests bepaalt de dynamiek van de site de frequentie en kan uiteenlopen van dagelijks, maandelijks tot jaarlijks.

3. Frequentie event harvests

Event harvests worden eenmalig uitgevoerd, tenzij de site na afloop van het evenement nog wordt aangevuld.

4. Frequentie rescue harvests

Noodharvests zijn een eenmalige aangelegenheid, omdat de site na de harvest waarschijnlijk niet meer zal veranderen en offline zal zijn.

Een voorbeeld van het frequentiebeleid in de praktijk bij een Nederlandse webcollectie is Archipol.²⁹⁵ Sites van landelijke partijen worden maandelijks geharvest: bij calamiteiten of evenementen (bijvoorbeeld een politieke crisis, een partijcongres of verkiezingen) gebeurt dit tussendoor nogmaals. De sites van kleinere partijen worden elk half jaar gearchiveerd, net als die van personen, nevensites van partijen en partijorganisaties. Verkiezingssites worden alleen rond verkiezingen minimaal vier keer geharvest. Alle sites worden tegelijk geharvest indien mogelijk, zodat in de gebruikersomgeving sites met elkaar kunnen worden vergeleken die min of meer in dezelfde periode online waren.

²⁹⁵ Kees Teszelszky, Handleiding Archipol, DNPP Groningen, 2015.

Hoofdstuk 6. Aanbevelingen en conclusies

Het doel van het onderzoek naar de selectie van webarchivering binnen de KB is een beter begrip te krijgen van de aard van selectie, de inhoud van de collectie en de aard en de behoeftes van de gebruikers en zo tot aanbevelingen te komen die leiden tot doelmatig beheer en zinvol gebruik van deze collectie. De analyse heeft zich specifiek gericht op de verantwoording van de selectie in het proces van webarchivering en de consequenties hiervan voor het verloop van het proces, de inhoud van de collectie en het gebruik door onderzoekers.

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidde: hoe en waarom is de selectie van de collectie tot stand gekomen? Wat was het beleid, hoe is dit veranderd en hoe heeft de webarchivering plaatsgevonden op grond van dit beleid? Wat hebben onderzoekers aan deze selectie of wat juist niet? Welke consequenties hebben de huidige selectiemethode van websites en de wijze van archivering voor de inhoud van de webcollectie en het gebruik hiervan? Is er aanleiding om de selectiemethode te verbeteren of te vernieuwen en welke meerwaarde zouden deze verbeteringen en vernieuwingen hebben voor gebruikers?

1. Informeer de gebruikers beter over de selectie en de collectie

Als eerste is het aan te bevelen dat de gebruikers van de KB meer worden geïnformeerd over het unieke karakter van de webcollectie, hoe de inhoud tot stand is gekomen, wat deze bevat en wat hiervan de waarde is als erfgoed en bron voor de wetenschap. Het selectiebeleid nu en in het verleden en de wijze van webarchivering moet beter worden verantwoord voor onderzoekers. Ook dient de aanwezige documentatie en correspondentie, voor zover dat praktisch en juridisch mogelijk en wenselijk is, te worden gedeeld met de gebruikers.

Het belang van het behoud van websites als digitaal erfgoed is in 2003 wereldwijd erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage. Het vastleggen van een webcollectie door de KB heeft invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse digitale cultuur van de toekomst, omdat het gearchiveerde web straks in de meeste gevallen het enige is dat nog rest van het web in Nederland dat nu nog online is. Wat in de toekomst kan en zal worden geraadpleegd als bron van de webgeschiedenis, wordt op dit moment bepaald door het selectiebeleid en de archiveringsactiviteiten van de collectiebeheerder. Webarchivering door de KB vormt daarom de toekomst van het webverleden in Nederland.

De webcollectie van de KB is een spiegel van de vergankelijkheid van de digitale cultuur in Nederland die kan worden voorgehouden aan wetenschappers, beleidsmakers, erfgoed specialisten en het grote publiek. Het is aan te bevelen dat de risico's van de transitie naar een digitale informatiesamenleving wat betreft duurzaamheid ook tot uitdrukking komen in de beschrijving van de KB-webcollectie op de site. De gebruiker moet juist ervan bewust worden gemaakt wat de collectie niet bevat en waarom dat zo is.

2. Plaats de webcollectie van de KB in context

Juist omdat over het Nederlandse nationale web nog geen algemene wetenschappelijke monografie is geschreven, is het ook aan te bevelen dat de gebruiker op de site meer context van de collectie wordt geboden, zoals dat ook het geval is met andere bijzondere delen van de collectie.²⁹⁶ Hierdoor zal de historische context van het proces van selectie en van het aanwezige materiaal beter worden begrepen en de inhoud van de webcollectie meer op waarde worden geschat. Het ontbreken van een wetenschappelijke studie naar de geschiedenis van Nederlandse websites is ook een belangrijk argument om meer aandacht te schenken aan het behoud en de uitbreiding van de webcollectie Nederland binnen de KB. Een groot deel van de primaire bronnen die het schrijven van een monografie over het Nederlandse web in de toekomst mogelijk zouden kunnen maken, is nu al niet meer online.

²⁹⁶ Zie: <https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/kb-collecties>

3. Heroverweeg het selectiebeleid en de selectiecriteria

Het huidige selectiebeleid van de KB is gebaseerd op een tactiek van webarchivering die het midden houdt tussen domain harvest en selective harvest. Het uiteindelijke beleid leidt in de praktijk tot een resultaat dat het slechtste van beide oplevert: vrijwel niets van het Nederlandse nationale domein is gearchiveerd en de selectie bevat ook maar slechts een klein deel van relevante Nederlandse sites die ook nog eens onvolledig is opgeslagen. Het valt aan te bevelen om de webarchiveringsstrategie te heroverwegen en de middelen in lijn te brengen met de collectiedoelstellingen of de collectiedoelstellingen aan te passen aan de beschikbare middelen. Ook dient een beslissing te worden genomen op grond van de doelstellingen of een domain harvest van het .nl domein zal worden uitgevoerd en hoe dit zal gebeuren: door uitbesteding of het zelf te doen.

Het selectiebeleid is opgesteld in 2007 en is daarna maar mondjesmaat veranderd. Het valt aan te bevelen om de selectie kritisch tegen het licht te houden, met name wat betreft de archivering van online nieuws, abjecte sites en hybride websites/publicaties. Op dit moment vallen deze categorieën buiten de selectiecriteria, terwijl geen enkele andere organisatie in Nederland deze belangrijke bronnen voor de toekomst bewaart.

De selectiemethode voor de selective harvest van de KB zal kritisch moeten worden bekeken om een meer representatieve dekking van het Nederlandse web te krijgen binnen de gestelde selectiecriteria. Om te beginnen zal het webarchiveringsteam moeten worden uitgebreid: niet alleen in fte's (zie punt 4), maar ook in de vorm van betrokkenheid en professionalisering van de organisatie en de medewerkers die geen deel uitmaken van het team. Uitbreiding van het team en een betere spreiding van de te selecteren onderwerpen over de medewerkers zou ook kunnen zorgen voor een evenwichtiger verdeling van de te selecteren sites per onderwerp.

Ook zal de bestaande selectiemethode moeten worden verbeterd met behulp van extra informatie als zone files van het .nl domein, oude webdirectories, link extraction, hulp van website-eigenaars en ondersteuning van wetenschappers, collectiespecialisten en het publiek. Met name de kennis over het "het web dat was" dat aanwezig is bij de KB in de vorm van webdirectories die zijn samengesteld in de periode voor 2004 zal moeten worden gebruikt om de gaten in de collectie te vullen.

Het is aan te bevelen dat ook de gearchiveerde websites in de collectie uit de periode 2011-2017 kritisch te bekijken en te onderzoeken of ontbrekende content niet alsnog kan worden bewaard. Vervolgens moet een reddingsplan worden opgesteld om het ontbrekende deel van de sites uit de periode 1993-2016 alsnog binnen te halen. Wat ontbreekt, zou eventueel in overleg met website-eigenaren nog kunnen worden veiliggesteld. De kans is groot dat in elk geval een deel van de webcollectie op deze wijze nog kan worden aangevuld.

Juist vanwege het aspect van de representativiteit zou het aan te bevelen zijn om de hele Nederlandse Wikipedia te selecteren voor archivering: zo komt de KB het dichtste bij het streven naar het maken van een momentopname van actuele trends op het Nederlandse web.

Tot slot moeten de grenzen van het Nederlandse nationale domein op het web scherp worden getrokken om te bepalen wat nog wel en wat niet tot de selectie zou moeten behoren. Datzelfde geldt voor de aard van te bewaren webpublicaties: het selectiebeleid met betrekking tot sociale media, apps, hybride publicaties en andere toekomstige vormen van het geschreven Nederlandse woord op het web moet goed worden overdacht en helder worden beschreven. Hiertoe is het ook van belang dat de KB ook op de lange termijn trends blijft volgen op het web.

4. Breidt het webarchiveringsteam uit zodat het in harmonie is met de ambities

De potentiële taak van het webarchiveringsteam van de KB is op grond van de omvang van het .nl domein de grootste ter wereld, maar de omvang van het team is naar verhouding één van de kleinste in vergelijking met andere grote nationale webarchiverende instellingen. Dit is vanuit het oogpunt van beredeneerde selectie, duurzaam beheer en doelmatige beschikbaarstelling aan de gebruiker een onwenselijke situatie.

Als eerste dient het webarchiveringsteam te worden uitgebreid met benodigde mankracht die recht doet aan de potentiële omvang van het .nl domein waaruit een selectie moet worden gemaakt. Ten tweede dient de betrokkenheid van al de collectiespecialisten binnen de KB bij de webcollectie te worden vergroot en moet het besef komen dat de collectie zowel uit papier als uit digitale bronnen bestaat. Als derde moet professionalisering van al deze betrokken medewerkers plaatsvinden wat betreft selectie en invoer.

5. Voer kwaliteitscontrole uit en heroverweeg het frequentiebeleid

Het grootste manco van het proces is het ontbreken van kwaliteitscontrole na de harvest van de websites: minimaal de helft van de inhoud van de websites ontbreekt die voor 2010 zijn gearchiveerd en over de periode hierna is vrijwel niets bekend. Hierdoor is het vele werk dat wordt gestoken in selectie en archivering feitelijk voor niets geweest, omdat de bron waar het uiteindelijk om gaat niet volledig wordt bewaard en daardoor vrijwel onbruikbaar zal zijn voor toekomstige historici. Het is van belang dat dit aspect en de in het verleden gevolgde werkwijze goed wordt gedocumenteerd om de verwachtingen ten aanzien van het nut van de webcollectie te temperen. Het is zeer belangrijk dat reguliere kwaliteitscontrole een volwaardige activiteit wordt binnen het hele proces van webarchivering, zowel bij de selectie, de harvest en opslag als bij de beschikbaarstelling.

De digitale levenscyclus van een site en de omgang met oudere content is anno 2017 zo anders dan in 2007, dat het ook sterk aan te raden is het frequentiebeleid per site te heroverwegen. Websites moeten vaker worden geharvest en niet één keer per jaar, zoals dat nu gebeurt. De meerderheid van websites verandert razendsnel en oudere content van de site verdwijnt in rap tempo. Het is daarom is het aan te raden om bij het selectiebeleid aandacht te besteden aan een frequentiebeleid dat is aangepast aan de aard van de website, de levenscyclus van de inhoud en het belang van het vastleggen van de content.

6. Hertoets het juridisch kader en streef naar een uitbreiding hiervan

Er moet worden gestreefd naar de verruiming van het juridische kader van webarchivering binnen de KB. Zonder een verandering op dit gebied is het niet te verwachten dat op de lange termijn de webcollectie qua omvang en inhoud sterk zal kunnen worden verbeterd. Dit streven zal in samenwerking moeten gebeuren met collega-instellingen in Nederland en de expertgroep webarchivering van het NCDD.

Het beleid van de KB wat betreft het niet respecteren van robots.txt bij webarchivering dient nog duidelijke te worden uitgelegd op de site ten behoeve van de website-eigenaren, met name de technische aspecten hiervan. Hierdoor zal er minder discussie ontstaan, wat tijdswinst op zal leveren. In het algemeen dient te worden gestreefd naar een minimum aan communicatie met website-eigenaren die bij voorkeur per email dient plaats te vinden.

De collectie zou inhoudelijk aan waarde winnen als meer sites worden gearchiveerd met inhoud die politiek, religieus of anderszins abject of omstreden is en daarom juridisch gezien op het randje, maar die wel van groot historisch belang in de toekomst kunnen worden.

7. Werk samen met anderen

Er moet veel meer samenwerking en uitwisseling van kennis op het gebied van selectie plaatsvinden tussen de verschillende webarchiverende instellingen in Nederland in het kader van de expertgroep webarchivering NCDD. Het is van belang dat uitgangspunten, beleid, procedures en standaarden worden besproken en op elkaar worden afgestemd.

Net als bij de papieren collectie het geval is, zou ook meer moeten worden samengewerkt met website-eigenaren als de “uitgevers” van de digitale publicaties op het web.

De KB zou bij de verbetering van de collectie de hulp kunnen inroepen van het publiek, zoals ook andere grote instellingen dat doen. Zo is het mogelijk om interne en externe panels samen te stellen die websites aan kunnen dragen en zou meer aandacht kunnen worden besteed op de KB-website aan de mogelijkheid om suggesties te doen. Daarnaast zou net als de Library of Congress een tool kunnen worden gebouwd waarbij bezoekers rechtstreeks de invoer kunnen verzorgen die dan door de KB kan worden gecontroleerd. Door dit alles neemt de betrokkenheid van het publiek bij de KB en het besef van het belang en de waarde van de collectie toe.

8. Kijk verder dan het web en naar ontwikkelingen op de lange termijn

Het archiveerbare web bestaat uit meer dan websites: veel data die een rol speelt of heeft gespeeld bij de selectie is interessant voor verbetering van selectie in de toekomst en voor gebruikers. Zo zou de presentatie van de selectielijsten kunnen worden verbeterd en uitgebreid, oude internetdirectories die zijn opgesteld door de KB kunnen worden aangeboden aan gebruikers en valt het te overwegen om linkstructuren binnen sites en linkwolken rond sites ter beschikking te stellen aan onderzoekers. Zowel de gebruikers als de KB-medewerkers moeten gaan beseffen dat de KB-webcollectie groter en rijker is dan de gearchiveerde websites alleen. De onbenutte informatie in de collectie kan worden aangeboden aan gebruikers en worden aangewend om de selectie te verbeteren.

Het is ook van belang om de samenhang tussen de webcollectie, de digitale en de papieren collectie te onderkennen, te gebruiken bij de selectie en zichtbaar te maken. In het verleden is de samenhang tussen de papieren en de digitale collectie onderschat. Een voorbeeld is een van de eerste Nederlandse sites Doorsofperception, waarbij de papieren publicatie en de cd-rom wel in de collectie zijn opgenomen, maar de website niet.

Tot slot: de ontwikkelingen op het web gaan razendsnel. Het is aan te raden dat trends op het gebied van Nederlandse digitale publicaties op het web permanent in de gaten worden gehouden en dat onderzoek naar webarchivering en de webcollectie binnen de KB een structurele activiteit wordt.